

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 2 JANUARY 2024

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 2 JANUARY 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 3 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 2**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n°2 January 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

(Editions Francophones

Universitaires

D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 3 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

MAISON D'ÉDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : October 2024

Acceptation et retour d'expertise : December, 20 2024

Parution : Ending January 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre

parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier appel.

SOMMAIRE

Lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014 -----	11
Arzouma Ouédraogo	
Apports de la culture du Moringa dans l'économie des ménages dans la Commune Rurale de Djirataoua (Maradi) -----	38
Assagaye AGAISSA	
Ali SALE &	
Soulé MOUSSA	
Vers une Ecocritique Postcoloniale: Ecologie et Tourisme dans la Trilogie Romanesque de Tsitsi Dangarembga -----	65
Brin Anzoumanan SOUHALEO	
Structuration de l'approvisionnement céréalier de Ouagadougou par les marchés (Burkina Faso) -----	94
Didier ILBOUDO	
La problématique de l'assainissement dans la ville de Daoukro (Centre-Est de la Côte d'Ivoire) -----	120
Kouamé Serge KOUAKOU &	
Anvo Pierre AYEMOU	
Analyse des facteurs de dégradation des ressources forestières dans la commune urbaine de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) -----	144
Kwéssé Moïse SANOU &	
Mamadou LOMPO	
La problématique de la présence de l'armée française en Afrique postcoloniale. -----	172
Lambert OULE	
Industrialisation au Tchad de 1928 à 1975 : entre Impérialisme Colonial et Volontarisme Politique Postindépendance -----	204
Abdoulaye ABAKAR KASSAMBARA	
Goni OUSMAN ABAKAR &	
Mahamat MEY MAHAMAT	
Perception paysanne sur la manifestation de la variabilité et du changement climatique dans la Basse Vallée de la Tarka au Niger -----	228
MAHAMADOU MOUDI Rachid	
SOULEY Kabirou &	
WAZIRI MATO Maman	

Lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014

Arzouma Ouédraogo,
Docteur en Histoire Politique et Sociale, Burkina Faso
arzoumac.ouedraogo@gmail.com

Résumé

De nos jours, la lutte contre la corruption est une nécessité. Au Burkina Faso, plusieurs acteurs se sont inscrits dans ce sens. C'est ainsi que nous avons voulu mettre en lumière leurs actions à travers l'histoire. Cet article tente d'apporter des éclaircissements sur la question de 1991 à 2014. Ces dates marquent respectivement le début du processus démocratique et l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre au Burkina Faso. Cette réflexion a pour objet d'évaluer la contribution des acteurs étatiques et non-étatiques dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. L'analyse s'appuie sur des sources d'archives, des revues de littérature mais aussi sur des entretiens oraux. De cette analyse, il ressort que les acteurs non-étatiques ont été les pionniers et les sentinelles de la lutte contre la corruption depuis 1991 à 2014. Bien que leurs actions comportent à la fois des forces et des limites, elles ont contribué à influencer la position des décideurs politiques.

Mots-clés : Corruption, acteurs étatiques et non-étatiques, Burkina Faso.

Abstract

Nowadays, the fight against corruption is a necessity. In Burkina Faso, several actors have signed up in this direction. This is how we wanted to highlight their actions throughout history. This article attempts to shed light on the issue from 1991 to 2014. These dates respectively mark the start of the democratic process and the popular insurrection of October 30 and 31 in Burkina Faso. The purpose of this reflection is to evaluate the contribution of state and non-state actors in the fight against corruption in Burkina Faso. The analysis is based on archival sources, literature reviews but also on oral interviews. From this analysis, it appears that non-state actors have been the pioneers and sentinels of the fight against corruption since 1991 to 2014. Although their actions have both strengths and

limitations, they have contributed to influencing the position of political decision-makers.

Keywords: Corruption, state and non-state actors, Burkina Faso.

Introduction

La corruption est une pratique dont les effets sur la société demeurent néfastes. En effet, elle contribue à renchérir le coût de la vie, à instaurer un climat d'injustice, à appauvrir davantage les pays en développement, etc. Il est donc nécessaire de combattre ce phénomène.

Le sujet de la corruption est un sujet pluridisciplinaire. Au Burkina Faso, cette question a été abordée abondamment dans plusieurs disciplines, mais en histoire, elle n'a été abordée pour le moment que par Arzouma Ouédraogo (Ouédraogo, 2024 : 391 ; Ouédraogo, 2016 : 119). C'est ainsi que nous abordons la question sous un angle historique, afin d'enrichir davantage les connaissances dans ce domaine à travers ce thème : « Lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014 ». L'année 1991, marque le retour à l'Etat de droit, et 2014, une année de turbulence marquée par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dont la part des effets de la corruption n'est à pas négliger.

La préoccupation principale de cette réflexion est : comment s'est effectuée la lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014 ? A côté de cette question principale, nous avons posé des questions secondaires suivantes :

- qui sont les acteurs de la lutte contre la corruption au Burkina Faso pendant la période concernée ?
- quel bilan peut-on faire de leurs actions ?

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser la lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014. Plus

particulièrement, il s'agit : -d'identifier les acteurs de lutte contre la corruption de 1991 à 2014 ;

-évaluer les actions de ces acteurs

Nous formulons l'hypothèse principale que les actions de lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014 ont été moins contraignantes. De cette hypothèse principale découle des hypothèses secondaires :

-la lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1991 à 2014 a été l'œuvre d'une multitude d'acteurs.

-les actions menées dans la lutte contre la corruption ont eu un impact sur la prise en compte du phénomène.

Pour mener cette analyse, nous avons fait recours à des sources archivistiques, bibliographiques et électroniques. Ces sources écrites ont été confrontées à des données d'entretiens oraux afin de mieux saisir les réalités des faits. La suite de cet article s'articule comme suit : il s'agira d'énumérer d'une part les acteurs de lutte contre la corruption et d'évaluer d'autre part les actions de ces acteurs.

1-L'identification des acteurs de lutte contre la corruption de 1991 à 2014

Les médias sont des moyens permettant une diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, quel que soit le support. Les médias burkinabè et les Organisations de la Société Civile (OSC) se sont illustrés dans la lutte contre la corruption par diverses actions. Ces acteurs suscités ont répondu très tôt à la lutte contre la corruption au Burkina Faso par des dénonciations, sensibilisations et des interpellations. La lutte contre la corruption au Burkina Faso a été aussi l'une des préoccupations des structures de l'Etat. A partir de l'an 2000, ces structures étatiques, presque inexistantes au regard des

actions sur le terrain, vont connaître une certaine augmentation en nombre, suivi d'un discours politique allant dans le sens de la lutte contre la corruption.

1-1-Les acteurs médiatiques de lutte contre la corruption

En 2013, le Burkina Faso enregistrait 260 (Diallo, 2014) organes de presse composés de 149 sociétés de radiodiffusion sonore, 28 sociétés de télévision, 70 titres de presse écrite et 13 médias en ligne. A travers les émissions et les articles de presse, certains de ces médias ont souvent accordé une place non négligeable à la lutte contre la corruption. Par leurs activités, les médias dénoncent des pratiques corruptrices et sensibilisent les citoyens sur les méfaits de ces pratiques.

Des organes de presse écrite et de presse en ligne par leurs investigations ont révélé souvent certaines pratiques corruptrices entre 1991 et 2014. Sans être exhaustif, il s'agit principalement des quotidiens Sidwaya, Le Quotidien, L'Express du Faso, Le Soir, L'Observateur et Le Pays. Outre les quotidiens, nous avons les hebdomadaires L'Indépendant, L'Economiste du Faso, Journal du Jeudi, Sans Fina, *Bendré* et L'Amazone. Par ailleurs, notons la présence des bimensuels L'Evènement, La voix du Sahel, La Rupture, Le Reporter et Mutation et des trimestriels *Hakili* et *Eureka*, etc. En plus des presses écrites, il y a les presses écrites en ligne notamment www.lefaso.net, www.fasozine.com, www.ouaga24.com, www.zoodomail.com, www.fasoactu.com, www.burkina24.com, www.fasonews.com, www.sidwaya.bf, etc. et un web télé du nom de Droit libre TV.

Au niveau de la presse audiovisuelle, on a les chaînes de télévisions BF1, Canal 3, Burkina Info, RTB/télé, Impact TV et des radiodiffusions comme la RTB/radio, Savane FM, Ouaga FM, Radio Liberté et Radio Omega. Ces presses audiovisuelles à travers les diverses émissions, documentaires

et séries télévisées ont contribué à la lutte contre la corruption. Après avoir énuméré les organes de médias qui traitent par moment le thème de la corruption, revenons sur les OSC qui luttent contre le phénomène.

1-2-Les OSC œuvrant contre la corruption

Les OSC qui se prononcent sur la corruption sont nombreuses, mais celle qui s'est spécialisée dans la lutte contre la corruption de façon remarquable demeure le REN-LAC. Créé en 1997 par 27 organisations de la société civile, le REN-LAC s'est assigné comme objectif de combattre la corruption sous ses diverses formes. A côté du REN-LAC on note aussi :

- le Collectif Devenons Citoyens (C DE C BF) qui s'est prononcé sur les élections de 2006 et 2007 par les dénonciations des pratiques corruptrices. C'est une organisation qui évolue dans l'observation des élections ;
- le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) qui dans ses activités se prononce par moment sur les faits de corruption. Cependant, il ne se consacre pas spécifiquement à la lutte contre la corruption ;
- la Coalition nationale Contre la Vie Chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés (CCVC) a vu le jour en 2008 dans le cadre de la lutte contre de nombreux crimes économiques, de sang et la corruption. Au Burkina Faso, il n'y pas que des médias et des OSC qui luttent contre la corruption, des structures étatiques se sont intéressées à la question à un moment donné.

1-3-Les acteurs étatiques de lutte contre la corruption

La Cour des Comptes est l'une des structures étatiques de lutte contre la corruption qui a été créée en mai 2000 et ses membres furent installés en 2002. Elle a publié son premier rapport public annuel en 2005. Elle est issue de la réforme du système judiciaire, entreprise en 1998, qui a abouti à

l'institution, en lieu et place de la Cour Suprême, d'un Conseil constitutionnel, d'une Cour de Cassation, d'un Conseil d'Etat et d'une Cour des Comptes. La Cour des Comptes est une juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.

Outre la Cour des Comptes, il y a le Comité Nationale d'Ethique (CNE) qui est chargé de proposer et de suggérer toute mesure tendant à la préservation du civisme et à la moralisation de la vie publique et sociale. Créé par décret présidentiel N°2001-278/PRES/PM en juin 2001, il a été officiellement installé en mars 2002.

Par ailleurs, sept mois après la création du CNE, voyait le jour la Haute Autorité de Coordination de la Lutte contre la Corruption (HACLIC). Ainsi, la HACLIC se fixe pour objectif de coordonner la lutte anti-corruption au Burkina Faso et de suivre les rapports de contrôle de l'administration.

Aussi, le parlement à travers ses attributions notamment le contrôle de l'action gouvernementale peut se positionner comme un acteur majeur dans la lutte contre la corruption. C'est une institution de la République qui existe depuis le retour à l'Etat de droit. Encore faut-il que ses membres ne soient dans leur majorité impliqués dans des manœuvres corruptive.

Enfin, en 2007 par la loi n°032-2007/AN du 29 novembre 2007 portant création, attributions, compositions et fonctionnement d'une Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat permet la création de l'ASCE (Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat dont le nom a changé en 2015 pour devenir ASCE-LC avec l'attribution de la 'Lutte contre la Corruption'). Elle coordonne les corps de contrôle de l'ordre administratif et pour cela établit un rapport d'activités chaque année. Elle a publié son premier rapport général d'activités de 2008 au cours de l'année 2009.

Après l'identification des acteurs de lutte contre la corruption, intéressons-nous à l'évaluation de leurs actions.

2-L'évaluation des actions de lutte contre la corruption de 1991 à 2014

Dans cette partie de l'analyse, il s'agit pour nous de présenter les forces des actions de lutte contre la corruption, mais aussi revenir sur les limites de celles-ci.

2-1-Le bilan des actions des médias de lutte contre la corruption

Les actions des médias sont essentiellement des dénonciations et des sensibilisations qui favorisent une prise de conscience des citoyens. Cette prise de conscience favorise une culture du refus de la corruption.

2-1-1-Les acquis des actions des médias

Les dénonciations de la corruption dans les presses contribuent à relancer le débat sur la place publique. En informant l'opinion publique sur les méfaits de la corruption, la presse suscite de l'intérêt pour la population qui s'intéresse à la lutte contre la corruption. La presse contribue à rompre le silence sur les pratiques de la corruption. Le journaliste Norbert Zongo qui incarne l'image de la lutte contre l'impunité, pour le respect des droits humains et contre la corruption est devenu un symbole pour la jeunesse qui tente à son tour de s'engager pour les mêmes causes. La presse à travers les sensibilisations oriente l'opinion publique contre l'existence du fléau de la corruption. Les organes de presse encouragent et réconfortent les citoyens dans leurs initiatives de la lutte contre la corruption.

Dans ces organes, les acteurs qui dénoncent la pratique de la corruption et interpellent les dirigeants sur les faits de corruption sont à la fois des journalistes, des intellectuels mais aussi de simples citoyens. Le journaliste d'investigation

Norbert Zongo dont le nom de plume est Henri Sebgo, s'est intéressé très tôt à la moralisation des rapports dans la société par ses écrits et ses conférences qu'il animait à travers le Burkina Faso. Ainsi, en 1996 il rejetait la corruption dans un de ses articles en ces termes : « On ne change pas en une année dix ans de pratique, une décennie d'une politique du "mange-et-tais-toi" ». [...] Les vols, les détournements et la corruption restés jusque-là impunis le seront un jour. Et nous ne parlons pas du Ciel. Tôt ou tard ces genres de choses se paient. On peut ne pas le croire en se basant sur sa force du moment, son assurance de l'heure et sa thésaurisation dans les banques étrangères. On croit avoir pris toutes les précautions. Seulement, il est à se demander comment on peut piller un peuple pauvre comme le nôtre et croire que tout restera impuni » (Sebgo, 1996 : 9). Les écrits de ce journaliste ont contribué à une prise de conscience au sein de la population burkinabè, qui s'intéresse de plus en plus à la gestion des biens publics.

Dans le cadre de la dénonciation de la corruption, Norbert Zongo affirmait également ceci en 1997 dans un article de presse écrite : « En dix ans de pouvoir, des habitudes se sont installées tant du côté du pouvoir que des citoyens. Le régime a cultivé et fait cultiver des vices et des erreurs : nous parlons de la corruption, de l'affairisme, de l'absence de patriotisme, etc. » (Sebgo, 1997 : 6). Ce dernier a contribué à rompre le silence sur la gestion des autorités politiques. Bien que les risques liés à ces dénonciations fussent élevés notamment l'élimination physique, le courage de ce journaliste l'amenait à les ignorer et bénéficiait par conséquent d'une grande audience auprès de l'opinion nationale. Il a suscité un engouement pour le journalisme d'investigation qui favorise une gestion transparente à travers les dénonciations.

Quant au Docteur Luc Marius Ibriga, il fera le constat suivant dans un article de presse, écrit en 2004 : « Si l'Etat burkinabè présente formellement les caractéristiques d'un Etat

de droit, l'amer constat est celui que les fragiles gains démocratiques sont menacés par certains phénomènes contre lesquels l'Etat de droit était censé protéger le citoyen : la corruption, l'abus de pouvoir, le népotisme, le clientélisme, etc. » (Ibriga, 2004 : 6). Cette interpellation provenant d'un intellectuel et juriste est une forme d'alerte qui renforce l'éveil des consciences sur la nécessité de poursuivre la lutte contre la corruption.

D'autres journalistes ont aussi embouché la même trompette que Norbert Zongo. Parmi eux, on peut retenir les écrits de dénonciations de Boureima Ouédraogo du journal *Le Reporter* et F. Quophy du *lefaso.net*, sur les révocations des maires pour causes de mauvaise gestion dans leurs communes (Ouédraogo, 2011 : 6-7 ; Quophy, 2012). Pour ces derniers, des mesures doivent être prises à l'encontre d'autres dignitaires du régime de Blaise Compaoré. C'est une forme de pression sur les autorités politiques à être plus regardantes sur la gestion des biens publics.

En ce qui concerne toujours l'apport de la presse à la lutte contre la corruption, nous retenons de l'entretien avec Wilfried Bakouan ceci : « L'apport de la presse, ce n'est pas un apport qui s'est différencié de son rôle. Le rôle de la presse est d'informer, éduquer, sensibiliser, vérifier l'information avant de la publier » (Bakouan, 2017). C'est ainsi, qu'au niveau de la presse audiovisuelle, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit surtout des spots publicitaires contre la corruption, des débats et reportages sur le phénomène, des films et séries télévisées sur la corruption ainsi que des émissions radiodiffusions qui sont diffusés sur les chaînes de télévisions et radios du Burkina Faso. Ainsi, sur la télévision privée Canal 3, Transparency International a organisé un débat sur le "Le nomadisme politique " en mai 2006. Par ailleurs, selon Lassané Osée Ouédraogo (2009), la grille de programmes de la RTB/télé de 2009 contenait une série dénommée "Affaires

publiques''. Cette série a été produite par la RTB qui dénonce la corruption, les malversations, la lourdeur administrative ne laisse pas indifférente les téléspectateurs. En outre le film '' on ne mange pas les mercis '' a été diffusé le 9 décembre 2012, à partir de 22 h sur la RTB/télé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce film produit par l'ASCE dépeint le visage de la corruption dans l'administration publique burkinabè qui n'est pas sans impact sur les acteurs. Des émissions jeux radiophoniques sont retransmises à la RTB/radio et contribuent à la lutte contre la corruption.

Ainsi, les médias par leurs actions tirent régulièrement sur la sonnette d'alarme et brisent le silence qui entoure les faits de corruption. Ils sensibilisent l'opinion publique qui est prête à dénoncer tout acte de corruption. En 2012, les enquêtés (67%) du REN-LAC déclarent avoir été informés de la corruption par la presse audiovisuelle (REN-LAC, 2013 : 28). La capacité de la presse audiovisuelle dans la sensibilisation des populations est beaucoup plus large dans la mesure où elle traduit souvent ses informations en langues locales. Dans un pays à majorité analphabète, l'usage des langues locales dans la lutte contre la corruption est très capital parce qu'elle permet de toucher un public beaucoup plus large. Selon le rapport 2012 du REN-LAC, dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation : « Les spots télé ont été diffusés 40 fois, à la TNB, Canal 3, BF1 et Impact TV, tandis que les spots radio l'ont été 182 fois, sur les radios Pulsar (14), Ouaga FM (28), Savane FM (42), *Salankoloto* (42), et la Radio nationale (56). Au niveau des CRAC [Comités Régionaux anticorruption], ils l'ont été sur les chaînes des radios locales » (REN-LAC, 2013 : 60). La presse contribue énormément à l'éducation, à l'information et à la formation de la population. Elle permet de rendre mature l'opinion publique dans le sens du refus de la corruption. Les médias ne présentent pas que des acquis, ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés

entrant dans le cadre de la lutte contre la corruption. Pour cette raison, analysons les insuffisances des actions de médias.

2-1-2-Les limites des actions des médias

Selon un sondage réalisé par le REN-LAC en 2001 sur les médias : « Malgré tout, la “perdiémite”, les “consultations” et autres “achat du silence” sont des faits qui retiennent toujours l’attention de plusieurs personnes sondées. Elles estiment à 80,5% que c’est la presse privée qui aborde le plus les questions de corruption » (REN-LAC, 2002 : 64).

Dans le cadre de la lutte contre la corruption par les médias, les tentatives de corrompre les acteurs des médias constituent l’une des difficultés. Il est évident que parmi les hommes de médias, certains comme Norbert Zongo ont su résister face à l’achat du silence, mais cela n’a pas toujours été systématique pour tous les acteurs. Interrogé sur ces faits suscités, Wilfried Bakouan soutient : « Les journalistes font face à des difficultés financières et organisationnelles. Quand vous n’êtes pas financièrement solide, vous ne pouvez pas résister à la tentation. Dans le domaine de la presse, il y a aussi des journalistes corrompus. En outre, lorsque vous engagez une investigation et que vous n’avez pas les moyens pour la boucler rapidement, celui qui y est impliqué peut obstruer toutes les sources d’informations » (Bakouan, 2017). Et Wilfried Bakouan d’ajouter : « Les journalistes ne sont pas très bien formés sur les outils de collecte des données liées aux malversations financières et cela constitue un handicap pour eux » (Bakouan, 2017). Il y a souvent des biais par manque de professionnalisme de certains acteurs qui dénoncent les pratiques de corruption. Le manque de formation continue des journalistes qui œuvrent dans le domaine de l’investigation impacte négativement la qualité des résultats des enquêtes. Très peu de journalistes ont une formation pointue en matière d’investigation.

Le rapport 2003 du REN-LAC (2004 :148) relève qu'au cours de l'année 2003 la presse écrite a plus évoqué des questions de détournement (20,3%) que la corruption électorale (0,5%). On peut comprendre cette attitude de la presse car l'année 2003 ne correspondait pas à une année électorale. Cependant, il serait souhaitable de combattre la corruption électorale de façon continue au lieu d'attendre les périodes électorales pour le faire. Selon Basidou Kinda du bimensuel L'Evènement : « L'accès à l'information (le code de l'information) sur les cas de corruption constitue un problème pour les journalistes » (Kinda, 2017). Pour que les publications des journalistes soient crédibles, il leur faut des informations exactes. La quête de l'information n'a pas toujours été facile. Par ailleurs, la faiblesse de réaction de l'opinion publique ne permet pas aux journalistes d'atteindre leurs buts. A ce sujet, relève Basidou Kinda : « Le journaliste a beau écrit, à beau dénoncé, cela ne sert à rien si l'opinion publique n'agit pas » (Kinda, 2017). Basidou Kinda (2017) d'ajouter : « La corruption des journalistes fait que certains ne peuvent pas conduire à terme les enquêtes. Dès que le fautif se rend compte du travail d'investigation du journaliste, il le bloque en le corrompant. Je connais des cas mais je ne citerai pas de nom. Des journalistes ont laissé tomber leur investigation à cause de la corruption qui les obligeait à se taire ». Pour que le journaliste puisse combattre efficacement la corruption, il lui faut un courage et une capacité à résister à la tentation de la corruption. Il ne faut pas qu'il se laisse gagner par la tentation du phénomène qu'il prétend combattre.

L'une des limites que présentent la presse audiovisuelle et la presse en ligne, est que les actions de ces dernières impactent seulement les zones urbaines et semi-urbaines. Rare sont les citoyens qui se trouvent au Burkina profond et qui ont accès aux informations de ces presses.

L'appui des professionnels de lutte contre la corruption, notamment les OSC spécialisées dans ce domaine et les acteurs étatiques, aux médias serait une œuvre opportune. Au regard des actions des OSC sur le terrain de la lutte contre la corruption, quel bilan peut-on dresser de leurs actions ?

2-2-Le bilan des actions des OSC de lutte contre la corruption

Au niveau des actions des OSC, nous retenons principalement, la production de documents fiables, la sensibilisation, la dénonciation, l'interpellation des autorités politiques et la formation des citoyens à travers diverses activités. Leurs actions présentent à la fois des acquis mais aussi des limites.

2-2-1-Les acquis des actions des OSC

Même si dans les années 1997 le contexte était hostile, Bruno Kéré (2017) soutient : « Avec le temps, on a constaté un discours politique favorable dans la lutte contre la corruption, des réformes institutionnelles et la mise en place des structures étatiques grâce aux interpellations et aux critiques du REN-LAC ».

A travers les révélations des actes de corruption ainsi que la pression exercée sur les autorités politiques, un discours politique contre la corruption s'est développé et le problème se posait au niveau de la traduction de ces discours dans les actes. La formulation des critiques a permis une certaine prise de conscience politique. Désormais, les autorités reconnaissent l'existence de la corruption mais au-delà s'engagent à mettre en place de structures étatiques pour cerner la question de la corruption. Comme acquis, nous avons la contribution à l'amélioration du fonctionnement des administrations par l'installation des Comités Anti-corruption (CAC) dans les grandes administrations sous l'initiative du REN-LAC dès

2002 à Ouagadougou. Progressivement, des Comités Régionaux Anti-corruption (CRAC) ont été installés au niveau des différentes régions. Les membres des CAC reçoivent des formations de la part du REN-LAC, dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de leur service. Pendant notre entretien, Bruno Kéré mentionne l'un des acquis de la lutte contre la corruption en ces mots : « Après la mise en place des structures étatiques, le REN-LAC a formulé beaucoup de critiques qui ont permis d'améliorer l'indépendance de l'ASCE-LC (Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption) » (Kéré, 2017). L'une des forces de la lutte contre la corruption par les OSC est l'adoption de la loi anti-corruption en 2015 qui a été le fruit d'une lutte de longue haleine (REN-LAC, 2002 : 113). Selon les termes du rapport 2015 du REN-LAC : « Longtemps attendue, cette loi, dont le projet date de plusieurs années, est l'aboutissement d'un long processus de plaidoyer et d'interpellation des organisations de la société civile, notamment du REN-LAC » (REN-LAC, 2016 : 35). Cette loi permet en réalité de résoudre les failles que présentait le dispositif législatif contre la corruption au Burkina Faso avant 2015.

Dans le cadre du traitement des plaintes, le rapport 2015 du REN-LAC souligne : « Des dossiers de saisine de l'année 2014 ont fait l'objet de suivi au cours de l'année 2015. Un des dossiers a connu un aboutissement » (REN-LAC, 2016 : 52). En effet, il s'agit, de celui relatif à la vente d'une arme sous-scannée par un greffier dont l'intéressé a été condamné en 2015 d'une peine d'emprisonnement de 12 mois fermes. Depuis 2004, le REN-LAC organise des journées nationales annuelles de refus de la corruption (JNRC).

Egalement, des jeux radiophoniques, l'édition d'un journal de bande dessinée du nom de *Kouka*, l'animation d'émissions télé et radio. En termes de portées, ces activités portent loin et permettent un éveil de conscience de la

population. Le public cible du journal *Kouka* sont les plus jeunes. Cette initiative du journal qui s'adresse au plus jeune est très important parce qu'elle participe à instaurer une culture de refus de la corruption. Si cette œuvre est perpétuée et élargie à d'autres publics cibles, à long terme, elle façonne une société dans laquelle la corruption est rejetée.

Par ailleurs, le REN-LAC a initié un prix de la lutte anti-corruption au profit des meilleurs journalistes de la presse écrite. C'est une initiative qui encourage les journalistes d'investigation à exceller dans les investigations sur la corruption. L'investigation met à nu l'œuvre des corrompus et corrupteurs et cela facilite l'action judiciaire qui peut approfondir les enquêtes afin de mieux sévir.

Le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) quant à lui, est une organisation de la société civile n'ayant pas pour objectif spécifique la lutte contre la corruption. Il a élaboré un code de l'électeur en 2004. Ce code permet aux électeurs une participation beaucoup plus responsable aux différentes élections. Egalement, en 2006 le CGD a présenté des résultats de son sondage sur la perception de la corruption. Il ressort que les résultats de ce sondage confirment amplement les perceptions de la corruption par les populations, telles que dégagées par le REN-LAC au cours des quatre dernières années (REN-LAC, 2007 : 47).

La Coalition nationale de lutte Contre la Vie Chère (CCVC) par contre, présente une force car elle regroupe une trentaine d'organisations qui mènent des actions de sensibilisation, de formation, des marches et meetings sur le terrain. Ces actions permanentes à travers le pays interpellent les autorités sur les délits impunis dont ceux de la corruption. Elle exerce une certaine pression à travers ses activités permettant de donner des suites à des faits de corruption qui restent impunis.

S'il est indéniable que les OSC font un travail remarquable sur le terrain, soulignons qu'elles rencontrent de même beaucoup de difficultés qui entravent leurs actions contre la corruption. Cela nous amène à nous interroger sur les limites des actions des OSC.

2-2-2-Les limites des actions des OSC

« Le REN-LAC a été créé en 1997 dans un contexte particulier, soutient Bruno Kéré, car les autorités à l'époque ne voulaient pas entendre parler de la corruption » (Kéré, 2017). Le contexte des années 1997 était donc hostile à la lutte contre la corruption et constituait une limite non négligeable. Il faut retenir qu'au tout début de la publication de ses rapports annuels, dans les années 2000, le REN-LAC a eu du pain sur la planche rien que pour avoir évoqué le thème de la corruption avec certains citoyens. Ainsi ses enquêteurs ont subi des menaces et des intimidations, souligne le rapport 2001 de cette OSC : « Au Commissariat Central de Bobo, nous avons été chassés. Et un policier nous a tout simplement dit : vous du REN-LAC vous avez classé la police parmi les corrompus non ? Que voulez-vous encore ». « A la gendarmerie, c'est à un interrogatoire qu'on nous a soumis après avoir photocopié notre CIB [Carte d'Identité Burkinabè] et notre accréditation. Malheureusement aucun des chefs ne savait ce qu'il fallait faire de nous » (REN-LAC, 2002).

Cette dernière attitude n'encourage pas d'éventuels individus ou OSC qui prétendent se lancer dans la lutte contre la corruption de peur d'essuyer de la haine de la part de certains citoyens. Ces derniers mêmes s'ils ont pu dissuader d'autres volontaires dans la lutte contre la corruption à travers les menaces et les intimidations, ils n'ont cependant pas réussi à détourner le REN-LAC dans sa logique de lutter contre la corruption. Un enquêté du REN-LAC affirmait ceci : « Est-ce que le REN-LAC a les moyens de faire pression sur le

gouvernement afin qu'il prenne en compte les travaux compilés dans le rapport 2000 ? » (REN-LAC, 2002 : 10). Justement, même si les dénonciations et les sensibilisations constituaient des moyens de pression, la plus grande difficulté était l'absence de dispositifs réglementaires au Burkina Faso permettant aux OSC d'ester en justice avant les années 2015. L'inaction des autorités compétentes face aux contenus des rapports annihile les efforts des acteurs sur le terrain.

Par ailleurs la lutte contre la grande corruption, selon Bruno Kéré, présente des limites, car selon lui : « Il faut beaucoup plus de moyens matériel, humain et financier. On a une équipe de moins de dix (10) personnes et cela est un handicap » (Kéré, 2017). Pour s'attaquer à la grande corruption, il faut beaucoup plus de moyens car elle concerne surtout de grands responsables politiques et administratifs qui généralement disposent des moyens pour brouiller les pistes des investigateurs. Malgré la contribution du REN-LAC qui a entraîné une prise de conscience des autorités politiques (Discours contre la corruption et mise en place d'organismes publics contre ce fléau) contre la corruption, ces dernières n'ont toujours pas cette volonté réelle de soutenir les actions des OSC œuvrant dans ce domaine.

Le manque de moyens et l'absence d'une certaine efficacité de la justice constituaient un obstacle dans le processus de la lutte contre la corruption. Pour engager une action judiciaire, les magistrats ont besoin de moyens matériels et financiers pour les enquêtes et les expertises. Les autorités politiques n'ont pas toujours mis les moyens nécessaires à la disposition de ces derniers pour mener à bout leurs actions. Les efforts des OSC ne peuvent pas atteindre leurs buts si la justice reste inactive. C'est pour cette raison que Bruno Kéré soutien : « Lorsque vous apportez des preuves et que les autorités n'agissent pas, cela a un goût d'inachevé » (Kéré, 2017). A la limite, cette dernière attitude discrédite l'œuvre des différents

acteurs qui se battent contre la corruption. Il est clair que la seule détermination des OSC ne suffit pas à endiguer la corruption, il faut une réelle détermination des politiques dans ce sens. Cela nous amène à nous interroger sur la part des acteurs étatiques dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso entre 1991 et 2014.

2-3-Le bilan des actions des acteurs étatiques de lutte contre la corruption

Tout comme les autres acteurs, les acteurs publics mènent aussi des actions contre la corruption. Il s'agit des contrôles des services de l'Etat, de la publication de rapports et des conférences de presses. Ces actions présentent des forces mais aussi des limites.

2-3-1-Les acquis des acteurs étatiques

Le CNE a publié son rapport 2002 (CNE, 2003 :138) qui a été déposé en 2003 auprès du président du Faso. Dans ce rapport, le CNE a formulé des recommandations pour une société en faveur de l'éthique et de la morale. Ce rapport a permis aux acteurs politiques de se convaincre de l'existence du phénomène de la corruption dans la société que dénonçaient les médias et les OSC. Nous pouvons dire que la contribution du rapport du CNE a été très capitale, en ce sens que les autorités ont compris que la corruption tant dénoncée par les OSC n'est pas une simple invention mais une réalité, même si la suite donnée à cette production laisse à désirer.

Ensuite, au début de l'année 2004 la HACLC dépose à son tour son rapport d'activité 2003 qui est resté confidentiel (REN-LAC, 2004 : 135) dès les premiers moments. Tout se passe comme si les autorités politiques doutaient des résultats du rapport du CNE et il fallait un autre rapport pour confirmer. Pour preuve, personne n'a été poursuivi suite aux résultats du rapport de la HACLC. Pourtant, cette même structure avait

organisé une conférence de presse qui selon le REN-LAC a permis de remettre sur la place publique : « De vieux dossiers qui dormaient dans les tiroirs des inspections » (REN-LAC, 2004 : 136).

En outre, la Cour des Comptes est une structure qui a le mérite de participer au contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle contribue au contrôle de la gestion des financements publics accordés aux partis politiques et cela oblige ces derniers à rendre compte de la gestion de ces financements. Au niveau des atouts que présente la Cour des Comptes, souligne Christophe Compaoré : « Ce qui est très intéressant lorsque l'on fait le contrôle de gestion, c'est qu'il permet de déceler certaines défaillances. Et au niveau de ces défaillances on peut faire une communication administrative qui peut se résumer en un référé. Dans le référé, on attire l'attention de l'entité contrôlée d'arrêter ces errements qui ont été constatés et dans ce sens, je pense que la Cour des Comptes a été positive en ce qui concerne le contrôle de la gestion » (Compaoré, 2017). Aussi, à travers les rapports de la Cour des Comptes (celui de 2003 et 2004), la population a fini par comprendre que certains députés et certains membres du gouvernement n'ont pas toujours donné le bon exemple en ne remboursant pas les prêts consentis auprès de l'Etat, et ce depuis 1992 (voir aussi Cour des Comptes, 2013 : 244-337). Ce n'est qu'en 2015 lors des enquêtes parlementaires que certains de ces débiteurs de l'Etat ont changé d'attitude en s'engageant à rembourser les prêts. Le Procureur Général auprès de la Cour des Comptes, Christophe Compaoré, présente l'un des atouts de la Cour des Comptes en ces termes : « Dans le cadre de ses contrôles, elle peut découvrir des faits de corruption qui ne relèvent pas de notre compétence. Dans ce cas, la cour transmet le dossier aux juridictions de droit commun. Pour que la Cour des Comptes puisse exploiter ces atouts, il faut nécessairement qu'elle dispose d'un capital humain acceptable mais aussi

financier pour accomplir ses missions. Cela relève d'une volonté politique afin de faciliter la tâche aux acteurs sur le terrain.

En plus, le parlement joue un rôle dans la lutte contre la corruption à travers le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale (par les commissions d'enquêtes) et des questions orales. Ainsi, le rapport 2003 du REN-LAC relève : « Au cours de 2003 plusieurs initiatives ont marqué l'engagement des députés à lutter contre la corruption. En plus des prises de positions de principe et des discours livrés lors des votes de lois de finances et du budget de l'Etat gestion 2004, il a été intéressant de constater que certains députés ont travaillé pour la création d'une association des Parlementaires pour lutter contre la corruption » (REN-LAC, 2004 : 143). En ce qui concerne les actions des enquêtes parlementaires, elles ont permis d'enregistrer un certain nombre d'acquis. Elles ont contribué à révéler des pratiques corruptrices et cette démarche a entraîné un changement de comportement d'anciens députés et d'anciens membres du gouvernement. Dans son rapport 2015, le REN-LAC souligne : « Il a fallu attendre les audits et les menaces de publication de leurs noms dans le rapport de la Commission [d'enquêtes parlementaires] pour que certains commencent à s'acquitter de leur dette et à prendre des engagements de tout rembourser. Parmi ceux-ci, figurent six anciens ministres. Ainsi, près de 4 milliards de francs CFA ont été recouverts par les régies des recettes de l'Etat grâce aux travaux de la Commission » (REN-LAC, 2016 : 41). Ces actions peuvent contribuer à influencer les comportements des acteurs politiques ainsi que des futurs acteurs politiques.

L'ASCE du fait qu'elle peut accéder aux rapports des différentes inspections constitue un grand atout car elle peut avoir une vision globale sur la question de la corruption au Burkina Faso. Elle a hérité des attributions de la HACLC et l'Inspection Générale d'Etat ainsi que leurs expériences dans le

traitement des questions liées à la corruption. Même si la publication de ses rapports n'a pas eu d'effet palpable sur le terrain, elle a le mérite de contribuer à briser le silence autour de la corruption et est source de réconfort pour les OSC agissant dans ce domaine. Les actions des acteurs étatiques ne sont pas sans limites, pour ce faire, nous allons terminer notre analyse par ce dernier aspect.

2-3-2-Les limites des acteurs étatiques

Au niveau du parlement, les actions des députés n'ont pas eu d'effets considérables sur les pratiques de corruption exception faite des résultats réalisés sous le régime de la transition de 2014-2015. En réalité, même si le parlement exhume des cas de corruption, l'appartenance de la majorité de ses membres au parti au pouvoir ne lui permet pas d'aller jusqu'au bout de ses démarches. Tant que le pouvoir exécutif n'exprime pas une réelle volonté perceptible sur le terrain, la majorité parlementaire qui appartient généralement au parti au pouvoir depuis 1991 au Burkina Faso, ne fera pas le contraire. Voici l'une des limites de l'action parlementaire dans le cadre de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, pour que les députés puissent combattre efficacement la corruption, ces derniers doivent être neutres c'est-à-dire ne pas être impliqués dans des faits de corruption.

Comme le souligne le rapport 2003 du REN-LAC : « Par exemple une commission d'enquête avait été mise en place sur les privatisations, mais le rapport n'a pas abouti car ce sont les mêmes personnalités qui ont dirigé des entreprises privatisées qui se retrouvent comme députés à l'Assemblée nationale pour décider des suites ou pour couvrir les défaillances des ministres » (REN-LAC, 2004 : 142). La neutralité des acteurs parlementaires à donc fait défaut à ce niveau. Au Burkina Faso, les militants appartenant à un même parti politique ont toujours eu l'habitude de se couvrir

mutuellement même dans l'erreur. Tant que les intérêts personnels de l'un ou de l'autre ne sont pas menacés, la solidarité s'exprime au détriment de l'intérêt collectif.

Aussi, l'une des limites des structures étatiques est la coexistence de nombreuses structures de contrôle et/ou de lutte contre la corruption qui, dans certaines de leurs dispositions ont les mêmes attributions. Chaque structure pouvait se spécialiser dans un domaine donné de la lutte contre la corruption. Par exemple, la Cour des Comptes et l'Inspection supérieure de contrôle des finances publiques jouent presque les mêmes rôles. Durant la période de 1991 à 2014, presque toutes ces structures étatiques souffraient de manque d'indépendance financière et d'action vis-à-vis de l'autorité politique portant ainsi un coup sérieux sur les suites à donner aux résultats de leurs investigations.

Le CNE était perçu comme une volonté politique de reconnaître l'existence de la corruption et d'en finir avec celle-ci. Cependant l'évolution de cette structure avait démontré le contraire car les moyens matériels et financiers ont handicapé le fonctionnement de cette structure. Sa session 2003 a été reportée pour une date ultérieure par manque de moyen.

L'action de la HACLC n'a pas toujours été suivie de procès. Elle se limite à des constats et recommandations qui restent sans suite. Malgré la volonté du président de la HACLC d'en découdre avec la corruption en 2005, la volonté politique faisait toujours obstacle. En effet, selon le rapport 2005 du REN-LAC : « Le Président de la HACLC formule des vœux de pouvoir saisir les juridictions sans se référer à qui que ce soit, quand elle se trouve face à des cas suspects ou avérés de corruption » (REN-LAC, 2006 : 95). Mais ses vœux sont restés vains.

L'insuffisance majeure de la Cour des Comptes est que ses rapports n'ont pas d'effets réels sur les prétendus coupables. Cette structure publie ses résultats de façon globale

sans citer les noms des coupables et cela ne permet pas de situer clairement les responsabilités. L'ASCE présentait à peu ces mêmes problèmes que la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, compte parmi ses membres des magistrats qui pouvaient s'autosaisir des questions de ce genre notamment la corruption, mais aucune initiative de ces magistrats n'avait jamais vu le jour. A ce propos, Christophe Compaoré fait savoir : « La Cour des Comptes a une triple mission essentielle qui sont : la première mission est le jugement des comptes des comptables publics, des collectivités territoriales et des établissements publics, la deuxième mission est le contrôle de gestion et la dernière mission est celle informative à travers la publication des rapports qui est un assemblage des contrôles qui ont eus lieu pendant l'année judiciaire écoulée » (Compaoré, 2017).

Donc un élargissement des missions de la Cour des Comptes est nécessaire dans le cadre de la lutte contre la corruption. Avec cette triple mission, les actions de la Cour des Comptes contre la corruption sont très limitées. Et Christophe Compaoré d'ajouter : « La cour des Comptes ne peut pas emprisonner quelqu'un lorsqu'elle découvre des faits de corruption et de détournement. Elle ne peut pas s'auto-saisir, instruire et juger lorsqu'il s'agit d'infraction notamment la corruption et le détournement de denier public. Elle ne peut se prononcer que des amendes lorsqu'il y a des irrégularités susceptibles d'être qualifiée de faute de gestion. Elle ne sanctionne que lorsqu'il y a non production de compte de gestion, lorsqu'il y a retard dans la production ou lorsque pendant l'examen du compte on envoie des injonctions à un comptable qui ne répond pas dans les délais » (Compaoré, 2017). Au niveau de la Cour des Comptes, l'insuffisance de ressources humaines par rapport au volume important de travail constitue un handicap. Pour preuve, en 2012, l'état d'exécution des programmes de contrôle de la gestion de 2002 à 2012 était

de 25,93 % (Cour des Comptes, 2013 : 86). Sur un total de 81 contrôles programmés, seulement 21 ont pu être effectués. Au-delà de l'insuffisance du personnel, précise Christophe Compaoré (2017) : « Il y a la question des compétences parce que les formations initiales en fonction du mandat de la cour des Comptes est quasi-inexistante, c'est sur le terrain que les agents apprennent et s'adaptent. Le problème de la formation continue pour les anciens magistrats se pose également. Il faut ajouter à cela le problème d'exiguïté des locaux de la Cour des Comptes ne permettant pas de recevoir de nouveaux personnels afin de résoudre le problème de l'insuffisance du personnel. En ce qui concerne l'insuffisance du personnel, il faut reconnaître que c'est un problème général que rencontre l'administration publique au Burkina Faso ». Les acteurs devaient être spécialisés dans leurs tâches à travers les formations initiales mais aussi les formations continues. Cette spécialisation permet de prendre en compte efficacement la question de la corruption. Dans son rapport 2012, la Cour des Comptes (2013 : 88) retient comme limite la transmission tardive à la Cour des arrêtés conjoints portant allocation des subventions de l'Etat aux partis, aux formations politiques et aux candidats ainsi que l'absence d'arrêté déterminant les dépenses éligibles aux dites subventions.

Conclusion

Nous pouvons dire que la contribution des médias dans la lutte contre la corruption est non négligeable. Ils contribuent à rendre mature l'opinion publique. Cependant, ils présentent des limites et ont besoin d'autres acteurs pour renforcer leurs efforts dans le sens de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, nous pouvons retenir aussi que les OSC ont beaucoup contribué dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. A travers les dénonciations, la publication des résultats sur la

perception de la corruption, les différentes pressions et les sensibilisations, elles ont permis une prise de conscience de l'ensemble de la population, et plus particulièrement les autorités politiques. Ainsi, après plusieurs hésitations, les autorités ont fini par reconnaître ouvertement l'existence de la corruption dans la société. Bien que les acteurs non-étatiques soient confrontés à des difficultés, l'action conjuguée de ces derniers a contribué à rompre le silence sur les faits de corruption qui minent la société.

La lutte contre la corruption par les acteurs étatiques a été marquée d'abord par une reconnaissance timide de l'existence de la corruption par le régime en place. Ensuite, une reconnaissance tardive de l'ampleur de la corruption suivie d'une volonté politique qui s'est limitée dans les discours et non traduite en acte palpable contre la corruption surtout en ce qui concerne la grande corruption. Pour ce qui est de la petite corruption, les sanctions se résument à des affectations, destitution au poste politique (notamment au niveau des mairies), quelques licenciements et des poursuites judiciaires lorsque le citoyen n'appartient pas au cercle du pouvoir. Même si la mise en place des structures étatiques est à encourager, il faut cependant noter que leur liberté financière et d'action vis-à-vis du politique entravait l'efficacité de ces structures contre la corruption de façon générale. Au regard de l'évolution de la lutte contre la corruption par les différents acteurs, marquée par des forces et des faiblesses, il est très nécessaire que s'instaure un dialogue franc entre ces derniers afin d'établir des liens de collaboration pour faire face à la corruption. Cette collaboration peut se réaliser sur la base de principes clairs dont l'objectif final est de combattre efficacement la corruption. Cette analyse met en lumière le rôle de chaque acteur dans cette lutte et constitue une invite à plus de collaboration entre ces derniers pour une tolérance zéro contre la corruption.

Sources et bibliographie

BAKOUAN Wilfried, journaliste, entretien à Ouagadougou le 13 janvier 2017

COMPAORE Christophe, Magistrat, entretien à Ouagadougou le 25 janvier 2017

COUR DES COMPTES, (2013), *Rapport public 2012*, Ouagadougou, Cour des Comptes

DIALLO Abdoulaye, (2014), « Médias : 260 organes de presse enregistré au Burkina Faso en 2013 » dans <http://cnpres-zongo.org> consulté le 04 janvier 2017 à 20 h

IBRIGA Luc Marius, (2004) « Coup d'état et démocratie » dans *Hakili* N°04, P.6

KERE Bruno, juriste, entretien à Ouagadougou le 13 janvier 2017 ;

KINDA Basidou, journaliste, entretien à Ouagadougou le 06 janvier 2017

OUEDRAOGO Arzouma, 2016, L'impact de la corruption sur le processus démocratique au Burkina Faso de 1991 à 2014, mémoire de master en Histoire Africaine, option pouvoirs politiques et représentations sociales, UFR/SH, Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou

OUEDRAOGO Arzouma, 2024, La lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1983 à 2015, thèse de doctorat en Histoire Africaine, option pouvoirs politiques et représentations sociales, Ecole doctorale Lettres, sciences humaines et communication, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou

OUEDRAOGO Boureima, (2011) « Révocation des maires pour mauvaise gestion, à quand la sanction des barons de la république ? » dans *Le Reporter* N°81, pp.6-7

OUEDRAOGO Lassané Osée, (2009), « Télévision nationale du Burkina : Une nouvelle ère, de nouvelles ambitions » dans

http://lefaso.net/spip.php?page=impression&id_article=33771
consulté le 30 janvier 2017 à 19 heures

QUOPHY F., (2012), « Décentralisation calamiteuse : Maires révoqués, mais jamais jugés » dans <http://www.lefaso.net/spip.php?article46187> consulté le 19 mars 2015 à 21 h 05

REN-LAC, (2002), *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2001*, Ouagadougou, FGZ-Trading

REN-LAC, (2004), *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2001*, Ouagadougou, FGZ-Trading

REN-LAC, (2007), *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2006*, Ouagadougou, FGZ-Trading

REN-LAC, (2013), *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2012*, Ouagadougou, FGZ-Trading

REN-LAC, (2016), *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2015*, Ouagadougou, Delta Print

SEBGO Henri, (1997) « Dix ans de pouvoir » dans *L'Indépendant* N° 217, P.6

SEBGO Henri, (1996), « Les grands dossiers pendants » dans *L'Indépendant* N°177, p.9

Apports de la culture du Moringa dans l'économie des ménages dans la Commune Rurale de Djirataoua (Maradi)

Assagaye AGAISSA

Faculté des Sciences de l'Education Université

Djibo Hamani de Tahoua (Niger)

agaissa.assagaye@yahoo.fr

Ali SALE

Université André Salifou de Zinder/Niger,

Soulé MOUSSA

Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi/Niger

Résumé

La présente étude porte sur les apports de la culture du Moringa dans l'économie des ménages dans la Commune Rurale de Djirataoua (Maradi). En effet, la culture maraîchère du Moringa est une activité intensément pratiquée dans la Commune Rurale de Djirataoua. Le présent travail vise à évaluer la contribution de cette activité génératrice sur la vie socio-économique des exploitants. La démarche méthodologique a surtout consisté, en plus de l'exploitation de la documentation disponible, à l'administration d'un questionnaire aux exploitants d'une part, et d'un guide d'entretien destiné à certains acteurs clés (Présidents des différentes Coopératives des producteurs, Directeur du Périmètre Hydro-agricole de Djirataoua, etc.) d'autre part. Au total, sur 420 exploitants, 130 exploitants ont participé à l'enquête. Ainsi, des résultats obtenus, il ressort que le revenu moyen généré par exploitant et par an, s'élève à 228 176,92 FCFA. Ces recettes permettent de faire face à des dépenses en lien avec l'achat des vivres, la scolarisation des enfants, ainsi que la prise en charge des soins médicaux. En outre, cette spéculation intervient aussi dans toutes les autres dépenses, notamment celles de l'organisation des cérémonies. Ce qui a permis de déduire que la contribution du Moringa à l'économie des ménages des exploitants de Djirataoua est assez significative. Néanmoins, cette culture fait face à plusieurs difficultés liées à l'hydraulique, à l'organisation des producteurs et de la filière, la production, les attaques des ennemis des cultures, ainsi que la commercialisation. En conclusion, l'étude propose des pistes de solutions notamment la mise à la disposition des exploitants des microcrédits et des

intrants agricoles et un renforcement des capacités pour une meilleure production du Moringa.

Mots clés : Djirataoua, site maraîcher, maraîchage, Moringa, Contribution.

Abstract

This study focuses on the contribution of moringa cultivation to the household economy in the rural commune of Djirataoua (Maradi). Moringa market gardening is an intensively practiced activity in the Djirataoua Rural Commune. The aim of this study is to assess the contribution of this generative activity to the socio-economic life of the farmers. In addition to making use of available documentation, the methodological approach consisted in administering a questionnaire to farmers and an interview guide for certain key players (Presidents of the various producers' cooperatives, Director of the Djirataoua Hydro-Agricultural Perimeter, etc.). In all, 130 of the 420 farmers took part in the survey. The results show that the average income generated per farmer per year was 228,176.92 FCFA. This income is used to cover expenses related to food purchases, children's schooling and medical care. In addition, this speculation also plays a part in all other expenses, notably those relating to the organization of ceremonies. As a result, the contribution of Moringa to the household economy of the Djirataoua farmers is quite significant. Nevertheless, this crop faces a number of difficulties linked to hydraulics, the organization of producers and the supply chain, production, pest attacks and marketing. In conclusion, the study suggests possible solutions, including providing farmers with microcredits and agricultural inputs, and capacity building to improve Moringa production.

Key words: Djirataoua, market garden site, market gardening, Moringa, Contribution.

Introduction

Pays sahélien, le Niger couvre une superficie de 1.267.000 km² dont les $\frac{3}{4}$ sont désertiques et 12% seulement présentent des potentialités agricoles. L'agriculture représente la principale activité économique, dominée par les cultures pluviales, surtout des céréales dont le mil et le sorgho. Mais, celles-ci se trouvent confrontées aux aléas climatiques qui handicapent leur

développement. La mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, la baisse de la fertilité des sols, l'insuffisance des terres de cultures, qu'accentue la pression démographique, etc., rendent incertaine la production agricole. Celle-ci est loin de couvrir les besoins alimentaires d'une population en croissance (3,9% par an), (INS, 2013).

Pour pallier le problème, au regard du potentiel en terres irrigables et aux importantes ressources en eau dont regorge le pays, l'État du Niger a opté pour le développement de l'irrigation. Cette dernière est perçue comme un facteur déterminant pour améliorer la situation alimentaire du pays, et augmenter les revenus des paysans. C'est dans cette perspective que fut élaboré et financé un programme de développement rural, mettant surtout un accent particulier sur la « réduction du déficit alimentaire » et « l'autosuffisance alimentaire », (SDR / 2012). L'objectif était de mettre en place de grands périmètres irrigués à travers la mobilisation des eaux de surface. Ces initiatives visent à réduire la forte dépendance des activités économiques aux seules conditions climatiques. Ce qui augmenterait la productivité agricole et permettra, par voie de conséquence, d'améliorer la situation économique et alimentaire des paysans (FAO 2010, cité par Manguilibe (2012).

Ainsi, grâce à divers moyens de mobilisation (forages et puits maraichers, retenues, etc.), le maraîchage devient la principale Activité Génératrice de Revenus au plan national. Elle mobilise et met en valeur des milliers d'hectares, partout où les conditions le permettent. L'objectif est de combler les déficits alimentaires des campagnes hivernales, devenus chroniques (FAO / 2010). L'irrigation apparaît ainsi indispensable pour augmenter la production agricole et sécuriser les populations, afin d'éviter le recours aux importations céréalières, c'est-à-dire la forte dépendance alimentaire vis à vis de l'extérieur.

La Région de Maradi, une des Régions du Niger qui dispose d'un important potentiel irrigable (terre et eau), abrite plusieurs

sites maraichers, parmi lesquels le site maraîcher de Djirataoua. Il s'agit d'un des principaux sites maraichers de la Région de Maradi et qui s'est distingué dans la production du Moringa, une spéculation porteuse pour l'ensemble de la Commune Rurale de Djirataoua, qui dispose de l'ancien Aménagement Hydro-Agricole, exploité par 29 villages répartis dans 6 coopératives. Le Moringa, localement appelé « *El Maka* », constitue le principal produit qui fait la renommée du site. Si cette culture concerne tous les sites, mais aussi l'ensemble des exploitants, ceci est la preuve de son importance dans la vie socioéconomique des ménages producteurs. Elle contribue aussi à l'économie locale et régionale.

La présente étude vise à analyser cette contribution du Moringa à l'économie de la Commune Rurale de Djirataoua. Elle se fera à travers les ménages des exploitants.

I. Problématique

À l'instar des autres pays de la sous-région ouest africaine, le Niger regorge d'importantes ressources en eau de surface et souterraines réparties dans le Bassin Occidental (le Grand Bassin du Fleuve Niger) et le Bassin Oriental du Lac Tchad, ceux des Dallols et des Goulbi, et de nombreuses mares et cuvettes.

L'agriculture nigérienne occupe à peine 15% du territoire national. Mais, elle occupe près des trois quarts de la population totale. Par le passé, les rendements étaient considérables du fait de l'existence des conditions climatiques et physiques beaucoup plus favorables (CNEDD, 2012). Cependant, ces dernières décennies, le Niger est devenu un pays vulnérable face aux aléas climatiques. Cette vulnérabilité s'explique en partie par une pression foncière due à la croissance démographique et par conséquent des besoins, mais aussi des techniques et pratiques agricoles restées traditionnelles. Cela a pour conséquence une

paupérisation des producteurs ruraux, consécutive à une baisse de la productivité des terres et des rendements agricoles.

Suite aux déficits alimentaires devenus chroniques, l'État du Niger a de tout temps été à la recherche de solutions alternatives. Ceci passe par la mobilisation du potentiel productif terre-eau, à travers la promotion de systèmes de production, autres que les cultures pluviales. L'on retient généralement les cultures de décrue et l'irrigation. C'est l'explication que donne Ousseynou (2010 : 6), quand il dit que « l'enthousiasme des agriculteurs pour les cultures de décrue tient, entre autres à la faible performance des cultures sous pluies, au coût élevé de l'eau des aménagements d'irrigation et au coût très faible des investissements dans la culture de décrue ». Le Niger a, dans son histoire, connu des sécheresses ayant entraîné d'importantes crises alimentaires et sociales. Les plus connues sont celles de 1973, 1984, 2005, pour ne citer que celles-là.

Face à ces défis à la fois économiques et alimentaires, la culture irriguée est alors apparue comme une alternative plus crédible. Elle permet ainsi d'assurer la production agricole dans les pays sahéliens comme le Niger où la production en saison pluviale reste hypothétique (Ouedraogo, 2013). Depuis les années 1970, l'État nigérien s'est résolument engagé dans une politique de promotion de l'irrigation en lançant un vaste programme de réalisation des aménagements hydro-agricoles. Ceci rentre dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire. Plusieurs sites ont été identifiés, et plusieurs spéculations produites. C'est le cas du Moringa, une culture pas exigeante et économiquement rentable.

Il s'agit ainsi pour la présente étude, de répondre à la question fondamentale : quelle est la contribution de la culture du Moringa dans la vie socio-économique des ménages de la Commune Rurale de Djirataoua ? De façon spécifique, deux questions sont formulées : Quelle est l'importance des revenus engrangés par les ménages exploitants du Moringa dans la

Commune Rurale de Djirataoua (i) ? Quels sont les différents postes de dépense des revenus issus de la culture du Moringa au niveau des exploitants de la Commune Rurale de Djirataoua (ii) ?

L'objectif général ici est d'analyser la contribution de la culture du Moringa dans la vie socio-économique des ménages de la Commune Rurale de Djirataoua. Cet objectif général qui découle directement de la question de recherche comme le recommandent la plupart des experts en méthodologie de recherche (voir Huberman et Miles, 1994), est aussi accompagné d'objectifs spécifiques (OS) de recherche formulés comme suit :

- OS1 : connaître les revenus engrangés par les exploitants du Moringa dans la Commune Rurale de Djirataoua ;
- OS2 : identifier les différents postes de dépense des revenus issus de la culture du Moringa au niveau des exploitants de la Commune Rurale de Djirataoua.

À partir des questions de recherche et des objectifs de l'étude, des hypothèses de travail, qu'il faut confirmer ou infirmer ont été formulées. Il s'agit d'une hypothèse générale et de deux (2) hypothèses spécifiques.

L'hypothèse générale suppose que la culture du Moringa contribue significativement à l'économie des ménages des exploitants de la Commune Rurale de Djirataoua. De cette hypothèse générale, découlent les hypothèses spécifiques (HS) suivantes :

- HS 1 : La culture du Moringa procure d'importants revenus aux exploitants de la Commune Rurale de Djirataoua ;
- HS 2 : Les revenus issus de la culture du Moringa permettent aux exploitants de couvrir plusieurs besoins indispensables pour leur survie.

Il sied de faire une revue de littérature, une synthèse de la littérature consultée dans le cadre de la présente étude. Il s'agit d'un état des lieux des connaissances ayant porté sur la thématique.

II. Revue de la littérature

Plusieurs études se rapportant aux cultures irriguées (Madi *et al.*, 2012 ; Younoussou *et al.*, 2015 ; Adamou, 2015) ont été faites, parmi lesquelles celles relatives à la culture du Moringa. Beaucoup d'auteurs ont fait cas du maraîchage, une activité contribuant à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Pour mieux appréhender la dynamique au tour de la culture du Moringa, il est important d'approfondir ses recherches à travers l'exploration des documents en lien avec la thématique. C'est ainsi que, Amadou (2012 : 21), dans son étude portant sur « la contribution des cultures maraîchères dans le complément du déficit céréalière, leur contribution dans l'amélioration nutritionnelle ainsi que les revenus qu'elles génèrent pour les populations de la Commune de Djirataoua », a fait cas des possibilités de mise en valeur qu'offre la vallée du Goulbi à travers l'énorme potentiel hydrique au niveau du périmètre irrigué de Djirataoua.

Pour le cas particulier du Moringa *Oleifera*, à travers une étude ayant porté sur « l'utilisation et l'importance socio-économiques du Moringa *Oleifera* à Maroua (Cameroun) », Madi *et al.* (2012 :3-4) ont montré que « son importance semble susciter l'intérêt des scientifiques, si bien que des Organisations Non Gouvernementales (ONG) nationales et internationales, s'occupent de sa vulgarisation et de sa valorisation en milieu rural ». Ceci rentre dans le cadre de la recherche de la sécurité alimentaire et sanitaire des populations les plus vulnérables. « Le maraîchage contribuerait ainsi à la résilience des populations pauvres en milieu rural » (DA, 2016 : 4).

Toutes ces études mettent en relation les cultures irriguées et la diversification de leurs produits, en vue d'atteindre la sécurité alimentaire. Instituées pour répondre aux besoins alimentaires au départ, compte tenu du faible revenu des exploitants, l'importance économique a vite pris une place prépondérante chez les paysans pratiquant l'irrigation. Cette dernière est passée d'une activité de compensation de déficits vivriers des campagnes hivernales, à un véritable système de production ; jouant un rôle fondamental dans l'économie.

De son côté, Kabirou Amoussa (2011 : 65) qui a étudié « l'Apport socio-économique des cultures de contre-saison à Balleyara dans la commune rurale de Tagazar », a aussi montré l'impact socio-économique de la culture irriguée dans sa zone d'étude. Cette dernière permet aux exploitants de se procurer les produits de première nécessité, outre des investissements, ainsi que le renforcement des liens sociaux, à travers divers services et complémentarités.

En outre, Younoussou *et al.* (2015 : 10) ont aussi montré que « les exploitants ont le choix des cultures associées au *Moringa oleifera*. Ce choix est non seulement lié aux caractéristiques du milieu, mais surtout aux enjeux socioéconomiques du fait que toutes les productions participent efficacement à la réduction de la vulnérabilité et de l'insécurité alimentaire ». Le *Moringa oleifera* a ainsi fait l'objet de suivi et d'analyse approfondie sur les sites de la vallée du fleuve Niger et du Goulbi de Maradi. Le suivi a porté sur la détermination des cultures maraîchères associées au *Moringa oleifera*, la durée ainsi que l'arrangement spatial des composantes de cette association.

Dans un article, le Sahel (publié le mercredi 4 aout 2021), « Au Périmètre Irrigué de Djirataoua : 'Le Moringa, c'est de l'or », il a été relaté non seulement l'historique du périmètre irrigué de Djirataoua, mais aussi l'avènement de la culture du Moringa sur le site. Outre la satisfaction des besoins alimentaires et monétaires, « la pratique de l'activité contribue de façon

indéniable à créer de nombreux emplois souvent permanents et lutter contre le chômage » Zian (2002 : 14), et par conséquent de l'exode rural. Mais, le Moringa, c'est aussi des vertus médicamenteuses. Pour Adamou (2015 : 6) « le Moringa contribue à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des nigériens car ce dernier est riche en oligoéléments (calcium, fer et vitamines principalement) et en protéines ».

On peut ainsi confirmer sur la base de ces résultats, que la production et la commercialisation des feuilles fraîches de Moringa contribuent à lutter contre l'insécurité alimentaire (couverture des dépenses alimentaires) et la pauvreté (couverture des dépenses non alimentaires). Le maraîchage constitue ainsi une source supplémentaire de revenus et permet la réduction de la pauvreté.

III. Approche méthodologique

Pour mener la présente étude, une approche mixte qui combine l'approche qualitative et l'approche quantitative (Albarello, 2012), a été adoptée. Cette option se justifie par le fait qu'une étude sur la contribution de la culture maraîchère du Moringa dans la vie socio-économique des ménages de la Commune Rurale de Djirataoua (Région de Maradi), commande que soient prises en compte aussi bien des données qualitatives, que quantitatives.

Le champ d'étude du présent travail, le Périmètre Hydro-agricole de Djirataoua (Site 1), est exploité par 29 villages répartis en quatre (4) Coopératives que sont Riadi Adraoua, Djirataoua Nord, Djirataoua Sud et Kodérawa Maradou. Chaque coopérative représente un aménagement hydro-agricole indépendant.

Avec une superficie de 548 km², la Commune Rurale de Djirataoua (Figure 1) est située dans le Département de Madarounfa, Région de Maradi. Elle est limitée au Nord par la

Commune Urbaine de Tibiri et la Commune Rurale de Saé Saboua, au Sud par la Commune Urbaine de Madarounfa et la Commune Rurale de Dan Issa, à l'Est par la Commune Rurale de Tchadoua, et à l'Ouest, par les Communes Rurales de Safo et de Serkin Yama et la Ville de Maradi.

Figure 1: Localisation de la zone d'étude

Source : IDI MAHAMAN Abdoul Nasser - 2023

La recherche documentaire a permis de collecter le maximum d'informations ayant un intérêt pour l'étude à travers la documentation existante. Il s'agit des documents généraux, des documents ayant traité de façon spécifique la question, ainsi que des rapports de plusieurs services régionaux et communaux. Il s'agit surtout des Directions Régionales de l'ONAHA, de l'Hydraulique et de

l'Agriculture de Maradi. Mais, les rapports des projets et ONG intervenant dans la production du Moringa, ont aussi été consultés, ainsi que des productions scientifiques. Cette première partie a servi de base pour l'élaboration de la problématique, fixer les objectifs et formuler les hypothèses.

La seconde étape de la méthodologie a consisté au travail de terrain proprement dit. Effectuée pendant des séjours répétés, elle a été conduite sur la base de quatre (4) guides d'entretiens. Ceux-ci étaient adressés à certains acteurs clés de la filière au niveau de la Commune, notamment le Chef de Canton de Djirataoua, les agents des Service de l'Agriculture, de l'Hydraulique et la Commission Nationale de Lutte contre la Faim et la Malnutrition (COLFAM), les Présidents des différentes Coopératives des producteurs, ainsi que le Directeur du Périmètre Hydro-agricole de Djirataoua. Grâce à ces entretiens, on a pu recueillir une quantité importante d'informations qui a permis de faire le choix des sites d'enquête. L'administration des guides d'entretien a aussi permis d'avoir des informations sur les types de ressources en eau utilisées pour l'irrigation, l'importance et la contribution de la culture maraîchère en général et celle du Moringa en particulier, ainsi que les revenus procurés par cette activité et leurs usages au niveau des ménages. La collecte des données à l'aide d'un questionnaire a permis de recueillir des données quantitatives surtout, auprès de 130 exploitants répartis dans deux coopératives (Djirataoua Nord et Djirataoua Sud). Le questionnaire est composé de questions réparties en plusieurs rubriques à savoir le choix de la culture du Moringa, les revenus et les différents postes de dépenses des ménages exploitants. Comme matériel de terrain, un appareil photo numérique pour la prise des vues, a été utilisé.

Enfin, Les données collectées à travers les entretiens et les questionnaires ont été traitées par la méthode de l'analyse de

contenu manifeste et les statistiques descriptives. En effet, les analyses statistiques quantitatives sont effectuées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ces analyses sont approfondies et appuyées par une analyse qualitative des réponses ouvertes aux questionnaires et aux entretiens. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, nous avons effectué des analyses qualitatives à partir du contenu manifeste uniquement. À ce sujet, J.-M. Van der Maren (1995) « présume que les énoncés d'un discours sont des unités complètes en elles-mêmes sur lesquelles des opérations peuvent porter » (p. 414). La première étape a consisté à la retranscription des entretiens individuelles de chacun des participants avec le logiciel de traitement de texte Word. Les verbatims des entretiens individuels sont analysés avec le logiciel QDA Miner, logiciel reconnu pour faciliter les analyses qualitatives.

IV. Résultats de l'étude

4.1. Importance de la culture du Moringa

4.1.1. La valorisation du Moringa

Le Moringa posséderait des vertus nutritionnelles et même médicinales, dont les effets ont été ressortis par plusieurs études. La consommation est d'ailleurs encouragée, y compris par les services de santé. L'autre avantage et non des moindres du Moringa, c'est surtout son apport économique. Dans la zone d'étude, depuis que les exploitants ont compris l'importance de cette plante, « *ils ont moins d'enfants souffrant de kwashiorkor* », confie Rabi, une mère au foyer.

Par ailleurs, les jeunes de Djirataoua sont moins enclins à l'exode rural. L'essentiel d'entre eux s'investissent dans la production agricole, celle du Moringa surtout. « *Nous sommes devenus 'le Ghana' de la zone parce que les jeunes des autres contrées viennent ici pour y travailler et gagner leur pain*

quotidien », soutient avec fierté et non sans un grain d'humour, la Présidente de l'Union Marhaba, une association locale des femmes. Mais, l'autre aspect très positif de cette activité à Djirataoua, c'est la solidarité créée avec les autres villages. « En période de soudure, nous autorisons les gens des villages environnants à venir cueillir gratuitement les fleurs du Moringa qui sont aussi consommées et grâce à ça, beaucoup de foyers arrivent à se nourrir pendant cette période difficile », précise-t-elle encore.

4.1.2. Les changements perceptibles dans la culture du Moringa

En ce qui concerne la culture du Moringa, le changement qu'on observe, c'est au niveau des conditions pédologiques des différents sites. Ce qui a un impact sur le rendement. Selon les enquêtés, le Moringa est plus productif sur les sols sableux, limoneux ou sablo-limoneux. Or, la majorité des producteurs de la zone d'étude ont des parcelles sur des sols argileux. C'est ainsi qu'en termes de changement, on peut dire que c'est le seul changement perceptible qu'on peut observer au niveau de cette culture. Cette perception peut être jugée utile car elle permet de comprendre la dynamique au tour de la culture du Moringa.

4.1.3. Les investissements dans la culture du Moringa

En tenant compte du coût de production qui comprend l'achat des semences, des engrais, la main d'œuvre, etc., on a d'importantes dépenses telles que illustrées par le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : *Estimation des dépenses pour la culture par exploitant*

Les dépenses par exploitant	Nombre des exploitants	Fréquences
Inférieur ou égal à 50.000 FCFA	68	52,3%
50 à 100.000 FCFA	40	30,8%
100.000 à 200.000FCFA	16	12,3%
200.000 et plus	6	4,6%

Source : Enquête terrain, 2023

Il ressort de la lecture du Tableau 1 que, la majorité des exploitants enquêtés ont une dépense inférieure ou égale à 50.000 FCFA (52,3 %), suivi de 30,8 % des exploitants qui ont une dépense située entre 50 et 100.000 FCFA. Cela est dû au fait que, même s'ils sont plus nombreux, ces derniers n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour dépenser dans les activités de production. Par contre, 12,3 % de ces enquêtés ont une dépense comprise entre 100.000 à 200.000 FCFA suivi de 200.000 à plus qui occupent 4,6 % qui signifie le contraire malgré leur pourcentage plus faible.

Figure 1 : Investissements dans la production du Moringa

Source : Enquête terrain, 2023

L'analyse de la Figure 1 montre que les dépenses sont variables et peuvent aller jusqu'à 200.000 FCFA par campagne. Mais, 52,30% des producteurs dépensent moins de 50.000 FCFA/par parcelle et par campagne. Globalement, la culture du Moringa occasionne moins de dépenses. Même les producteurs les plus aisés ont une dépense comprise entre 100.000 et 200.000 FCFA. Mais, ces dépenses varient en fonction du nombre de parcelles dont dispose l'exploitant.

4.1.4. Les entretiens des produits récoltés

L'entretien des produits récoltés reste très peu développé dans la zone d'étude. Les exploitants préfèrent vendre toute leur production surplace (aux champs), c'est-à-dire dans leurs parcelles même, que de les transformer ou de les conserver. En effet, selon les enquêtes, la conservation se fait de deux manières que sont le stockage du Moringa précuit et le séchage en cas de surproduction, d'autoconsommation ou de prévision

alimentaire, destiné à la vente pour subvenir aux besoins alimentaires. Le Moringa est directement séché au soleil ou cuit pour éviter qu'il se décompose, avec pour conséquences le changement du goût ou de la qualité.

▪ **Le Moringa précuit**

La préparation du Moringa précuit se fait selon plusieurs étapes que sont la récolte, l'effeuillage, la cuisson, le séchage et la mise en sac. Ce processus peut prendre deux à trois jours selon la période. Le Moringa précuit peut se conserver pendant 6 mois. La précuisson est utilisée comme stratégie commerciale pour les transformatrices permettant de différer la vente afin d'obtenir un meilleur profit. Ainsi, à la vente, le sac de Moringa précuit se vend à 38 000 FCFA, voir 40 000 FCFA pendant le carême, et laTiya, une mesure locale, à 750 F.

Photo 1 : *Moringa précuit à Djirataoaua*

Source : Enquête terrain, 2023

▪ **Le Moringa séché**

Le séchage consiste à arracher les tiges avec les feuilles des pieds de la plante. Les tiges avec leurs feuilles sont étalées dans

une aire aménagée, cimentée et hygiénique pour le séchage. Ce dernier peut prendre une journée en période de forte chaleur. L'effeuillage se fait en secouant délicatement les tiges, puis, les feuilles séchées sont entassées et triées afin d'enlever les impuretés. C'est le nettoyage, avant la mise en sac. Pendant cette période, le sac du Moringa séché se vend à 10 000 F.CFA.

Plage de Photos 1 : A et B séchage du Moringa à Djirataoua

Source : Enquête terrain, 2023

4.1.5. L'écoulement des produits

Dans la Commune Rurale de Djirataoua, les différents acteurs qui interviennent dans l'écoulement de cette spéculation sont les producteurs, les grossistes et demi-grossistes, les intermédiaires et les détaillants.

▪ **Les producteurs**

Principaux acteurs intervenant dans la commercialisation du Moringa, les exploitants occupent une place importante dans cette filière. Ainsi, 96,7% des producteurs enquêtés vendent leurs productions surplace (au champ), contre 3,3% seulement

qui écoulent les produits après les avoir transformés, précuits ou séchés. Les femmes occupent une place très importante car elles participent à la préparation du Moringa précuit et séchés. D'ailleurs on constate que la présence de la femme se précise au fur et à mesure que le produit prend la direction du marché.

▪ **Les grossistes et demi-grossistes**

Occupant la seconde place dans la chaîne, ils sont les principaux clients des producteurs. Il s'agit généralement des femmes commerçantes locales ou en provenance des villes de Maradi et de Madarounfa, et des villages environnants (Safo, Sourra, Dandja, Aderawa, Tarney, Tibiri, etc.). Elles viennent presque chaque jour au niveau du périmètre pour se ravitailler en feuilles fraîches de Moringa durant la période de maturité. C'est ainsi que respectivement 43,4% et 30,3% des enquêtés affirment avoir vendu leurs produits aux grossistes et demi-grossistes.

▪ **Les détaillants**

Il s'agit des acteurs qui achètent le Moringa auprès des grossistes et des demi-grossistes pour le revendre en détail. Dans cette perspective, 17,3% des exploitants traitent directement avec les détaillants. Les transactions peuvent se faire soit dans la parcelle, ou sur des points de vente créés à cet effet (Fada Dan Silo) et situés à l'entrée du périmètre. Producteurs, intermédiaires, acheteurs surtout les femmes en provenance souvent de loin, s'y retrouvent chaque jour. C'est le cas de Chamsiya Sani rencontrée sur le périmètre, venue du village de Dandja pour se procurer du Moringa. Elle a en charge sept (6) enfants dont trois (3) filles, ne trouve son salut que dans le commerce du Moringa. D'après son témoignage, elle achète le sac entre 3.500 et 4.000F CFA. Une fois chez elle, elle le fait cuire pour le revendre auprès des consommateurs directs, réalisant un bénéfice de 1500 à 2000 F.CFA. Elles sont nombreuses à l'image de Chamsiya, qui font la navette au quotidien. Elles louent souvent les tricycles

localement appelés ‘*Adaidaita Sahou*’, pour le transport de la marchandise.

Photo 3 : Femmes détaillantes traitant les feuilles du Moringa sur le marché de Fada Dan Silo Djirataoua

Source : Enquête terrain, 2023

▪ **Les intermédiaires**

Les intermédiaires ne sont ni des commerçants, ni des producteurs. Mais, ils interviennent dans la commercialisation du Moringa au moment opportun. Ils sont en général délégués par les acheteurs étrangers ou par les producteurs. Leur rôle consiste à assurer le contact entre les producteurs et les acheteurs, et faciliter ainsi la transaction. Ainsi, 9% des producteurs vendent leurs récoltes en passant par les intermédiaires. Leurs gains sont proportionnels au nombre de sacs de Moringa vendus et chargés dans les camions des acheteurs.

▪ **Les acheteurs à l'intérieur et à l'extérieur du Niger**

Ce sont des agents économiques venant des Régions du Niger notamment les Régions de Niamey, Tahoua, Zinder, Agadez et du Nigéria. Ces acteurs font des arbitrages en achetant le Moringa à Djirataoua pour le revendre dans leurs pays et Régions respectives. Ils sont les acteurs les plus importants de la filière du Moringa. Selon les résultats de l'enquête, beaucoup de femmes interviennent dans ce circuit. Á titre d'exemple, Rabi Maman et Maraliya Sani qui font partie d'une association locale «*Mahaba Anfanin Zogala*». Selon les producteurs, ils sillonnent les différentes zones de production à la récolte avec des camions pour acheter le Moringa précuit ou séché directement auprès des producteurs. D'après certaines sources, le produit peut être acheminé jusqu'au marché de Tamanrasset en Algérie.

4.2. Les revenus nets de la production du Moringa

Les revenus du maraîchage, notamment ceux du Moringa, contribuent de façon significative dans la gestion de la famille. Si cette activité est apparue comme un palliatif ou complément au début, elle est devenue depuis, d'une importance sensible dans la gestion des familles, surtout sur le plan économique. Il se dégage des résultats des enquêtes que plus de 99% des exploitants cultivent le Moringa d'abord pour la vente. L'analyse des revenus tirés de cette culture par rapport à leur situation d'avant la pratique, montre une nette amélioration des conditions de vie des maraîchers (Figure 2).

Figure 2 : Revenu annuel régénéré par les producteurs

Source : Enquête terrain, 2023

La Figure 2 permet de percevoir les revenus nets annuels générés par la culture du Moringa pendant la campagne pour une année en fonction de la superficie des parcelles et de la valeur de la production vendue. Il faut aussi ajouter le coût de la production qui comprend notamment l'achat des semences, des engrais, la main d'œuvre, etc.

En effet, 38,5% et 30 % des exploitants ont un revenu respectivement inférieur ou égal à 100.000 F.CFA et entre 100.000 F.CFA et 200.000 F.CFA. Par contre, une faible proportion (3,8% et 5,4%) a un revenu respectivement entre 400.000 F.CFA et 600.000 F.CFA et entre 600.000 F.CFA à 3.000.000 F.CFA et plus. Autrement dit, les revenus moyens que procure la culture maraichère du Moringa sont très importants. L'histogramme des revenus montre que plus de 38.5% des exploitants qui ont des revenus variant entre 0 à 100 000 FCFA

par récolte, sont ceux qui gagnent moins. Les gros producteurs ont des chiffres d'affaires qui peuvent atteindre des millions. Il faut aussi noter que ces exploitants du Moringa peuvent effectuer jusqu'à deux récoltes par mois durant les six mois que dure l'activité, de Décembre à Mai. Ainsi, on peut tirer la conclusion que les revenus tirés du Moringa ont permis une nette amélioration des conditions de vie des ménages des exploitants.

4.3. Les postes de dépenses des revenus au niveau de ménages

La production du Moringa est avant tout destinée à la vente. C'est le constat qui se dégage et les revenus perçus permettent prioritairement le ravitaillement en vivres. Le tableau 2 illustre les différentes affectations des revenus générés par le Moringa au sein de ménages.

Tableau 2 : Postes de dépenses des revenus

Utilisations des revenus	Nombres de fois cités	Pourcentages
Achat des vivres	121	93.07%
Habillement	107	80.3%
Achat de bétail	14	10.76 %
Soins de santé	13	10%
Dépenses dans l'éducation	34	26.15%
Dépenses dans les cérémonies	92	70.76%
Dons	15	11.53%
Construction	4	3.07%
Réinvestissements agricoles	65	50,92%
Redevance	62	37.2%

Source : Enquête Terrain, 2023

Le Tableau 2 ci-dessus présente la destination des revenus procurés par la culture du Moringa. En effet, 93,07% des producteurs font recours aux revenus générés par cette activité pour l'achat des vivres pour les besoins de consommation familiale. 80,3 % utilisent ces revenus pour l'habillement de la famille de même que 70,76% affectent ces revenus dans l'organisation des différentes cérémonies survenues dans les ménages, ou d'autres circonstances.

Dans le souci de maintenir cet équilibre économique, 50,92 % des producteurs affectent les revenus dans des investissements (parcelles, matériels agricoles, engrais, semences, produits phytosanitaires, etc.), afin de préparer la prochaine campagne et augmenter ainsi la production. 37,2% et 26,15% respectivement des producteurs payent leurs redevances avec ces recettes, et font des dépenses pour les enfants. Enfin, 10,76% et 10 % respectivement utilisées pour l'achat de bétail et les soins de santé.

Comme l'ont affirmé les producteurs, la culture du Moringa permet aux pratiquants de faire d'importantes réalisations. Elle contribue ainsi de manière significative au rayonnement économique des villages qui la pratiquent, tout en réduisant la pauvreté des populations.

V. Discussions des résultats

L'étude menée a porté sur la contribution de la culture maraîchère du Moringa dans la vie socio-économique des ménages de la Commune Rurale de Djirataoua, Région de Maradi.

En effet, le maraîchage constitue une importante source d'approvisionnement des populations en produits maraîchers. Dans la Commune Rurale de Djirataoua, la culture du Moringa

contribue non seulement à la cohésion sociale, mais aussi à l'essor économique des communautés.

Du point social, le maraîchage est d'abord créateur d'emplois. Bien que l'activité occupe toute l'année, la production saisonnière du Moringa occupe un nombre de plus en plus important de la population dont elle permet de subvenir aux besoins fondamentaux. Ainsi, d'après les résultats de la présente étude, 100% des producteurs affirment acheter des vivres avec les revenus engendrés par la culture du Moringa. 26.15% des exploitants assurent la scolarisation de leurs enfants et 10%, les soins de santé de leurs familles. Ces résultats sont similaires à ceux de l'étude conduite par Bognini (2006) cité par Kagambega (2016), pour qui, les revenus issus du maraîchage ont toujours un impact positif sur la vie sociale et économique des paysans à travers la création de nouvelles activités rémunératrices, l'acquisition des biens d'équipements, la contribution à la sécurité alimentaire, à la santé et à l'éducation.

Sur le plan économique, la vente des feuilles fraîches du Moringa est une activité génératrice de revenus. De la production à la consommation, les produits issus du Moringa font intervenir plusieurs acteurs. Les producteurs sont les premiers vendeurs, qui vendent parfois leurs produits aux grossistes, demi-grossistes ou aux détaillants. Mais, l'analphabétisme et le faible niveau d'instruction des producteurs, ne permettent pas de connaître avec exactitude leurs revenus, car dans ce milieu, on ne parle jamais de comptabilité. Sur la base des résultats de l'étude, les revenus moyens annuels des exploitants sont de 228 176,92 FCFA, soit 19 014,74 par mois. Ce résultat pour les producteurs de la Commune Rurale de Djirataoua, sont comparables à plusieurs autres. Selon les résultats de l'étude menée par Ouedrago (2013), sur les 53 maraîchers enquêtés, 46% des producteurs bénéficient d'un revenu annuel moyen de moins de 200 000F, soit 16

666FCFA par mois. C'est un revenu relativement, si l'on tient compte du coût de la vie.

L'autre élément de comparaison, c'est l'affectation des dépenses. Pour l'essentiel, elles concernent l'achat des vivres surtout (100% des producteurs), tandis que 47,7% payent leur redevance. Ces données convergent ceux de Mahamadou (2010) sur « *les systèmes de cultures dans le polder de Bouloungour et impacts sur la sécurité alimentaire des populations (Lac Tchad, Est Niger)* », le revenu tiré de la production et de la commercialisation est en grande partie injecté dans l'achat des vivres.

Conclusion

La présente étude a porté sur la contribution de la culture maraîchère du Moringa dans la vie socio-économique des ménages de la Commune Rurale de Djirataoua. L'étude s'est fixée pour objectif d'analyser la contribution de la culture du Moringa dans la vie socio-économique des ménages de ladite Commune. Les résultats de l'enquête ont permis d'apprécier l'importance de la culture du Moringa, le système de production, mais surtout l'apport socio-économique de cette spéculation dans la quête de la sécurité alimentaire des producteurs. Mais, les revenus engrangés ne concernent pas que l'achat des vivres. Ils permettent la prise en charge de plusieurs autres préoccupations des exploitants. Ils interviennent dans la scolarisation des enfants, la santé, mais d'autres charges sociales comme les participations aux cérémonies. Le Moringa a aussi permis de tisser un réseau social à travers l'entraide et la solidarité entre les populations des sites d'exploitation organisées en coopératives, mais des populations des villages environnants par la création d'emplois.

En tant qu'activité économique, son apport financier n'est pas à négliger, et la contribution à l'économie des locale reste

significative. Cependant, le secteur est confronté à de nombreux problèmes qui mettent en péril son développement et qui font que sa participation à l'économie locale est quelque peu limitée. Ces problèmes sont surtout d'ordres organisationnel, commercial, hydraulique et financier. Toutefois, la promotion de la consommation locale, la réalisation des infrastructures, l'apport des appuis techniques et financiers, etc., pourraient rendre plus rentable et moins pénible l'activité de la production et de commercialisation de cette spéculation. Pour tirer meilleur profit, il est plus que fondamental de faire du Moringa une véritable filière, à même de faire la promotion de l'économie des ménages des producteurs, mais locale à travers la Commune Rurale de Djirataoua.

Références bibliographiques

ALBARELLO Luc, 2012. *Apprendre à chercher : l'acteur social et la recherche scientifique*, De Boeck, Coll. Méthodes en sciences humaines, 256 p

ADAMOU Issa, 2015. *Techniques de production des cultures irriguées (Moringa)*, République du Niger, Ministère de l'agriculture, Université de Tillabéry

AMADOU Mahamadou, 2012. *Contribution des cultures maraichères dans la sécurité alimentaire : cas de la Commune de Djirataoua*, Mémoire de Maitrise en Géo, FLSH, UAM, 77 p.

ADAMOU Maman, 2013. *Apport de la culture de canne à sucre à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations du village de Jambirgi (commune rurale de Gouchi ; département de Dungass)*. Mémoire de master, FLSH/UAM, 87 pages.

KABIROU AMOUSSA Aïchatou, 2011. *Apport socio-économique des cultures de contre-saison à Balleyara dans la commune rurale de Tagazar*, Mémoire de Master ; Université

Abdou Moumouni de Niamey, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. 65 pages ;

Le Sahel, « Au périmètre irrigué de Djirataoua : ‘Le moringa, c’est de l’or’ », publié le mercredi 4 aout 2021, Article Économie, 4 pages. <http://news.aniamey.com/p/76456.html>, consulté le 12/04/24.

MOUMOUNI Mahaman Sani, 2014. *La problématique d'accès à l'eau pour l'irrigation dans la vallée du Goulbi Maradi*. Mémoire de Master II, **Université Abdou Moumouni** de Niamey, **Faculté des Lettres et Sciences Humaines**, 106 pages.

WAZIRI Maman Mato, 2000. *Les cultures de contre-saison dans le sud de la région de Zinder*, Thèse de Doctorat en Géographie, Université de Lausanne (Suisse), 358 pages.

RABO Younoussou, LAWALI Sitou, YAYE DRAME Aissetou et MAHAMANE Ali, 2015, « Analyse structurelle des systèmes agroforestiers à base de Moringa oleifera. Dans les vallées du fleuve Niger et du Goulbi de Maradi (Niger) », International Journal of Biological Chemical Sciences vol. 9 N° 6, pp.2555-2565, December 2015

VAN DER MAREN Jean-Marie, 1995, *Méthodes de recherche pour l'éducation*. De Boeck Wesmael S.A. Presses de L'Université de Montréal, 505 p.

Vers une Ecocritique Postcoloniale: Ecologie et Tourisme dans la Trilogie Romanesque de Tsitsi Dangarembga

Brin Anzoumanan SOUHALEO

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

brin.ousmane@gmail.com

Résumé :

Cet article explore les dimensions écologiques et touristiques dans la trilogie de Tsitsi Dangarembga, en adoptant une perspective écocritique postcoloniale. Dans un Zimbabwe marqué par les héritages du colonialisme et les pressions de la mondialisation, l'écrivaine examine les interactions entre nature, culture et économie. La nature, dans l'œuvre de Dangarembga, est un acteur essentiel, incarnant la mémoire des injustices coloniales et les tensions actuelles liées à l'exploitation des ressources. Le tourisme, présenté comme une forme contemporaine d'exploitation, devient un prisme critique à travers lequel Dangarembga met en lumière les dynamiques de marchandisation des paysages et des identités culturelles. Loin de se limiter à une dénonciation, la trilogie engage une réflexion sur la résilience des communautés locales, tout en interrogeant les possibilités d'un avenir plus juste et durable. En combinant écologie, histoire et critique économique, cet article montre comment l'œuvre de Dangarembga s'inscrit dans une littérature postcoloniale qui repense la relation entre l'homme et son environnement. En définitive, cet article souligne la manière dont Dangarembga enrichit la réflexion littéraire sur les rapports entre écologie, tourisme et identité, tout en appelant à une prise de conscience critique des impacts environnementaux et culturels de la mondialisation.

Mots clés : écocritique, postcolonialisme, tourisme, environnement.

Abstract :

This article delves into the ecological and touristic dimensions within Tsitsi Dangarembga's trilogy through the lens of postcolonial ecocriticism. Situated in a Zimbabwe profoundly shaped by the enduring legacies of colonialism and the pervasive pressures of globalization, Dangarembga's narratives interrogate the intricate interplay between nature, culture, and

economy. Far from serving as a mere narrative backdrop, nature emerges in her work as an active agent, embodying both the lingering scars of colonial injustices and the contemporary tensions surrounding resource exploitation. Tourism, depicted as a modern vehicle of exploitation, becomes a critical framework through which Dangarembga exposes the commodification of landscapes and cultural identities. Yet, the trilogy transcends mere critique, engaging instead in a profound exploration of the resilience of local communities and envisioning the potential for a more just and sustainable future. By weaving together themes of ecology, historical consciousness, and economic critique, this article underscores how Dangarembga's oeuvre contributes to postcolonial literary traditions that seek to reimagine humanity's relationship with the environment. Ultimately, it highlights how her work enriches literary discourse on the intersections of ecology, tourism, and identity, while advocating for heightened critical awareness of the cultural and environmental repercussions of globalization..

Keywords: ecocriticism, postcolonialism, tourism, environment.

Introduction

Dans les sociétés postcoloniales, la littérature est devenue un espace privilégié pour explorer les interactions entre l'homme et son environnement. Cette relation est profondément marquée par des dynamiques historiques et contemporaines d'exploitation, où les écosystèmes locaux servent souvent de ressource pour des systèmes économiques globalisés, comme le tourisme. Dans ses ouvrages, Tsitsi Dangarembga interroge non seulement les questions de genre, d'identité et de pouvoir, mais aussi les tensions écologiques qui émergent dans un Zimbabwe postcolonial confronté à la mondialisation.

Loin de se limiter à un simple cadre narratif, la nature dans l'œuvre de Dangarembga devient un personnage à part entière, incarnant à la fois la mémoire coloniale et les défis contemporains. Le tourisme, quant à lui, apparaît comme un prisme à travers lequel s'expriment l'exploitation des paysages et la marchandisation des cultures locales. Dans ce contexte, l'œuvre engage une critique subtile mais puissante des

dynamiques écologiques et économiques, tout en offrant une réflexion sur la résilience des communautés face à ces transformations.

Cet article propose d'analyser les dimensions écologiques et touristiques dans *Nervous Conditions* (NC), *The Book of Not* (TBN) et *This Mournable Body* (TMB) de Dangarembga en adoptant une perspective écocritique postcoloniale. Il s'agira d'explorer comment l'écrivaine articule les tensions entre la préservation de l'environnement, l'héritage colonial et les pressions modernes, et comment ces thématiques enrichissent la portée politique et esthétique de son œuvre.

I- La question de l'écologie

L'œuvre de Dangarembga met en lumière les répercussions du développement économique et touristique sur l'environnement et les populations locales dans cette société. Elle invite de ce fait à une réflexion profonde sur les effets de la mondialisation, soulignant la nécessité d'une approche plus équitable et durable du développement. Nathalie Blanc explique l'importance de la poétisation de la nature en disant que « la littérature ne recrée pas la nature. En revanche, elle réinvente sans cesse par le travail de l'écriture, les interactions entre l'homme et la nature, et les représentations que l'homme se fait de la nature » (2008: 22). Dans cette optique, l'« écologie littéraire », entendue comme « le processus par lequel l'environnement est pris en charge dans la littérature, dans l'organisation textuelle, voire dans les pratiques scripturales » (Kassi Koffi, 2023: 157) devient une manœuvre par laquelle les auteurs tentent d'attirer l'attention de l'opinion publique sur certains phénomènes. Véronique Tadjou (2018) dit en ce sens que dans le domaine littéraire, « beaucoup d'écrivains sont connus pour leur engagement politique. Cependant, le contenu écologique est devenu primordial face à

l'urgence devant laquelle nous nous trouvons» (citée par Aissa Mahdeb (2023: 80).

Dans ce contexte de dégradation de l'environnement et de réchauffement climatique, l'humanité est confrontée à des préoccupations écologiques face auxquelles l'écrivain ne saurait rester en marge en vue de la préservation de la planète. L'écriture devient en ce sens un outil de sensibilisation et de conscientisation de la population à travers la création d'imaginaires qui mettent en scène des éléments de la nature. Dangarembga aborde dans ses textes la question écologique et la nécessité d'une prise de conscience collective. Dans le passage suivant par exemple, on voit comment l'autrice fait recours à l'oralité à travers la narration de la grand-mère de Tambu pour souligner l'importance de la mémoire collective dans la compréhension des impacts écologiques de la colonisation :

Wizards well versed in theachery and black magic came from the south and forced the people from the land. On donkey, on foot, on horse, on ox-cart, the people looked for a place to live. But the wizards were avaricious and grasping; there was less and less land for the people. At last, the people came upon the grey, sandy soil of the homestead, so stony and barren that the wizards would not use it (NC, p.18)¹.

L'usage de la narration ancestrale ancre le récit dans une tradition orale donnant une voix aux expériences et aux souffrances des communautés locales. Ainsi, la description du déplacement des populations et de la terre infertile qu'elles

¹ Traduction : Des sorciers experts en perfidie et en magie noire vinrent du sud et chassèrent les habitants de leurs terres. À dos d'âne, à pied, à cheval ou en charrette à bœufs, les habitants cherchèrent un endroit où vivre. Mais les sorciers, avides et cupides, s'accaparaient toujours plus de terres, laissant de moins en moins de place aux habitants. Finalement, ces derniers découvrirent un sol gris et sablonneux près de la ferme, si pierreux et stérile que les sorciers n'en voulaient pas.

trouvent met en évidence les effets écologiques de la colonisation qui ont conduit à une dégradation des terres et à une perturbation des écosystèmes locaux. En effet, le terme "wizards" (sorciers) est une métaphore qui non seulement dépeint la malveillance des colonisateurs, mais suggère également un pouvoir destructeur sur la nature. Dans une dynamique de poétisation écologique dans ce contexte de mondialisation, ce terme peut également symboliser les multinationales et les acteurs économiques contemporains qui exploitent les ressources naturelles sans considération pour les conséquences écologiques. Cette exploitation avide et irresponsable rappelle en ce sens les pratiques destructrices des industries de l'agriculture intensive et de la déforestation qui contribuent au changement climatique. Dans cette logique, l'accaparement des terres par les "wizards" peut être vu comme une allusion au "land grabbing" par des entreprises multinationales et des investisseurs étrangers dans le contexte contemporain. L'éviction des populations de leurs terres fertiles fait également allusion à l'érosion des sols et aux changements climatiques qui rendent les terres agricoles moins productives, comme en témoigne la description du "grey, sandy soil" (sol gris et sablonneux) qui montre la dégradation écologique des terres. La famille de Tambu vit au village où la terre est un symbole central, représentant à la fois la survie et la prospérité des communautés. En décrivant la terre prise par les colonisateurs et les terres stériles laissées aux populations locales, Dangarembga met en évidence l'impact écologique direct de l'exploitation insatiable des ressources naturelles conduisant à une dégradation environnementale. Dans ce même ordre d'idées, la quête des populations pour trouver un lieu où vivre malgré les obstacles, symbolise les stratégies de résilience et d'adaptation face aux crises écologiques contemporaines. Les communautés locales doivent constamment s'adapter aux nouvelles réalités environnementales causées par la mondialisation et le

changement climatique. Cette perspective prend tout son sens dans cet autre passage où Tambu dit :

On this particular November afternoon that we were expecting Nhamo home, my mother decided to water her vegetables_rape, covo, tomatoes, derere and onions_which she grew on a plot that has been my grand mother's, quite close to the homestead although still a quarter of an hour's walk away. We walked from the fields together, my mother and I, with the cattle, until we reached the vegetable garden, where we parted, she to her watering, I to the homestead, the cattle-whip in my hand but unused because the animals were as eager to be home as I was (NC, p.89)².

Dans cet extrait, le jardin potager où sont cultivés les légumes représente non seulement une source de subsistance mais aussi un lien avec les ancêtres. Ce symbole montre la continuité et l'héritage familial, ainsi que l'importance de la terre dans la culture et l'identité des personnages. De ce point de vue, l'acte de la mère d'arroser les légumes symbolise la vie et le soin à travers l'eau, soulignant l'interdépendance entre les êtres humains et la nature. En plus, la mère est représentée ici comme la figure nourricière qui prend soin de la terre et de la famille. Son engagement dans l'arrosage des légumes peut de ce fait être vu comme une métaphore de la préservation et de la transmission des savoirs et des ressources écologiques.

² Traduction : Cet après-midi particulier de novembre où nous attendions le retour de Nhamo, ma mère décida d'arroser ses légumes — choux de feuille, covo, tomates, gombo et oignons — qu'elle cultivait sur une parcelle ayant appartenu à ma grand-mère, assez proche de la ferme bien qu'à un bon quart d'heure de marche. Nous revenions ensemble des champs, ma mère et moi, avec le bétail, jusqu'à ce que nous atteignions le jardin potager. Là, nos chemins se séparèrent : elle partit arroser ses légumes, et moi, je retournai à la ferme, le fouet à bétail à la main mais inutilisé, car les animaux étaient tout aussi pressés de rentrer que moi.

L'utilisation de la narration à la première personne « my mother and I » permet à l'auteure de créer une proximité avec le lecteur et une immersion dans les expressions et les émotions des personnages. En plus, à travers l'énumération des différents légumes que la mère de Tambu cultive, « rape, covo, tomatoes, derere and onions », Dangarembga ancre la scène dans une réalité concrète et tangible, soulignant l'importance de l'agriculture de subsistance pour les familles locales. Elle utilise dans cette énumération des légumes spécifiques en Shona qui restitue le récit dans un contexte agricole traditionnel. Cela met en lumière les pratiques agricoles autochtones qui ont été maintenues malgré les changements imposés par la mondialisation. L'inscription de cette biodiversité dans ces cultures locales souligne en outre les techniques agricoles durables pratiquées par les communautés locales, en opposition aux pratiques agricoles industrielles souvent associées à la mondialisation.

À travers cette esthétique naturelle ou organique, la littérature est de ce fait « capable de donner une idée de la complexité de la nature grâce à la complexité de ses structures linguistiques, comme s'il existait une sorte d'adéquation entre l'écriture littéraire et la nature » (Nathali Blanc, op. cit., p.22). On note également dans ce passage que l'auteure utilise une narration concise et descriptive de l'action quotidienne « we walked from the fields together, my mother and I, with the cattle ». Cela met en avant la dure réalité de la vie agricole et les efforts constants nécessaires pour maintenir un équilibre écologique. En ce sens, le parallèle entre Tambu et les animaux montre une harmonie entre les humains et ces derniers, tous dépendants de la terre et du foyer comme lieu essentiel à la survie.

Ce processus de fictionnalisation des éléments de la nature est qualifié d' « ecofiction » par Anaïs Boulard. Elle écrit que « les oeuvres littéraires investissant le champ de l'écologie [...] ont le mérite de transformer le réel en diégèse » (2014: 42).

Dangarembga diégitise cette société en phase avec la nature dont l'harmonie a été bousculée par les effets de la colonisation. C'est le cas lorsqu'elle décrit la beauté et la générosité de la nature dans cet autre passage :

We took it in turns to go to Nyamarira, either Nyasha, Anna and myself and the other two girls, and this was not such a chore, because the outward journey with our empty drums was pleasant. There were several homesteads on the way, each well supplied with fruit trees of one kind or another and we were on friendly terms with, or related more or less closely to, the families who lived on the homesteads. So although we had mangoes - the orange, curved kind that are very sweet and juicy - and hute as well at home, we enjoyed the peaches and guavas and mulberries we were offered on our way to the river. Although the tasks themselves were tiring, the laundry and the drawing and carrying of water, we did not feel it too heavily, because we could bathe and sun ourselves on the rocks while we waited for the clothes to dry (NC, pp.36-37)³.

L'auteure cherche clairement à établir une connexion émotionnelle avec le lecteur tout en l'encourageant à apprécier

³ Traduction : Nous nous relayions pour aller à Nyamarira, soit Nyasha, Anna et moi, soit les deux autres filles, et cette tâche n'était pas si pénible, car le trajet aller avec nos bidons vides était agréable. Il y avait plusieurs fermes sur le chemin, chacune bien pourvue d'arbres fruitiers de diverses sortes, et nous étions en bons termes, ou plus ou moins apparentées, avec les familles qui y vivaient. Ainsi, bien que nous ayons des mangues — ces fruits orange, incurvés, très sucrés et juteux — et aussi des hutes à la maison, nous apprécions les pêches, goyaves et mûres qu'on nous offrait en chemin vers la rivière. Bien que les tâches elles-mêmes soient fatigantes — la lessive, le puisage et le transport de l'eau —, nous ne les trouvions pas trop éprouvantes, car nous pouvions nous baigner et nous prélasser au soleil sur les rochers en attendant que les vêtements sèchent.

et à protéger l'environnement. En montrant la richesse de la biodiversité, elle critique implicitement les impacts potentiels de la mondialisation qui peuvent mener à la déforestation, à la monoculture et à la perte de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle elle utilise des descriptions vivantes pour peindre les fruits et les paysages. Par exemple, les « mangoes_ the orange, curved kind that are very sweet and juicy » créent une image sensorielle qui évoque la richesse et la générosité de la nature. D'où l'importance de préserver ces écosystèmes riches et variés. C'est en fait un paysage riche et agréable que l'auteure présente avec une description détaillée des arbres fruitiers, des mangues, des goyaves, de la rivière et d'autres éléments naturels qui montrent une relation symbiotique entre les personnages et leur environnement. Cela reflète une vision écologique où la nature est perçue comme une source de subsistance et de plaisir. Maffi (2014) explique cette interconnexion entre l'homme (traditionnel) et la nature en disant que :

For indigenous people and local communities around the world, 'natural resources management' is not just a technical notion. It is a concept imbued with cultural and spiritual meaning. It describes the profound interrelatedness and interdependence of people and the land, the reciprocity of the land being a part of people and people belonging to the land ; and it sets out people's ethical and moral obligations to care for the land that cares for people (cité par Kouakou Jules, 2020 :68)⁴.

⁴ Traduction : Pour les peuples autochtones et les communautés locales à travers le monde, la « gestion des ressources naturelles » n'est pas simplement une notion technique. C'est un concept imprégné de significations culturelles et spirituelles. Il exprime l'interconnexion et l'interdépendance profondes entre les êtres humains et la terre, la réciprocité selon laquelle la terre fait partie des êtres humains et les êtres humains appartiennent à la terre. Il énonce également les obligations éthiques et morales des individus de prendre soin de la terre qui prend soin d'eux.

L'interdépendance est marquée ici par le contraste que Dangarembga fait entre les tâches ardues des « laundry and drawing and carrying of water » (lessive et transport d'eau) et les plaisirs simples « bathe and sun » ou encore manger des fruits très délicieux et juteux. Ce contraste met en lumière comment la nature offre des moments de répit et de joie, même dans des conditions de travail difficile. Dangarembga utilise une narration à travers le point de vue des enfants, ajoutant une dimension d'innocence et de découverte à la description de cet environnement. Cela lui permet de présenter cet espace naturel comme un cadre de jeu et d'exploration, soulignant son importance pour le développement et le bien-être des enfants et des adultes.

On convient de ce fait avec Kouakou Jules lorsqu'il soutient que « l'écologie est inhérente à la vie de l'Africain » (2020:64). En effet, à mesure que le récit se poursuit, on se rend compte que Dangarembga intègre ces éléments de la nature pour leur attribuer d'autres acceptions. C'est dans cette dynamique qu'intervient le jardin de Maiguru dans un cadre urbain où Tambu découvre que les plantes ne sont pas seulement pour la subsistance mais aussi pour le plaisir et l'esthétique :

The smooth, stoneless drive ran between squat, robust conifers on one side and a blaze of canna lilia burning scarlet and amber on the other. Plants like that had belonged to the cities. They had belonged to the pages of my language reader, to the yards of Ben and Betty's uncle in town. Now, having it for myself because of my Babamukuru's kindness, I too could think of planting things for merrier reasons than the chore of keeping breath in the body. I wrote it down in my head: I would ask Maiguru for some bulds

and plant a bed of those gay lilies on the homestead. In front of the house. Our home would answer well to being cheered up by such lively flowers. Bright and cheery, they had been planted for joy (NC, p.64)⁵.

Si la vue de ce jardin séduit Tambu, c'est bien parce qu'elle constate que ce qui se trouve ailleurs peut également se retrouver ici si l'on veut. Les plantes et autres fleurs qu'elle a souvent découvert dans les livres, décrivant les espaces verts dans la vie urbaine, ne sont donc pas juste de la fiction mais des éléments réels où qui peuvent exister si on en a la volonté. C'est pourquoi elle nourrit très vite le désir de transposer ces éléments dans son cadre de vie. Cette transposition matérialise la volonté de l'auteure d'inciter la conscience collective à un engagement manifeste pour lutter contre les effets néfastes de la mondialisation qui ne tient pas toujours compte des aspects écologiques dans le processus d'urbanisation. Dans un autre passage, l'auteure critique ouvertement cet aspect à travers le regard de Tambu qui dit que: « The city of Harare, busy with other tasks, forgot how the public needed the beauty of our Gardens nurtured, and so I considered, as I walked by another bed of shrivelled cannas, it would be far more competent to have the place run by a caring team like Maiguru and Sylvester » (TBN, p.202).

L'auteure utilise une image poignante pour évoquer l'abandon et la détérioration des jardins publics avec l'expression « shrivelled

⁵ Traduction: L'allée lisse, dépourvue de pierres, serpentait entre des conifères trapus et robustes d'un côté, et une éclatante rangée de canna lilies flamboyant de rouge écarlate et d'ambre de l'autre. Ces plantes appartenaient aux villes. Elles appartenaient aux pages de mon manuel de lecture, aux cours de l'oncle de Ben et Betty en ville. Maintenant, grâce à la gentillesse de mon Babamukuru, j'en avais moi aussi à disposition. Je pouvais envisager de planter des choses pour des raisons plus joyeuses que la simple tâche de maintenir mon corps en vie. Je l'ai noté dans ma tête : je demanderais à Maiguru quelques bulbes et planterais un parterre de ces joyeux lys sur la ferme. Devant la maison. Notre maison répondrait bien à être égayée par de telles fleurs pleines de vie. Vives et joyeuses, elles avaient été plantées pour le Plaisir.

cannas» (cannas ratatinés). Cela permet au lecteur de comprendre son point de vue et ses aspirations pour une meilleure gestion de l'environnement. En fait, l'état lamentable de ces espaces verts en milieu urbain contraste avec le jardin bien entretenu de Maiguru. C'est pourquoi elle suggère que les jardins publics devraient être gérés par une équipe qui prend soin de l'environnement. Par ailleurs, l'utilisation de «caring» (attentionnée) dans ce passage est une métaphore puissante que l'auteure utilise pour souligner l'importance de l'attention et de la responsabilité de la gestion environnementale. Ces différentes dimensions renforcent la valeur écologique du texte de l'auteure. Nathalie Blanc estime en effet que «la valeur écologique d'un texte littéraire ne serait donc pas uniquement une question thématique ou une question de choix générique, mais avant tout une question d'écriture, c'est-à-dire d'esthétique et d'imagination, qui sont les critères propres à l'activité artistique» (op. cit., p.23). C'est donc pas le biais du langage scriptural que Dangarembga incite à l'action écologique. Comme le souligne Skinner : «Imaginer des espèces mises en danger est un acte de langage utile; l'écriture qui décentre assez les configurations habituelles, pour voir qui est en danger pourrait être plus utile» (cité par Blanc, idem).

Dangarembga ne manque pas d'ironiser cette course à la mondialisation dans cet espace urbain lorsqu'elle souligne que les autorités sont «busy with other tasks» (occupées par d'autres tâches), en négligeant l'aspect fondamental de la "santé" des jardins publics. Elle critique de ce fait la priorisation des tâches urbaines au détriment de l'environnement tout en cherchant à sensibiliser les lecteurs à l'importance de la gestion environnementale et à encourager des pratiques concrètes pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Dans ce contexte de mondialisation, cet échange montre comment les pratiques écologiques et esthétiques peuvent transcender les

frontières culturelles et géographiques pour enrichir les expériences des autres.

Ainsi, ces monologues de Tambu donnent-ils au lecteur un aperçu de son processus de réflexion pour améliorer son environnement. Les choix lexicaux avec les expressions comme « gay lilies », « bright and cherry », « lively flowers » et « joy » reflètent les sentiments positifs et le bonheur qu'elle ressent à la vue de ces plantes et qu'elle souhaite recréer : « They had been planted for joy », dit-elle. Elle imagine une future transformation de son environnement qui crée en elle une attente optimiste de l'avenir. Dangarembga présente donc les fleurs comme ayant une fonction particulière et tangible, capables de procurer de la joie à travers l'expression « planted for joy ».

Cet usage réifie le concept abstrait de la joie en le rendant concret et accessible par le biais de la nature. Le texte de Dangarembga remplit de ce fait les quatre éléments clés qui, selon Lawrence Buell (1995), font d'un texte un « texte environnemental »⁶. À travers ces monologues de Tambu, on se rend compte du lien étroit que l'auteure établit entre l'existence humaine et la santé écologique. Le bonheur de l'homme est lié à l'épanouissement naturel et vice versa. C'est donc clairement l'écriture qui permet « la mondialisation de l'interaction humaine avec l'environnement », pour reprendre les termes de Nathalie Blanc. Les adjectifs "bright and cherry" et "lively" renforcent également cette idée de joie et de bonheur que les fleurs peuvent apporter à une maison et partant à notre planète.

Ce sont ces sensations de bonheur que la narratrice recherche en se promenant dans les rues de Harare où les aspects bénéfiques de la nature semblent être délaissés dans la course vers l'industrialisation et la mondialisation. Pour paraphraser Kouakou Jules (2020), nous pouvons dire que Dangarembga

⁶ Selon Buell, une « écriture environnementale » doit rassembler les éléments suivant: 1_ l'environnement non humain est évoqué comme acteur à part entière et non seulement comme cadre de l'expérience humaine ; 2_ les préoccupations environnementales se rangent légitimement à côté des préoccupations humaines ; 3_ la responsabilité environnementale fait partie de l'orientation ethnique du texte; 4_ le texte suggère l'idée de la nature comme processus et non pas seulement comme cadre fixe de l'activité humaine (1995: 152).

milite pour des principes écologiques plus accrus, fondés sur une pratique et une justice écologique en vue de sauvegarder l'écosystème africain et d'en assurer un développement durable en Afrique. Comme il le dit si bien parlant de la littérature africaine, « Africa's arts and literature too have always "been drawn to portrayals of physical environment and human_ environment interactions"» (op. cit., p.66). Dans cette même veine, Kassi Jean Jacques écrit que « L'écofiction peut en effet, développer la diffusion des idées ou des modes de vie adaptés à la préservation de l'écosphère, à l'interprétation des entités écologiques et au rééquilibrage de l'environnement» (op. cit., p.156).

Par ailleurs, Dangarembga utilise l'image de la maison dans ce même passage qu'on pourrait interpréter comme la planète qui abrite l'humanité lorsqu'elle dit « our home would answer well to being cheered up by such lively flowers». Cette personnification suggère en ce sens que la "maison" pourrait ressentir et répondre au changement de comportement vis-à-vis de la nature, comme si la maison ou la planète pouvait avoir des émotions. L'idée de remonter le moral de la maison "cheered up" implique que la planète en a besoin face à son état actuel de morosité, de négligence et de dégradation impliquant les effets néfastes tels que le changement climatique, la déforestation, la dégradation des sols, etc. Cela renforce le contraste entre la situation actuelle et la transformation souhaitée. Ce qui implique également l'échange de compétences en matière de préservation de l'environnement dans ce contexte de mondialisation, comme elle le suggère avec sa volonté d'emprunter des bulbes et de planter cela chez elle au village ou au besoin, d'inviter des experts étrangers pour s'en occuper, comme elle le propose avec l'expérience de l'équipe de Maiguru et Sylvester pour intervenir à la capitale Harare.

On se rend donc compte de ce que l'écriture de Dangarembga est un témoignage de l'engagement de la littérature africaine dans la

gestion des crises environnementales à travers l'imaginaire écologique (Aissa Mahdeb, 2023). Véronique Tadjou soutient dans cette veine que « la littérature peut façonner des identités communes, consciente d'un destin collectif (...). Il faut également agir par l'imagination, toucher l'homme dans sa représentation du monde et lui offrir des récits de transformation» (2018: 182). Pour renchéris, Thoreau David (cité par Buell, op. cit., p.115) dit que « The question is not what you look at_ but how you look (and) whether you see». En effet, à travers le regard de sa protagoniste, Dangarembga attire l'attention des lecteurs sur l'importance de la conscience écologique pour non seulement embellir, mais également améliorer la qualité de vie des populations et cela peut commencer à l'échelle individuelle, devant nos maisons, et sur un plan collectif, à travers la création et l'entretien des espaces verts et des jardins publics dans nos villes.

En outre, Dangarembga encourage la création et la préservation de la biodiversité. Mieux, il semble évident que l'auteure attire l'attention sur la terre comme une source de richesse qui pourrait résoudre de nombreux problèmes sociaux dans les pays en voies de développement, plus particulièrement au Zimbabwe à travers ses allusions répétées au jardin de Maiguru. Dans un autre passage, nous lisons ce qui suit:

This piece of earth in which Maiguru set seeds was a mystery to me and many people. Sylvester, my relative's gardener, was diligent, but he received what was handed over by Maiguru. And it seemed my aunt only had to hold a seed in her palm and stroke it, to have it jumping into the earth, where it shot out green and in a short while was profusely blooming. Nor did the seeds seem to care about their fate. Whether the

blossoms and fruit were to be admired or eaten, they produced prodigiously for Maiguru. Sturdy mango trees towering above her dropped fragrant fruit into my aunt's hand. Papaws plopped ripe at her feet, while leafy covo, rape and kale waved leaves as big as small umbrellas, as thick as a jungle. In the front were flower beds, in a timidly decorous arrangement, shielded from the house by jacarandas and more loquat trees, as if my aunt's productivity should not be observed by those who sat on the sofas. So from inside you gained only fleeting glimpses of flame coloured cannas skipping, brilliant roses dancing on their stems, deep purple dahlias holding their heads as though in meditation, elegant white arums looking down their noses at everything - the whole array of Maiguru's intensities that no one, not even she, could think of⁷ (TBN, pp.181-182).

Les descriptions de Maiguru cultivant des arbres fruitiers, des

⁷ Traduction : Ce bout de terre où Maiguru semait des graines était un mystère pour moi et pour bien d'autres. Sylvester, le jardinier de ma parente, était assidu, mais il se contentait de recevoir ce que Maiguru lui donnait. Et il semblait que ma tante n'avait qu'à tenir une graine dans sa paume et la caresser pour qu'elle saute dans la terre, où elle germait aussitôt et, en peu de temps, s'épanouissait abondamment. Les graines ne semblaient pas se soucier de leur sort. Que leurs fleurs ou leurs fruits soient destinés à être admirés ou consommés, elles produisaient avec une générosité incroyable pour Maiguru. Des manguiers robustes, s'élevant majestueusement au-dessus d'elle, laissaient tomber des fruits parfumés directement dans sa main. Les papayes mûres tombaient à ses pieds, tandis que le covo, le chou de feuille et le chou kale déployaient des feuilles aussi grandes que de petits parapluies, aussi denses qu'une jungle. À l'avant se trouvaient des plates-bandes de fleurs, arrangées dans une disposition timidement décorative, protégées de la maison par des jacarandas et d'autres néfliers, comme si la productivité de ma tante ne devait pas être observée par ceux qui étaient assis sur les canapés. Ainsi, de l'intérieur, on n'apercevait que des éclats fugaces de cannas flamboyants qui bondissaient, de roses éclatantes dansant sur leurs tiges, de dahlias d'un violet profond tenant leur tête comme en méditation, ou encore d'élégantes arums blanches regardant de haut tout ce qui les entourait — tout l'éventail des intensités de Maiguru qu'aucun être, pas même elle, ne pouvait concevoir pleinement.

légumes et d'autres plantes et fleurs aromatiques abondants reflètent une richesse agricole qui met en avant le potentiel de la terre zimbabwéenne lorsqu'elle est bien entretenue. En effet, le passage montre une diversité de cultures telles que les mangues, les papayes, le covo et le kale, qui semblent être des cultures courantes au Zimbabwe. Ce pays est connu pour ses terres fertiles, particulièrement dans les régions agricoles telles que la vallée du Zambèze où plus de la moitié de la population dépend de l'agriculture. Dangarembga révèle à travers ce passage la capacité de cette terre à produire une large gamme de produits agricoles qui pourrait contribuer à la sécurité alimentaire et à l'autosuffisance. La prospérité de Maiguru contraste nettement avec les défis urbains et les difficultés économiques auxquels Tambu et d'autres personnages font face dans cette œuvre.

L'auteure semble suggérer en ce sens que le retour à la terre et aux pratiques agricoles traditionnelles peuvent offrir des solutions viables aux problèmes contemporains. C'est pourquoi elle utilise des tournures syntaxiques en décrivant des plantes qui « produced prodigiously for Maiguru ». La connexion symbiotique entre Maiguru et la nature semble également suggérer une forme de spiritualité écologique où la nature répond favorablement lorsqu'elle est traitée avec respect. En témoignent les propos de Tambu avec des expressions comme « A mystery to me and many people » qui évoque une dimension mystérieuse. Ce mystère prend forme lorsque Maiguru « only had to hold a seed in her palm and stroke it, to have it jumping into the earth ». C'est à croire que Maiguru est une magicienne pour qui les graines exécutent les désirs. Grillo (2012) affirme en ce sens que : « the natural world itself is the milieu were sacred and profane meet and work in constant concert » (cité par Kouakou Jules, op.cit., p.69). En effet, dans les sociétés traditionnelles, la nature est sacrée. C'est le lieu où résident les esprits. Raison pour laquelle plusieurs œuvres, notamment africaines, s'inspirent de la nature telle que les forêts sacrées, les

eaux et autres éléments naturels pour représenter la spiritualité traditionnelle.

C'est donc en s'inspirant de ce thème favori de la « littérature spirituelle négro-africaine », pour emprunter l'expression de J.P.Makouta_Mboukou (1983) que Dangarembga attribue cette prospérité à Maiguru en raison de son respect de l'élément naturel. C'est dans cette ligne droite que Véronique Tadjou donne des attributs humains à ces éléments naturels dans son ouvrage *En compagnie des Hommes* (2017) où le Baobab attire l'attention de la conscience collective en ces termes: « si seulement les hommes pouvaient voir plus loin ! Si seulement ils savaient prévoir leur déclin, l'épuisement et la dégradation. Peut-être comprendraient-ils enfin qu'ils dépendent de nous ... » (2017: 22).

En montrant comment les graines prospèrent sous les soins attentionnés de Maiguru, Dangarembga évoque la responsabilité humaine de prendre soin de la nature. La prospérité est de ce fait présentée comme le résultat direct de cet entretien, suggérant que la dégradation environnementale peut être évitée par des pratiques respectueuses de l'environnement. Par ricochet, l'auteure critique implicitement les pratiques agricoles exploitatives qui ne respectent pas la terre. Dans un contexte de mondialisation où les pressions économiques et les influences extérieures peuvent être écrasantes pour les populations rurales, l'accent mis par Dangarembga sur une agriculture locale et durable est l'une des pistes de solution pour répondre aux défis globaux. Elle plaide par la même occasion pour une agriculture durable qui respecte et nourrit la terre, plutôt que de l'épuiser. En effet, le « script vert », comme le dirait Buell, consiste à représenter la nature par des récits et des mythes qui n'exploitent pas les ressources de l'environnement bio-physique. Au contraire, ce « script vert » devrait tracer une voie alternative permettant la constitution d'un « imaginaire environnemental » ou d'une nouvelle écriture environnementale qui ne serait pas

dictée par les sciences de l'environnement ou par les dogmes en la matière, ce qui améliorerait par ce biais nos chances d'éviter la menace d'un écocide. (Nathalie Blanc, op. cit., p.21). Cette écriture de Dangarembga n'est donc pas en marge de la lutte pour la préservation de la biodiversité.

II- La question de l'écotourisme

Dangarembga aborde également la question de l'écotourisme qui aurait pour but de sensibiliser à une échelle plus large, une autre tranche de la population mondiale sur les bienfaits de la préservation de l'environnement. C'est dans cette optique que Tracey, une amie la narratrice de Dangarembga, explique cette possibilité à Tambu en y voyant également une opportunité de business :

I loved what I was doing, the variety, the people, the buzz, everything. So I started reading around and thinking about it, and that's when I came up with ecotourism !... This way we can sensitize people to and advocate against climate change at the same time as we're doing business ... Our edge is that we're forward looking, visionary. We don't bring people in from Europe to workshop our local. We've got a unique product maximizing what we've got on the ground. It is like adding to our weather. Everyone loves it. Zimbabwe's always going to be here. People are always going to want great weather. In principle, it's our one

definitely sustainable resource. Climate tourism is the next big thing⁸ (TMB, p.187).

Dans ce passage, l'utilisation des termes techniques comme « ecotourism » et « climate change » montre que la locutrice (Tracey) est informée et engagée dans des discussions globales sur l'environnement et le développement durable. Dans cette logique, elle voit en cela une opportunité de « sensitize people to and advocate against climate change ». L'auteure utilise ces termes d'engagement et de sensibilisation pour souligner l'impact éducatif et militant de cette pratique. En mentionnant également comment Tracey est venue à comprendre et à faire la promotion de l'écotourisme à travers ses lectures et l'observation de son entourage, Dangarembga tente d'éduquer les lecteurs sur le sujet sans être didactique. Elle montre à travers cela le processus de découverte personnelle et de sensibilisation à la prise de conscience et la promotion des pratiques durables. Ce qui rend le concept de l'écotourisme concret et personnel, ancré dans les expériences et les réflexions du personnage.

Dans cette perspective, l'utilisation des mots enthousiastes, comme « loved », « variety », « buzz » et « everything » dans ce passage, renforce l'idée que Tracey a de l'écotourisme qui n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour l'humanité. Doumbé-Billé (1998) écrit dans cette même logique que « la conservation de la diversité biologique, de par son importance pour l'évolution et la préservation des systèmes qui permettent la vie sur terre constitue une préoccupation commune à l'humanité » (1998: 11). Il apparaît à travers cela la nécessité

⁸ Traduction : J'adorais ce que je faisais : la diversité, les gens, l'effervescence, tout. Alors, j'ai commencé à me documenter et à réfléchir, et c'est là que j'ai eu l'idée de l'écotourisme ! ... De cette façon, nous pouvons sensibiliser les gens et plaider contre le changement climatique tout en menant nos affaires ... Notre atout, c'est que nous sommes tournés vers l'avenir, visionnaires. Nous n'avons pas besoin de faire venir des experts d'Europe pour former nos locaux. Nous avons un produit unique qui maximise ce que nous avons sur le terrain. C'est comme un supplément à notre climat. Tout le monde adore ça. Le Zimbabwe sera toujours là. Les gens voudront toujours profiter d'un climat agréable. En principe, c'est notre seule ressource réellement durable. Le tourisme climatique est la prochaine grande tendance.

d'actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement.

Tracey considère le climat du Zimbabwe comme « our one definitely sustainable resource ». Cette précision de l'importance du climat montre à ses yeux en quoi les ressources naturelles peuvent être des atouts précieux et durables pour le pays. Elle considère également l'écotourisme comme étant capable de transformer les ressources naturelles en produits commerciaux attrayants, comme le démontre la métaphore « adding value to our weather ». L'écotourisme se présente donc comme une réponse aux défis environnementaux, sensibilisant les populations aux changements climatiques tout en faisant du « business ». Cela montre comment les pratiques économiques peuvent être alignées avec des objets écologiques. Yao Kouakou Guillaume (2019) explique que :

Les revenus générés par l'écotourisme sont de trois (3) ordres. Le premier est la création d'emploi qui se perçoit à travers le recrutement des populations locales comme des écouidés, des responsables de projet, des surveillants, ouvriers, etc. (...) Le deuxième revenu généré par l'écotourisme est le service culturel proposé par les communautés locales, (et) le troisième type de revenu est le transport (2019: 105).

On se rend ainsi compte des multiples dimensions de l'écotourisme et Dangarembga tient compte de ses différents aspects dans son récit. Le « climate tourism » dont Tracey parle peut en ce sens être interprété comme une stratégie de « marketing vert », attirant les touristes par la promesse d'un climat agréable et stable tout en sensibilisant aux enjeux du changement climatique. Le terme « edge » employé par Tracey

dans le passage suscité, suggère un avantage concurrentiel soulignant sa vision innovante et proactive. C'est pourquoi elle le dit clairement : « we don't bring people in from Europe to workshop our local ». Cette citation critique l'importation des solutions étrangères et souligne par la même occasion l'importance de maximiser les ressources locales. Cela reflète une résistance à la mondialisation hégémonique et une valorisation des solutions endogènes. Cette perspective écocritique valorise les savoirs locaux et les pratiques durables face aux solutions imposées par la mondialisation. C'est aussi dans cette optique qu'elle s'appuie sur des partenaires locaux, à commencer par Tambu elle-même à qui elle confie l'analyse et la mise en place pratique de ce projet.

C'est une aubaine pour Tambu qui se voit offerte dans le cadre de ce projet une grande maison avec un personnel à disposition et un véhicule pour ses missions. Cela se présente comme le moment tant attendu pour Tambu qui finalement, obtient une situation sociale stable à travers cet emploi. Son village est également choisi comme lieu de visite pour une immersion des touristes étrangers dans les cultures locales. Pour cette occasion, nombreux sont les personnages qui ont eu une opportunité de travailler et d'avoir de l'argent car, dans la stratégie de Tracey, les villageois devraient agir de certaines manières pour matérialiser les pratiques ancestrales. Ainsi, lorsque Tracey parle de « maximizing what we've got on the ground », c'est bien la mise en place de stratégies pour faire du profit à tout prix. Cependant, en cherchant à commercialiser les ressources locales, il y a un risque de dénaturer les pratiques culturelles pour les rendre plus attrayantes afin d'assouvir les intérêts ou la curiosité des touristes. C'est pourquoi la mère de Tambu attire son attention sur un fait : « white people are a problem. (...) isn't that why you have been nothing all this time because of too much of those people ? Leave them alone. Go and find your own thing » (TMB, p.238).

Bien qu'elle suggère de ne pas dépendre des Européens pour « workshop our local », Tracey elle-même est en fait une Européenne. C'est à cela que ramène l'intervention de la mère de Tambu, critiquant le côté hégémonique et manipulateur des Européens. En clair, Ma'Shingayi pressent un risque de réductionnisme culturel où les aspects les plus "exotiques" ou "attrayants" de la culture sont mis en avant comme des produits commercialisables, tandis que les éléments moins photogéniques sont négligés. C'est dans ce sens qu'elle considère comme déshumanisant le fait qu'ils sont traités par les touristes comme de simples objets de curiosité. Tambu explique que lors de la visite des touristes au village, sa mère fit une scène qui interrompit l'excursion, lorsque Herr Bachmann, un des touristes, voulait prendre des images avec sa caméra. La narratrice décrit la scène en ces mots :

"Do this for me, Tambu, please ", your boss whispers.

You take your position for the photograph. Your mother leaps at the same moment. "I am your picture, me ! " your mother shrieks, rolling the camera cord over astonished herr Bachmann's head.

"Me, that's what you think I am. Not a someone, but that I am whatever you want to put in your picture"(...).

"well, here I am !" exclaims Mai, "I am your picture. Just see what your picture is dowing".

Round and round her head by its cord Mai twirls the equipment. With a grunt she opens her hand. Away the camera sails, with everyone looking up, following the arc and

then gazing down, to see where it lands⁹
(TMB, p.279).

Dans cette atmosphère chargée d'émotions, l'auteure utilise une tonalité qui traduit la tension avec l'instrument de la caméra. Dans cette scène, les paroles de la mère de Tambu sont insérées dans un flux d'actions et d'interactions au travers d'un dialogue direct. La scène est décrite du point de vue de Tambu, mais l'utilisation de "you" et "your" place le lecteur dans la position d'un observateur direct. Cette stratégie crée une immersion et une implication émotionnelle du lecteur. La mère de Tambu utilise l'ironie d'abord avec des phrases courtes et exclamatives « I am your picture, me ! », « well, here I am ! ». Cette structure exprime l'émotion brute et la colère de Ma'Shingyi pour critiquer la manière dont les touristes perçoivent les populations locales comme des objets à photographier plutôt que comme des être humains. Ces phrases brisent le flux narratif, créant un effet de choc et d'urgence. On remarque par la suite des tournures phrastiques un peu plus complexes qui contrastent avec les phrases courtes. Ce qui reflète la profondeur de la réflexion et de l'indignation de cette dernière : « Not a someone, but I am whatever you want to put in your picture », dit-elle. La caméra symbolise dans ce passage une forme d'appropriation de la culture locale et une emprise pour matérialiser l'objectification des populations ou une forme de néo-

⁹ Traduction : « Fais ça pour moi, Tambu, s'il te plaît », murmure ton patron.

Tu te mets en position pour la photo. Ta mère bondit au même moment.

« Je suis ton image, moi ! » hurle ta mère, enroulant le cordon de l'appareil photo autour de la tête stupéfaite de Herr Bachmann.

« Moi, c'est ce que tu penses que je suis. Pas une personne, mais seulement ce que tu veux mettre dans ton image » (...).

« Eh bien, me voilà ! » s'exclame Mai, « Je suis ton image. Regarde simplement ce que ton image est en train de faire. »

D'un mouvement, Mai fait tourner l'équipement autour de sa tête en le tenant par le cordon. Avec un grognement, elle ouvre la main. L'appareil photo s'envole, tout le monde levant les yeux pour suivre sa trajectoire en arc avant de regarder en bas, pour voir où il atterrit.

colonialisme. Le geste de Ma'Shingayi s'inscrit donc dans une logique de rejet de cette exploitation. En tournoyant la caméra autour de sa tête et la lançant au loin, Ma'Shingayi traduit une forme de résistance active contre les dynamiques de pouvoir inégales imposées par la mondialisation et le tourisme. En effet, la mondialisation apporte avec elle une circulation accrue des personnes et des idées, mais elle peut également exacerber les dynamiques de pouvoir inégales. De ce point de vue, la scène souligne les tensions entre la valorisation des cultures locales comme ressources touristiques et la nécessité de respecter et de préserver l'intégrité de ces cultures. En cherchant à capturer des images de la "culture locale", les touristes semblent perpétuer des dynamiques de pouvoir hégémoniques sur les populations locales qui sont présentées comme des objets à exploiter plutôt que comme des êtres humains avec une dignité à respecter. Le geste de la mère de Tambu symbolise donc une rupture avec la chaîne d'exploitation et une revendication de la dignité et de l'humanité.

Dangarembga critique par cette scène, toute forme de néo-colonialisme implicite dans le tourisme moderne, où les cultures locales sont exploitées pour le plaisir des étrangers. On convient avec Christiane Gagnon et Serge Gagnon (2006) qui soutiennent que « s'il y a surexploitation des ressources naturelles et dégradation des écosystèmes, c'est à cause des inégalités entre les humains » (2006: 32). Il est donc urgent de rétablir le respect de la dignité humaine pour un partage équitable des connaissances et des expériences sur des pratiques durables pour le bien-être de la planète.

Conclusion

À travers sa trilogie, Tsitsi Dangarembga met en lumière des enjeux cruciaux qui transcendent la littérature, touchant aux défis écologiques, sociaux et culturels des sociétés

postcoloniales. En explorant les tensions entre la préservation de l'environnement et l'exploitation touristique, elle révèle les profondes interdépendances entre les écosystèmes locaux et les dynamiques globales, tout en soulignant l'importance de la durabilité comme condition essentielle au bien-être collectif. Sa réflexion dépasse le simple cadre romanesque pour interpeller sur des questions fondamentales de justice sociale, d'équité environnementale et de respect des identités culturelles.

La nature, dans son œuvre, incarne bien plus qu'un espace physique : elle est un témoin silencieux des luttes historiques et une ressource précieuse menacée par la mondialisation. En insistant sur l'obligation morale et collective de préserver l'environnement, Dangarembga invite à une prise de conscience critique, impliquant une responsabilité partagée entre individus, communautés et gouvernements pour lutter contre la dégradation environnementale. Cette étude souligne donc la nécessité de repenser notre rapport à la nature non seulement comme un impératif écologique, mais aussi comme une condition sine qua non du progrès social et de l'équilibre des communautés humaines.

Le tourisme, que Dangarembga examine sous un prisme à la fois critique et constructif, illustre cette dualité. En tant qu'outil de développement économique, il peut valoriser les richesses naturelles et culturelles des territoires, mais son exploitation inconsidérée risque de fragiliser les écosystèmes et d'éloigner les populations locales de leurs terres. En remettant en question ces pratiques, Dangarembga propose une vision alternative d'un tourisme éthique et durable, capable de concilier développement et préservation, tout en favorisant l'autonomisation des communautés locales.

Cette étude ne se limite pas à analyser des textes littéraires ; elle offre également des outils conceptuels et pratiques pour envisager des solutions durables aux défis contemporains. En intégrant des perspectives africaines et féministes, souvent absentes des discussions dominantes, elle enrichit non seulement le champ de l'écocritique postcoloniale, mais fournit aussi des éléments concrets pour des politiques et des pratiques sociales plus inclusives.

En définitive, l'œuvre de Dangarembga et l'analyse qui en découle s'imposent comme un levier de changement social, interpellant chercheurs, décideurs et citoyens sur l'urgence d'une approche holistique face aux crises environnementales et sociales. Cette recherche démontre ainsi que la littérature peut être un puissant outil de transformation, en forgeant des imaginaires collectifs tournés vers un avenir où durabilité, justice et équité guideraient les relations entre l'humanité et son environnement.

Bibliographie

Corpus :

DANGAREMBGA Tsitsi, 1988. *Nervous Conditions*, The Women's Press Ltd, Londres.
_____, 2006. *The Book of Not*, Ayebia Clarke Publishing Limited, Banbury.
_____, 2018. *This Mournable Body*, Graywolf Press, Minneapolis.

Ouvrages consultés :

BLANC Nathalie, 2008. « Littérature et écologie : vers une éco-poétique », *Écologie et politique*. <https://www.cairn.info>, consulté le 3 octobre 2024.

BOULARD Anaïs, 2014. « La pensée écologique en littérature. De l'imagerie à l'imaginaire de la crise environnementale », *Figaro*, n°36, pp. 41-42. <https://oic.uqam.ca>, consulté le 2 août 2024.

BUELL Lawrence, 1995. *The Environmental Imagination. Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture*, Harvard University Press, Cambridge.

DOUMBE-BILLE Stéphane, 1998. « L'apport du droit international à la protection de la nature », *20 ans de protection de la nature : Hommage à Michel Despax*, PULIM, Limoges.

GAGNON Christiane et GAGNON Serge, 2006. *L'écotourisme entre l'arbre et l'écorce : de la conservation au développement viable des territoires*, Presses Universitaires du Québec, Québec.

GRILLO L. S., 2012. *The Wiley-Blackwell Companions to African Religion*, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

KASSI Koffi Jean-Jacques, 2024. « Roman africain et intimisme écologique en récit : herméneutique d'une écofiction perspectiviste dans *En compagnie des hommes* de Véronique Tadjou », Collection Pluraxes / Monde. https://edition_efua.acaref.net, consulté le 4 août 2024.

KOUAKOU Koffi Jules, 2020. *An Ecocritical Analysis of Ayi Kwei Armah's The Resolutionaries*, RAMRES : Littérature, langues et linguistique, n°9, 1er semestre, juin.

MAHDEB Aissa Maïzi Sofiane, 2023. « Le roman africain francophone : vers une glocalisation littéraire », *ALTRALANG Journal*, vol. 5, issue 3, décembre.

MAKOUTA-MBOUKOU Jean-Pierre, 1983. *Spiritualité et Cultures dans la prose romanesque et la poésie négro-africaines (de l'oralité à l'écriture)*, NEA, Abidjan.

TADJO Véronique, 2017. *En compagnie des Hommes*, Seuil, Paris.

TADJO Véronique, 2018. « Agir par l'imagination », entretien avec Véronique Tadjou, propos recueillis par Lucile Schmidt, *Esprit*, pp. 179-183. <https://www.cairn.info>, consulté le 5 août 2024.

YAO Kouakou Guillaume, 2029. *Relations publiques et promotion de l'écotourisme en Côte d'Ivoire : analyse des dispositifs de sensibilisation de l'OIPR*, Université Alassane Ouattara, Bouaké.

Structuration de l’approvisionnement céréalier de Ouagadougou par les marchés (Burkina Faso)

Didier ILBOUDO

Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés ; département de Géographie, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

ilboudodidier1982@gmail.com.

(00226) 60347762

Résumé

Les marchés sont de puissants vecteurs d’organisation des territoires et des villes (AFD, 2014 :4). En Afrique, les grands marchés ont constitué, durant la période coloniale, des marqueurs et des outils de conquête et d’aménagement des villes africaines, au même titre que la construction d’églises ou des mairies (AFD, 2014 :4). La ville de Ouagadougou est un carrefour de ralliement entre zones excédentaires et zones déficitaires. Ce mouvement de flux céréalier est dû d’une part à la croissance démographique qui constitue un vaste marché de consommation. D’autre part, par les nouvelles habitudes alimentaires basées sur la transformation des produits céréaliers. Le présent article vise alors, à analyser la structuration de l’approvisionnement céréalier de Ouagadougou par les marchés. L’approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que la structuration de l’approvisionnement céréalier de Ouagadougou par les marchés repose sur les liens qui existent entre les différents types de marchés du pays.

Mots clés : Structuration, Approvisionnement, Ouagadougou

Abstract

Markets are powerful vectors for the organization of territories and cities (AFD, 2014 : 4). In Africa, during the colonial period, major markets were markers and tools for the conquest and development of African cities, in the same way as the construction of churches or town halls (AFD, 2014 : 4). The city of Ouagadougou is a rallying point between surplus and deficit areas. This movement of cereal flows is due on the one hand to population growth, which constitutes a vast consumer market. On the other hand, by new eating habits based on the processing of cereal products. This article aims to

analyze the structuring of Ouagadougou's cereal supply by the markets. The methodological approach used for the reflection is based on documentary research and field surveys. It appears that the structuring of Ouagadougou's cereal supply by the markets is based on the links that exist between the different types of markets in the country.

Keywords : Structuring, Procurement, Ouagadougou

Introduction

Les marchés sont des lieux de rencontre entre l'offre et la demande des produits céréaliers. Ses activités changent selon qu'il se situe à proximité d'un bassin de production ou d'un centre de consommation, qu'il se trouve à cheval entre deux pays, etc. Cette structuration des marchés est proposée souvent en fonction des types d'acteurs rencontrés et des transactions dominantes sur chaque marché pour mieux comprendre l'orientation des flux (Ilboudo D., 2017 :36).

Ouagadougou, capitale du pays est la plus grande ville avec une population de 2 415 266 habitants, ce qui représente 45,1% de la population urbaine (INSD, 2019 :37). Elle est suivie par Bobo-Dioulasso, la seconde ville, avec 16,9% de la population urbaine (INSD, 2019 :37). A ce rythme, la population de Ouagadougou pourrait atteindre 4 160 741 d'habitants en 2025, selon les projections de la population de la Commune de Ouagadougou, horizon 2025 (Conchita M.G., *et al.*, 2010 :5). Cette forte concentration crée un véritable déséquilibre dans l'occupation de l'espace et pose de nombreux défis notamment l'approvisionnement en produits de base. La satisfaction des besoins de cette importante population a nécessité la construction de plusieurs marchés. Ces équipements marchands sont des points terminaux des circuits d'approvisionnement de Ouagadougou en produits céréaliers et/ou manufacturés. Le présent article vise alors à analyser la structuration des marchés et leur contribution au développement urbain de Ouagadougou. La question de recherche est la suivante : Comment se fait la

structuration des marchés dans l’approvisionnement céréalier de Ouagadougou ? l’hypothèse formulée stipule que la structuration de l’approvisionnement céréalier de Ouagadougou repose sur les liens qui existent entre les différents types de marchés du pays.

Développement

1. Cadre méthodologique

1.1. Cadre d’étude

Le choix de Ouagadougou comme site d’étude repose sur le fait que Ouagadougou est le plus grand centre urbain de consommation, du fait de son poids démographique important. En effet, le dernier recensement de la population de 2019, donne pour la ville de Ouagadougou un effectif de 2 453 496 habitants (INSD, 2019). C’est ce qui explique, en partie, son extension spatiale "vertigineuse" et l’ampleur des défis à relever, notamment son approvisionnement en produits divers. Les enquêtes de terrain ont concerné les arrondissements 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; et 8 (carte n°1). Ces arrondissements abritent respectivement les anciennes mairies des anciens arrondissements de *Baskuy*, de *Sig-Noghin*, de *Nongr-Massom*, de *Bogodogo* et de *Boulmiougou*. Le choix de ces arrondissements tient principalement compte de la disponibilité des sources d’informations grâce à la présence des anciennes mairies dans ces arrondissements.

Carte n° 1 : zone d'étude***1.2. Démarche méthodologique***

La démarche ainsi adoptée prend en compte les points suivants : la recherche documentaire, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. En ce qui concerne la recherche documentaire, elle a consisté à exploiter des ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d'études. Des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo et d'autres sites web scientifiques. Les techniques utilisées pour l'enquête, sont le questionnaire individuel complété par des observations directes sur le terrain. Le questionnaire est adressé, aux commerçants, aux clients, aux transporteurs, aux détaillants. Au total, un effectif de 110 acteurs a été choisis par un sondage à probabilité inégales (tableau n°1). Des guides d'entretien ont été élaborés et adressés aux responsables administratifs et à l'association des

commerçants. Tout cela, en vue de cerner les stratégies commerciales des produits céréaliers, les revenus et l'utilisation qui en est faite par les acteurs, d'apprécier l'attractivité du marché.

Tableau 1 : Catégorie des acteurs enquêtés

Groupes d'acteurs	Effectifs	Taux (%)
Commerçants	50	45,48
Transporteurs	15	13,63
Détaillants	15	13,63
Clients	15	13,63
Ménages	15	13 ;63
Total	110	100

Source : Enquête de terrain,2024

2. Résultats et analyse

2.1. Typologie des marchés

La typologie des marchés est proposée souvent en fonction des types d'acteurs rencontrés et des transactions dominantes sur chaque marché pour mieux comprendre l'orientation des flux (Ilboudo D., 2017 :36). On trouve essentiellement des consommateurs et des détaillants sur le marché de consommation, des producteurs et des collecteurs sur les marchés de collecte, des collecteurs et des grossistes sur les marchés de regroupement, des grossistes, des semi-grossistes et des détaillants sur les marchés de consommation (Ilboudo D., 2017 :36). Cette typologie correspond à des tendances car les marchés dans la réalité sont peu spécialisés et on y trouve souvent plusieurs types d'acteurs. Les échanges unitaires portent plutôt sur de petites quantités sur les marchés de consommation

et sur des quantités plus importantes sur les autres types de marchés.

Il est permis de distinguer trois grands types de marchés dont les rôles sont clairement différenciés : le marché hebdomadaire rural ou lumo, le marché de regroupement et le marché de consommation (FEWSNET, 2010 :12). Des liens existent entre ces différents types de marchés d'approvisionnement. En effet, en milieu rural, l'essentiel des échanges se produit sur des marchés hebdomadaires où les produits du cru sont échangés contre des marchandises manufacturées. Les marchés ruraux d'une même zone fonctionnent de façon coordonnée, chacun se tenant à tour de rôle. Ces marchés hebdomadaires ruraux opèrent en étroite liaison avec un marché de regroupement.

Les marchés de regroupement à leur tour servent aux transactions entre grossistes, et fonctionnent comme interface à la fois avec le port (et donc le marché international) et les marchés urbains de consommation. Le marché urbain de consommation est approvisionné à la fois par le marché de regroupement pour les produits locaux et le port pour les produits importés (figure n°1). On notera que certains marchés associent différentes fonctions (par exemple regroupement et consommation). Comme le décrit Fanchette S., (2001), le réseau commercial est en évolution constante : certains marchés prennent de l'importance en peu de temps, alors que d'autres disparaissent.

Les marchés de collecte

Les marchés de collecte au Burkina-Faso sont situés en zones de production. Ce sont en général des marchés hebdomadaires ruraux qui opèrent en étroite liaison avec un marché de regroupement (Ilboudo D., 2017 :37). Les produits sont d'origine locale, et les vendeurs y sont surtout des producteurs et des collecteurs résidents. Les acheteurs sont des demi-grossistes, des grossistes, ou des collecteurs travaillant pour ces

derniers. L'offre de produits y est saisonnière et les produits peuvent y être regroupés afin d'être acheminés vers des marchés plus importants. Les échanges portent surtout sur les céréales, les produits forestiers non ligneux, le bétail...

Au Burkina-Faso, les marchés de collecte pour l'approvisionnement urbain en sorgho et en riz sont : *Solenzo, Kouka, Béna* dans les *Banwa*, *Djibasso* dans la *Kossi*, *N'Dorola, Kourouma* dans le *Kenedougou*, *Koumbia, Houndé* dans le *Tuy*, *Satiri, Somasso, Dan, Dandé, Banwala, Faramana* dans le *Houet*, *Bama* dans la vallée du *Kou*, *Bagré* dans le *Boulgou*, *Daloa* en Côte d'Ivoire, au Ghana et principalement dans les zones frontalières au Mali, telles que *Kouri, Koutiala, Sikasso*, etc.

L'essor des marchés ruraux est le reflet de ce que Prahallad (2004) a appelé, à l'intention des investisseurs du monde des affaires, la « fortune au bas de la pyramide ». Les villes moyennes et petites seront, du fait des avantages et des inconvénients qu'elles présentent, particulièrement importantes pour la transformation. Les recherches récentes susmentionnées ont montré que l'essor du marché rural allait souvent de pair avec celui de centres urbains de dimension modeste situés sur un vaste territoire rural, qui pourrait être géré au moyen de politiques et de programmes (Berdegue J., et Proctor F., 2014). Toutefois, la proximité des villes moyennes et petites avec les marchés ruraux est à double tranchant (FAO, 2017c :34). D'un côté, elle comporte des avantages du point de vue des services agglomérés qui se situent en amont et en aval sur la chaîne d'approvisionnement, avantages sur lesquels les agriculteurs doivent s'appuyer pour que l'intensification et l'acquisition d'une dimension commerciale soient rentables. De l'autre, les petites villes dirigent vers les zones rurales un flux constant d'aliments transformés, qui peuvent s'avérer plus économiques pour les consommateurs et, par conséquent, entrer en concurrence avec la production des agriculteurs locaux et des

petites entreprises villageoises existantes ou en projet (Reardon T., et Stamoulis K., 1998 ; Reardon T., *et al.*, 2007).

Les marchés de regroupement

Les marchés de regroupement se trouvent en zones rurales ou urbaines. On y rencontre des produits rassemblés en vue de leur transfert vers les autres marchés. Ces marchés de regroupement servent aux transactions entre grossistes, et fonctionnent comme interface à la fois avec le port (et donc le marché international) et les marchés urbains de consommation (Ilboudo D., 2017 :37). On peut citer par exemple les marchés céréaliers de *Léo*, de *Kokologho*, de *Pouytenga*, de *Guéléongo* qui constituent des marchés de regroupement au Burkina Faso pour l’approvisionnement des centres urbains en sorgho et en riz. La spécialisation vivrière y est moins nette que dans les marchés de collecte. On y trouve des magasins de stockage de commerçants locaux qui font office de courtiers pour leurs collègues éloignés. Les commerçants qui les fréquentent (achat, vente) sont surtout des demi-grossistes et des grossistes : ces marchés jouent un rôle régulateur des échanges des produits.

Les marchés de consommation

Les marchés de consommation sont localisés dans les grands centres urbains et dans les centres déficitaires des zones rurales. Ce sont des espaces publics créés par un groupe social au sein desquels se réalisent des transactions commerciales de manière périodique. Traditionnellement, les marchés prennent place dans des lieux sacrés (FIDA, 2013). La gestion de ces marchés était le fait des responsables coutumiers, mais actuellement elle est sous la responsabilité des mairies (Ilboudo D., 2017 :38). Sur ces types de marché, les transactions commerciales se font de gré à gré et de façon individuelle. Ils permettent aux populations locales d’accéder à des denrées alimentaires et matérielles. Ils

sont parfois équipés en infrastructures de stockage qui permettent l'étalement de l'offre dans le temps : c'est le cas du marché de *Sankaryaré*, un potentiel marché céréalier de Ouagadougou que nous analyserons sa contribution dans l'approvisionnement urbain dans la troisième partie de la thèse.

Figure n°1 : *Typologie simplifiée des marchés*

Source : FEW NET, 2010

2.2. Ouagadougou, carrefour de flux céréalier

La ville de Ouagadougou est un carrefour de ralliement entre zones excédentaires et zones déficitaires. De fait, des flux importants de céréales en provenance de *Bobo-Dioulasso*, *Orodara*, *Gaoua*, *Nouna*, *Djibasso*, *Dédougou*, *Koudougou*, *Pouytenga* et même des pays côtiers (Ghana, Togo) convergent vers Ouagadougou et d'autres localités du pays (carte2). Ce

mouvement de flux céréalier est dû d'une part à la croissance démographique du pays qui constitue un vaste marché de consommation. D'autre part, par les nouvelles habitudes alimentaires basées sur la transformation des produits céréaliers. La collecte des céréales a d'abord lieu dans l'arrière-pays et ce n'est qu'à partir de l'épuisement des stocks des greniers et des marchés ruraux que les commerçants (à commencer par ceux des régions déficitaires) se tournent vers la grande ville du pays : « Ouagadougou devient alors un centre de stockage et de redistribution de produits céréaliers vers les zones déficitaires ». C'est ce qui explique les flux céréaliers qui partent de Ouagadougou en direction des zones déficitaires comme *Kaya*, *Kongoussi*, *yako*, *Ouayigouya*, *Djibo*, *Dori*, *goursi* (Carte n°2).

Carte 2 : Principaux flux céréaliers au Burkina Faso

2.3. Marchés urbains : de véritables cadres du commerce céréalier de Ouagadougou

L'approvisionnement en biens et services de la majeure partie de la population de Ouagadougou est assuré par les marchés de la ville, cadre par excellence de la consommation populaire. Le plus grand nombre des marchands des céréales est installé dans les marchés, qui restent le cadre privilégié pour la vente des céréales. Les marchés concentrent aujourd'hui l'essentiel de l'activité et du dynamisme du secteur commercial informel urbain. Ils sont encore l'endroit, où s'approvisionne la très grande majorité de la population urbaine, aussi bien pour les produits manufacturés et vivriers que pour les grands produits de base de première nécessité (riz, sucre, farine, etc.) (Wilhelm L., 1997a). Le dynamisme de l'activité commerciale a favorisé l'augmentation des marchés dans la cité (Ouédraogo R.U.E., *et al.*, 2017 : 528). En 2011, le parc des marchés de la commune de Ouagadougou en dénombrait 89 marchés dont 15 aménagés¹. Chaque arrondissement compte en moyenne 7 marchés (graphique n°1) et les arrondissements n°1 et n° 2 concentrent 11 marchés aménagés sur 15 soit 73% (Ouédraogo R.U.E., *et al.*, 2017 : 528).

Tous les marchés sont bien approvisionnés, excepté certains marchés périphériques où la diversité de la nature et de l'origine des produits est moins grande. La majorité des achats du jour est effectuée sur le marché de secteur proche du lieu de résidence par la ménagère ou une aide (employé, parente, etc.) (Emmanuelle C., 1996 : 2). La dépense alimentaire est faite quotidiennement au marché ; la faiblesse du pouvoir d'achat de la grande masse de la population favorise la prolifération du commerce de micro-détail (Ouédraogo M.M., 1974 :314).

¹ Données de la Direction des études de la planification et des investissements de la commune de Ouagadougou-DEPI-CO

Graphique n°1: Répartition des marchés selon l'aménagement

Source : DEP-CO, 2011

D'autres espaces marchands, notamment les expositions (salons, foires), les boutiques se présentent aussi comme des cadres de distribution des produits céréaliers de Ouagadougou.

D'autres formes d'espaces marchands urbains

➤ **Salons, Foires**

Il s'agit des expositions récurrentes des biens et services qui se tiennent périodiquement dans la ville de Ouagadougou (photographie n°1). Sur cette photographie, on voit des expositions des céréales transformées de tout genre qui attirent

les visiteurs. Ce canal est donc un moyen utilisé par les entreprises de transformation tant artisanales qu'industrielles. Elles y distribuent soit des échantillons de produits soit des dépliants ou encore nouent des contacts de partenariat avec des ONG ou des individus. C'est le second moyen le plus utilisé. En ce qui concerne les céréales, ce sont surtout les produits issus de la transformation tels que le riz local étuvé, les farines de sevrage, le couscous, les grémous de bouillie, les biscuits qui sont exposés (FIDA-FIAB, 2001 :70). Mais, de manière générale, ces expositions connaissent peu d'affluence à l'exception du Salon Internationale de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), des journées portes ouvertes des Petites et Moyennes Entreprises (PME), de la Foire Internationale Multisectorielle de Ouagadougou (FIMO). En effet, ces espaces commerciaux ont toujours du mal à entrer dans les habitudes d'approvisionnement des citoyens.

Photographie n°1 : Exposition-Foire de produits céréaliers par les transformatrices à Ouagadougou

Source : Afrique Verte, 2010

➤ Boutiques

Il s'agit des boutiques de rue, de grandes surfaces de commerce et les Boutiques Témoins (BT) de la SONAGESS qui jouent un rôle important de commercialisation des produits céréaliers.

Boutiques de rue

Dans les boutiques de rue, le commerce de micro-détail fragmente la marchandise et l'adapte aux consommateurs les plus modestes de la capitale. Ainsi, lorsqu'on ne peut pas se permettre d'acheter un sac de riz, on achète le riz au pesé (demi ou 1 à 2 kilogrammes). Surnommés « boutiquiers », ces animateurs du micro-détail, sont dans les quartiers ou aux abords de la voirie où ils font de leur commerce la seule activité. On y peut marchander et recevoir une petite bonification après achat.

Grandes surfaces de commerce

Ce sont de grandes maisons spécialisées dans l'importation de produits alimentaires européens ou libano-syriens. Elles sont distinctes des boutiques de rue par le fait que la quasi-totalité de leurs marchandises est alimentaire : *MARINA MARKET*, *BON SAMARITAIN SURFACE*, etc. Ces alimentations sont fréquentées par des consommateurs de classe aisée et sont particulièrement animées les veilles de fêtes et les week-ends.

Boutiques Témoins (BT) de la SONAGESS

La SONAGES est la seule structure moderne de commercialisation des céréales dans la ville de Ouagadougou. Elle met à la disposition des populations des céréales stockées dans les Boutiques Témoins à partir desquelles se fait la commercialisation. Au total, 47 Boutiques Témoins sont ouvertes dans la ville de Ouagadougou, repartis dans les 12

arrondissements (carte 3). Le nombre de BT varie d'un arrondissement à un autre. L'arrondissement n°3 dispose plus de boutiques Témoins à cause de la disponibilité des anciens bâtiments de l'Etat inhabités.

Carte n° 3 : Répartition géographique des Boutiques Témoins dans la ville de Ouagadougou

Vers une spécialisation des marchés urbains

Selon la Régie Autonome de Gestion des Equipements Marchands de la ville de Ouagadougou (RAGEM), chaque secteur compte au moins un marché. En outre, il existe plusieurs types de marché dans la ville de Ouagadougou (marché de gros, de quartiers, petits marchés ou yaars), chaque marché ayant une spécialisation (carte 4).

À mesure que les quartiers périphériques se densifient, l'activité et le nombre d'achalandage des marchés augmentent. Il semble que la multiplication des boutiques de rue en dehors des sites réservés et l'absence d'emplacements libres dans les marchés existants soit une cause à la dissémination des marchés. Le plus souvent, le marché s'installe sur une réserve foncière à laquelle était attribuée une vocation mais, qui faisait souvent abstraction de la réalité des échanges commerciaux.

Les grands marchés sont des lieux de stockage et de redistribution en gros et demi-gros. Ces marchés structurent un espace vaste que la population urbaine est plus ou moins susceptible de fréquenter du fait de la diversité des marchandises proposées au détail et en demi-gros. Par le volume des produits disponibles, ce type de marché constitue un élément majeur de la chaîne de redistribution directe et indirecte aux consommateurs.

Les marchés de quartier jouent davantage un rôle de relais avec les marchés de plus grande taille. Ils évitent de parcourir de grandes distances pour se procurer de certaines denrées. En effet, l'aire d'attraction de ces petits marchés, moins étendue (un à deux kilomètres de rayon), résulte d'échanges de produits de consommation journalière, contrairement aux grands marchés. Ces lieux d'échanges secondaires mettent à disposition des produits alimentaires d'origine locale ou importés et des biens de consommation courante tels que les céréales, tissus, vêtements, quincaillerie, ustensiles divers, etc.

Enfin, les petits marchés accueillent des commerçants occasionnels, souvent des citoyens souhaitant vendre des marchandises récoltées ou achetées. Ce type de structure est pratiquement absent du centre-ville et reste la caractéristique des quartiers périphériques plus récents et moins densément peuplés. Ces petits marchés qualifiés de points de vente vivriers, regroupaient en 1994, la moitié des commerçants et excédaient

rarement une taille supérieure à 300 emplacements par site (Meunier N., 2007). Cependant, les marchandises ne sont pas présentées dans un ordre particulier au consommateur. Ainsi, sur le même étalage, on peut trouver des produits extrêmement variés tels que la farine, grains de céréales, légumes.

Carte n°4: Typologie et spécialisation des marchés (2003)

On distingue néanmoins des marchés où prédomine des produits spécifiques qui peuvent à l'extrême les conduire à une vocation : c'est le cas des marchés à dominance céréalière.

Marchés à dominance céréalière de la ville de Ouagadougou

Les marchés à dominance céréalière de Ouagadougou sont classés en trois catégories que sont les grands marchés céréaliers, les marchés céréaliers moyens et les petits marchés céréaliers (tableau 2). Cette classification des marchés céréaliers

s'est établie en tenant compte de l'importance occupée par le commerce de gros. Les secteurs correspondent à l'ancien découpage administratif de la ville de Ouagadougou.

✓ **Grands marchés céréaliers :**

Ces marchés sont situés dans les quartiers centraux. Ils correspondent aux plus anciens marchés de la ville de Ouagadougou (exemple du marché de *Sankaryaré*). C'est de préférence, là que se sont installés les premiers commerçants. Sur ces marchés la proportion des commerçants grossistes et demi-grossistes est plus élevée par rapport aux autres catégories de commerçants. ; le restant est surtout représenté par des femmes qui vendent uniquement au détail.

✓ **Les marchés céréaliers moyens :**

Ces marchés sont moins anciens que les précédents, ils sont nés du fait de l'extension de la ville. Certains d'entre eux auraient pu être de grands marchés céréaliers parce que relativement anciens et occupant une position centrale, ont très probablement été handicapés dans leur développement par la proximité du marché de *Sankaryaré* et du marché central. Il s'agit du marché de *Larllé*, de *Zabré daga*, du marché de *Gounghin*. Sur les marchés céréaliers moyens, le nombre des grossistes est relativement faible. La proportion des détaillants y est surtout très élevée pendant la période d'abondance (octobre à décembre, juste après les récoltes), car les quelques grossistes du marché deviennent des détaillants en vue d'épuiser leurs anciens stocks.

✓ **Les petits marchés céréaliers :**

Ils sont situés dans des zones périphériques ou nouvellement loties de Ouagadougou. Sur ces marchés, il n'y a ni grossiste, ni demi-grossiste. La seule forme de vente reste le détail et le micro-détail. La clientèle des marchands installés dans les petits marchés est fort limitée, surtout lorsqu'ils se situent non loin de

marchés plus grands. En effet, les citoyens préfèrent fréquenter les marchés les plus importants, là où il y a une gamme plus variée de marchandises.

Tableau n°2: Hiérarchisation des marchés céréaliers de la ville de Ouagadougou

	Grands marchés céréaliers	Marchés céréaliers moyens	Petits marchés céréaliers
Catégorie de marchés céréaliers	<u>Sankaryare</u> : secteur n°1	<u>Gounghin</u> : secteur n°8	<u>Zangouetin</u> : Secteur n°5
	Marché central : secteur n°3	<u>Baskoui</u> : secteur n°11	<u>Wemtenga</u> : Secteur n°29
		<u>Zabré-daga</u> : secteur n°4	<u>Kalgondin</u> : Secteur n°14
		<u>Larllé</u> : secteur n°11	<u>Pissi(7)</u> : Secteur n°17
		<u>Dagnoen</u> : secteur n°29	<u>Sononab-varé</u> : Secteur n°15
		<u>Cissin</u> : secteur n°16	<u>Issoufou varé</u> : Secteur n°17
		<u>Zogona</u> : secteur n°16	<u>Kinda Issa varé</u> : Secteur n°29
		<u>Samandin</u> : secteur n°7	<u>Nenmin</u> : Secteur n°12
		<u>Sambin</u> : secteur n°24	<u>Kouasyare</u> : Secteur n°12
		<u>Dassasgo</u> : Secteur n°28	<u>Katrevaar</u> : secteur n°30

Source : *ILBOUDO Didier, enquête de terrain avril-mai, 2019*

Relations inter-marchés dans la ville de Ouagadougou

L'aire d'attraction s'accroît lorsque les lieux de marché sont éloignés les uns des autres (Dahani I., 2016 :27). Dans la ville de Ouagadougou, les activités des marchés ne sont pas indépendantes les unes des autres. En effet, marchands et

marchandes des marchés périphériques se procurent de bonne heure sur les marchés de l'intérieur de la ville, des produits céréaliers, légumes, etc., qu'ils vont revendre sur les petits marchés avec bénéfices.

Il existe ainsi en permanence un flux incontrôlable entre les divers marchés. Les allées et venues des marchandises s'accompagnent d'une marge bénéficiaire plus ou moins importante selon les prix d'achat, les saisons, et la rareté du produit (Ouédraogo M.M., 1974 :317). On remarque des augmentations de 50 à 100 F par unité de marchandise revendue. Par ailleurs, pour certains produits (les tubercules, etc.), les commerçants des marchés sont approvisionnés sur place par des producteurs. Pour d'autres produits (manufacturés, artisanaux, céréales), les revendeurs font appel aux grands commerçants installés sur les marchés de gros. En revanche, l'importance des circuits de distribution parallèle, à savoir les commerces de rue et le commerce ambulant très développés partout dans la ville, limitent les relations entre les marchés (Bagbila A., 1993 :138). Ainsi, chaque marché a tendance à être "autonome" en accueillant toutes sortes de commerce.

Rôle des femmes dans le commerce urbain de Ouagadougou

Les activités des femmes jouent un rôle important dans l'approvisionnement urbain. Ce rôle est considérable dans le maintien des habitudes alimentaires traditionnelles à travers la transformation des produits vivriers en ville. Cela double encore le caractère hétérogène de la population des villes du Tiers-Monde qui souffrent encore d'une dualité de « citadinité » et de « ruralité ». Cette persistance des produits alimentaires traditionnels par le biais de la femme peut revêtir un aspect positif dans la mesure où elle permet de revaloriser ces produits, de s'offrir un emploi d'occuper du même coup les habitants des campagnes.

Sur les marchés urbains (grand marché et marchés de secteurs), les femmes représentent au moins 50 % des détaillants des produits céréaliers de la ville de Ouagadougou (Ilboudo D., 2017 :64). Il s'agit des femmes qui vendent avec des petites unités de mesure aux clients (plat, bôl, boîte, yoruba, etc) (photographie n°2). Sur cette photographie, nous voyons des femmes qui proposent en vente des céréales (sorgho blanc, sorgho rouge, mil, maïs, riz local) avec des petites unités de mesures. Mais, il faut signaler qu'elles n'ont pas le monopole des moyens de transformation surtout lorsqu'il s'agit d'une technologie moderne telle que les moulins de grains et autres instruments.

Photographie n°2 : Rôle des femmes dans le commerce des produits céréaliers.

Source : *Cliché de l'auteur, septembre 2020*

Le cycle de transformation est fonction du produit de base. Certains de ces produits peuvent provenir de très loin. Ce sont notamment les graines de néré (pour le soubala) et les noix de karité (pour le beurre). La pâte d'arachide est aussi l'un des produits les plus demandés par les ménages urbains. Elle entre

dans la composition presque journalière des plats familiers. Il n'est pas rare qu'une vendeuse atteigne 3 606 F CFA par jour pour la vente de ce produit.

En ce qui concerne la farine de maïs, du sorgho ou du mil, les femmes achètent les céréales avec les commerçants au marché. Elles les transportent sur leur motocyclette ou par charrette du marché à la maison. Elles les décortiquent au mortier ou au moulin à 200 F CFA la tine (environ 30 kg), ensuite elles le font moudre au moulin. La farine ainsi obtenue est séchée sur des nattes au soleil. La vente se fait généralement au détail dans de petites calebasses ou dans les plats à des prix accessibles à tous (100 F à 300 CFA la mesure). Ces farines bien qu'avantageuse pour le consommateur sur le plan du temps, revient excessivement chère. Les commerçantes tiennent compte du prix de la transformation pour fixer leur prix de vente. Si elles ne pas sont très appréciées, c'est qu'elles reviennent chères et aussi parce que certains pensent qu'elles sont d'hygiène douteuse. Les ménages d'une manière générale préfèrent acheter leur sac ou tine de céréale par mois pour les faire moudre. Ce sont surtout les ménages à revenus faibles confrontés aux soudures et aux ruptures de stocks qui ont souvent recours des farines de céréales. Elles ont le monopole, sauf quelques exceptions, de la vente des légumes, fruits, épices, cubes maggi, concentré de tomate et autres denrées alimentaires au détail.

3. Discussions

Les marchés jouent un rôle primordial dans l'approvisionnement des citadins en produits de consommation courante notamment les produits vivriers et les produits manufacturiers. Cette approche des marchés est en parfaite harmonie avec les travaux N^oBessa B (2010) qui démontre que les marchés occupent une place de choix au nombre des infrastructures urbaines et sont des centres d'échanges qui jouent un rôle économique et social

important. (N'Bessa B, 2010). Ce sont également des lieux d'approvisionnement pour toutes les couches sociales en Afrique, et donc des lieux d'interactions fortes entre des communautés et individus différents. De ce fait, ils contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces résultats obtenus sont également mis en exergue par les auteurs comme Rubin C., (2015 : 72), Chanda T., (2014 :1), J. A. Traoré J.A., (2012 : 11) Kambou D., et Zerbo I., (2011, p 15) et Igué O.J., (2008, :10) qui confirment le caractère économique, social des infrastructures marchandes qu'elles soient formelles ou non dans les villes africaines.

Conclusion

Les marchés urbains d'Afrique par la vente de produits manufacturiers et la recherche de la satisfaction des besoins des populations en divers produits, ont permis une amplification des échanges de l'Afrique avec le reste du monde. Le marché constitue pour la ville africaine, un trait d'union fondamental entre les producteurs et les consommateurs. Il est le point de convergence des réseaux d'approvisionnements et de distribution des produits vivriers et manufacturiers, ainsi que des services liés à ces réseaux. La fonction de relais, est commune à tous les marchés urbains dans la distribution des produits importés. Il constitue de ce fait un débouché pour les producteurs, ils peuvent écouler leur marchandise directement, bénéficiant ainsi d'une marge avantageuse. L'utilité première des marchés est liée au ravitaillement de la ville, les marchés de gros et de détail, sont au cœur des échanges. Ils jouent un rôle primordial dans l'approvisionnement des citadins en produits de consommation courante notamment les produits vivriers et manufacturiers.

Références bibliographiques

- Agence Française de Développement (AFD), 2014. L'AFD et les équipements urbains marchands 30 ans de projets de réhabilitation de marchés en Afrique, 38p
- BAGBILA Adrien, 1993. Des marchés urbains de Ouagadougou. Mémoire de maîtrise, département de géographie, Université de Ouagadougou, 107 p.
- CHANDA Tirthanka., 2014, « le chômage des jeunes en Afrique : une génération perdue ? » <http://www.rfi.fr> consulté le 30-05- 2015
- CLARA Rubin., 2015, *les marchés africains*, mémoire de master en architecture, sar/enac/epfl de Lausanne, 133p
- DAHANI Issaka, 2016 : Marchés urbains et Développement en Afrique. Mémoire de Master de recherche, Université Joseph KI-ZERBO, département de géographie, 90 pages
- Emmanuelle Cheyns, 1996 : Étude de cas sur les pratiques d'approvisionnement alimentaire des consommateurs de Ouagadougou, CIRAD-SAR, juin 1996, 101p
- FAO, 2017c. FAOSTAT. Base de données statistiques en ligne. Consultée le 5 juin 2017. <http://faostat.fao.org>
- ILBOUDO Didier, 2017 : L'apport des marchés ruraux dans l'approvisionnement des villes en Afrique de l'Ouest. Mémoire de maîtrise, département de géographie, Université de Ouagadougou, 117 p.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2019. Monographie de la ville de Ouagadougou, 116pages
- KAMBOU Donkora. et ZERBO I., 2011, *état des lieux de l'emploi et du secteur informel au Burkina-Faso*, réunion du groupe de travail sur l'emploi et le secteur informel en Afrique, Yaoundé du 14 au 16 septembre 2011
- KEDOWIDE Conchita Mevo Guezo, SEDOGO Michel et Cisse Gueladio, 2010 : Dynamique spatio –temporelle de

l'agriculture urbaine à Ouagadougou : Cas du Maraîchage comme une activité montante de stratégie de survie, 21 p
N'BESSA Benoit Damien. 2010. « Les marchés urbains de Cotonou : répartition géographique, fonctionnement, rôle économique et social », In *Echanges et réseaux marchands en Afrique*. Edition Karthala, pp. 89-99.

NIKIEMA Meunier- Aude., 2007, « Géographie d'une ville à travers la gestion des déchets Ouagadougou », Mappemonde, n°87

OUEDRAOGO Marie Michelle, 1974. « Origine des céréales consommées à Ouagadougou et problèmes de commercialisation ». Notes et Documents Voltaïques, vol. 8, no 1, p. 16-27.

OUEDRAOGO Rawelguy Emmanuel, NIKIEMA Edwige, COMPAORE Georges, 2017 « Floraison des marchés informels à Ouagadougou : cas du marché Talaat- raaga ou marché du mardi ». in cahier du cbrst, n°12, Cotonou, p521-541

REARDON Thomas. ET Stamoulis, K. 1998. Relating agro industrialization, intermediate cities, and farm-nonfarm linkages: an investment perspective with Latin American examples. *Politica Agricola*, Numéro special: 201–226.

REARDON Thomas., STamoulis, K. ET Pingali, P. 2007. Rural nonfarm employment in developing countries in an era of globalization: rural nonfarm employment in developing countries in an era of globalization. *Agricultural Economics*, 37 : 173–183.

TRAORE Jean Abel., 2012, *les déterminants du secteur informel au Burkina Faso*, <http://www.erudite.univ-paris-est.pdf>, consulté le 9 juin 2016

Wilhelm Laurence, 1997a, « Les circuits d'approvisionnement alimentaire des villes et le fonctionnement des marchés en Afrique et à Madagascar », In : *Aliments dans les villes*, Rome, FAO, 62 p

ZERBO Adama., 2001, *les économies urbaines subsahariennes et le problème de la mobilisation de ressources via le secteur informel* ; document de travail n°62, centre d'économie de développement, université Montesquieu - Bordeaux iv, 25 p

La problématique de l'assainissement dans la ville de Daoukro (Centre-Est de la Côte d'Ivoire)

Kouamé Serge KOUAKOU ⁽¹⁾

*Docteur, Département de Géographie, Université Alassane
OUATTARA (Côte d'Ivoire)*

kouameserge29@gmail.com

Anvo Pierre AYEMOU ⁽²⁾

*Maître-Assistant, Département de Géographie, Université Alassane
OUATTARA (Côte d'Ivoire)*

pierreayemou@gmail.com

Résumé :

Les dirigeants politiques n'ont aucun intérêt à s'occuper d'une question aussi délicate que représente l'assainissement. Il est rare que les politiciens perdent leur emploi à cause de la précarité de l'assainissement, d'autant plus que les personnes qui en souffrent le plus sont celles qui détiennent le moins de pouvoir. Par conséquent, le problème de la volonté politique est non seulement la cause et la résultante d'autres problèmes, mais aussi une condition du succès de la promotion de l'assainissement. En dépit des débats consacrés à cette question, des bonnes intentions affichées et des efforts déployés depuis des années, les problèmes de l'assainissement demeurent dans la ville de Daoukro. Cette contribution vise à analyser les implications socio-sanitaires du manque d'assainissement dans la ville de Daoukro. L'étude repose sur une analyse descriptive et transversale des difficultés qui minent l'installation des ouvrages d'assainissement. La méthodologie adoptée a consisté à la recherche documentaire, à l'observation directe et à l'enquête auprès des acteurs identifiés par la méthode de choix raisonné. Un questionnaire a été adressé à 376 chefs de ménages dans huit (8) quartiers. Les résultats montrent 67% des ouvrages ne sont pas en bon état et 55% des cas de paludisme sont imputables au manque d'assainissement.

Mots clés : assainissement, urbanisation, environnement, maladies environnementales, Daoukro.

Abstract :

Political leaders have little interest in addressing the sensitive issue of sanitation. It is rare for politicians to lose their jobs due to poor sanitation conditions, especially since the most affected people are those with the least power. Consequently, the problem of political will is not only a cause and effect issue but also a condition for promoting successful sanitation. Despite discussions about the issue, good intentions, and years of efforts, sanitation problems persist in the city of Daoukro. This contribution aims at analyzing the social and health implications of inadequate sanitation system in Daoukro. The study is based on a descriptive and cross-sectional analysis of the challenges hindering the installation of sanitation facilities. The adopted methodology included documentary research, direct observation, and surveys conducted with stakeholders identified through purposive sampling. A questionnaire was administered to 376 household heads across eight (8) neighborhoods. Results show that 67% of sanitation facilities are in poor condition, and 55% of malaria cases are attributable to inadequate sanitation.

Keywords: Sanitation, urbanization, environment, environmental diseases, Daoukro.

Introduction

L'assainissement urbain constitue un enjeu majeur pour le développement durable des villes africaines. Dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et souvent mal planifiée, les défis liés à la gestion des eaux usées, des déchets solides et des infrastructures d'assainissement sont particulièrement pressants. La ville de Daoukro, située au centre-est de la Côte d'Ivoire, ne fait pas exception à cette dynamique. En effet, la population qui était de 12 575 habitants en 1975 passe à 44 342 habitants en 2014 pour atteindre 148 095 habitants en 2021 (RGPH, 2014 et 2021). Cette urbanisation fulgurante s'est accentuée en raison des projets de développements mis en place dans les années 1990. Au regard de la croissance démographique de Daoukro, les services publics et les infrastructures d'assainissement sont devenus insuffisants et ne

peuvent satisfaire les besoins d'une population devenue nombreuse et exigeante. La non-maitrise de la dynamique urbaine et de l'accroissement démographique a favorisé le développement d'un paysage urbain très atypique, dominé de plus en plus par les quartiers à habitat évolutif non planifié. Les espaces à urbanisation irrégulière caractérisés par une forte extension de l'habitat spontané sont souvent dépourvus d'infrastructures d'assainissements collectifs (K.KONAN, 2012 : 85). A Daoukro, la politique d'assainissement de la ville a privilégié la mise en place et le développement des technologies alternatives, à travers l'assainissement autonome. C'est pourquoi l'assainissement collectif ne couvre qu'une faible partie de la ville, contrairement à l'assainissement autonome. Parmi les technologies d'assainissement autonome, les fosses septiques ou d'accumulation sont les plus courantes dans les quartiers de Daoukro. Certes, les technologies d'assainissement autonome ont permis de résoudre par endroit le problème de gestion des eaux usées, mais il reste de nombreuses insuffisances du point de vue de la gestion des boues issues de la vidange des fosses. En effet, l'option d'assainissement autonome, quoique relativement adaptée, comporte des difficultés techniques à cause des fortes concentrations humaines et des quantités d'eaux usées. Les infrastructures de canalisation et les modes de gestion des déchets liquides et solides sont très vite dépassés. Bien plus, les infrastructures d'assainissement collectif ne constituent que pour les populations riveraines des lieux de stockage des ordures ménagères (K. KONAN, 2012 : 252). Cette situation chaotique laisse la ville dans un état d'insalubrité avancée dont les conséquences sur le cadre de vie et la santé des populations deviennent de plus en plus inquiétantes. Face au problème d'assainissement adéquat de l'espace urbain de Daoukro, des opérations de sensibilisation ont été mises en place pour favoriser une prise de conscience des populations vis-à-vis de

leur cadre de vie. Malgré ces efforts consentis, les eaux usées et les ordures ménagères sont rejetées dans l'espace urbain de Daoukro. Il se pose alors un problème de risque sanitaire lié au mauvais assainissement de la ville de Daoukro. Dès lors, comment l'assainissement défectueux contribue-t-il à l'accentuation des risques sanitaires dans la ville de Daoukro ? Cette étude vise à analyser les implications socio-sanitaires du manque d'assainissement dans la ville de Daoukro. Pour mener à bien cette réflexion, trois (3) centres d'intérêts ont été dégagés. Le premier centre d'intérêt analyse les acteurs en charge de la gestion de la salubrité de la ville de Daoukro, ensuite le deuxième détermine les facteurs explicatifs de la dégradation des ouvrages de l'assainissement et enfin, le troisième évalue les implications socio-sanitaires de l'insalubrité dans la ville de Daoukro.

1-Matériels et méthodes

1-1- Présentation du cadre spatial d'étude

Cette étude s'est réalisée dans huit (8) quartiers de la ville de Daoukro. La carte n°1 présente la ville de Daoukro.

Carte 1 : Localisation des quartiers enquêtés de la ville de Daoukro

Source : INS, 2014

Réalisation : KOUAKOU K Serge, 2022.

La carte 1 montre la ville de Daoukro avec ses différents quartiers, voies de communication et le lac. Située au Centre-

Est de la Côte d'Ivoire, la ville de Daoukro est limitée au nord par la ville de Ouélé, au sud par la ville de Bongouanou, à l'est par la ville de Bocanda et à l'ouest par la ville d'Agnibilekrou. Chef-lieu de région de l'Iffou, située dans le district des Lacs, elle s'étend sur une superficie de 1861Km² avec une population estimée à 148 095 habitants en 2021 (RGPH, 2021).

1-2-Méthodes de collecte des données

La collecte des données s'est faite avec les sources documentaires. Elles s'articulent autour des données statistiques fournies par le conseil municipal de Daoukro et par l'Institut National de la Statistique (2014). Ces données ont été utiles dans le traitement des informations sur le système d'assainissement de la ville de Daoukro et l'effectif des ménages des quartiers visités. Ainsi, un échantillon de 376 ménages a été interrogé à partir de la formule suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{(e^2 (n-1) + Z^2 (PQ))}$$

n= Taille de l'échantillon

N= Taille des ménages ;

Z= Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance)

e= Marge d'erreur

Application de la formule

$$n = \frac{1,96^2(0,50 \times 0,50)5301}{[0,05^2(5301-1) + 1,96^2(0,5 \times 0,5)]}$$

$$n = 358$$

Avec un niveau de confiance de 95%, la taille minimale de l'échantillon obtenu est estimée à 358. Mais pour combler le

vide concernant le refus de certaines enquêtées à répondre aux questions, la taille de l'échantillon doit être réadaptée. Pour résoudre ce problème, il faut multiplier la taille de l'échantillon par l'inverse des taux de réponses. Dans le cadre de cette étude, ce taux est estimé à 90%.

$n = 358 (100/90)$. Ainsi, l'application de la formule permet d'obtenir un échantillon de 376 ménages enquêtés pour cette étude.

2-Résultats

2-1-Les acteurs de la gestion la salubrité dans les quartiers de la ville de Daoukro

Cette section identifie les acteurs de la salubrité de la ville de Daoukro.

2-1-1-Une diversité d'acteurs de salubrité dans les ménages

La question de la salubrité des quartiers de la ville de Daoukro est préoccupante. En effet, la diversité et l'insuffisance de coordination mettent en mal la gestion du cadre de vie des populations. En effet, il s'observe trois principaux acteurs impliqués dans l'assainissement de la ville de Daoukro. Il s'agit des résidents, des propriétaires des maisons et des agents de la collectivité locale. La carte 2 présente les proportions des acteurs de l'assainissement dans la ville de Daoukro.

Carte 2 : Distribution des acteurs de la salubrité dans les quartiers de la ville de Daoukro

Source : INS, 2014

Réalisation : KOUAKOU K Serge, 2022.

La carte 2 nous montre la distribution par quartier des acteurs impliqués dans la gestion de la salubrité de la ville de Daoukro.

Les résultats obtenus révèlent que la majorité (79%) des ménages fait appel à la collectivité pour la gestion de leurs eaux usées contre 21% qui s'évertuent à accomplir cette tâche. Cela sous-entend que les ménages des quartiers de la ville ont plus recours à la collectivité en matière de gestion des eaux usées. Quant à la collecte des ordures ménagères, des ménages s'orientent vers les bacs à ordures, elles constituent la première ligne avec 88% des répondants.

2-1-2-L'implication des acteurs privés dans le nettoyage des quartiers

Les ordures ménagères collectées dans ces quartiers sont, pour la majorité des cas déversés directement dans le canal d'évacuation des eaux et/ou dans les rues et terrains vagues. Soucieux de la salubrité urbaine dans les quartiers, les jeunes se constituent en groupement ou en coopérative pour les assainir (photo 1).

Photo 1 : Une activité de salubrité menée par les jeunes d'une structure privée de la ville de Daoukro

Prise de vue : Nos enquêtes, Juin 2022

La photo 1 présente le nettoyage des rues par les jeunes d'une structure privée. Ces actions contribuent à améliorer l'hygiène

dans la ville de Daoukro.

2-2-Les facteurs explicatifs de la dégradation des ouvrages d'assainissement dans la ville de Daoukro

2-2-1-L'état des ouvrages existants, un niveau de dégradation avancée

La ville de Daoukro connaît un véritable problème au niveau du canal principal d'évacuation des eaux usées et pluviales. En effet, ce canal est bouché du fait que les populations y jettent leurs différents déchets et eaux usées. Ce canal, loin d'être une infrastructure d'évacuation des eaux usées et pluviale, constitue un dépotoir sauvage pour les riverains. Pendant la saison pluvieuse, ce canal subit des inondations et les eaux pluviales charrient les déchets ménagers dans les rues. De ce qui précède, les populations se plaignent de la présence de ce canal en raison de nombreux problèmes d'insalubrité auxquels elles sont confrontées surtout pour les populations qui résident à proximité de ce canal. La figure 1 présente la perception des ménages de l'état du canal principal de la ville de Daoukro.

Figure 1 : État du canal de la ville de Daoukro

Source : Nos enquêtes, 2022

La figure 1 révèle la perception de l'état du canal d'évacuation des eaux usées et pluviales de la ville de Daoukro. Il s'observe que plus de la moitié à savoir 67% des chefs de ménages enquêtés estiment que le canal est en mauvais état. Selon eux, le canal devient un facteur de risque pour les populations car il est une source de prolifération de moustiques et occasionne des odeurs nauséabondes. Par contre 33% estiment que ce canal est en bon état. Pour ces derniers, malgré les difficultés, ce canal permet l'évacuation des eaux usées et pluviales et constitue l'ouvrage principal d'assainissement de la ville.

2-2-2-L'incivisme des populations, un facteur de dégradation des ouvrages d'assainissement

Les perceptions, comportements et pratiques des acteurs et des populations en matière de gestion des déchets solides et liquides dans les villes constituent un enjeu majeur pour les collectivités locales en Côte d'Ivoire. Ainsi, la dégradation des infrastructures d'assainissement dans certains quartiers de la ville de Daoukro démontre cette réalité comme l'atteste la photo 2.

Photo 2 : État du canal principal de la ville au quartier Plateau

Prise de vue : Nos enquêtes, Juillet 2022

La photo 2 présente l'état purulence du canal principal de la ville de Daoukro. Ce canal se trouve dans un état de dégradation avancée. Cette situation devient inquiétante pour la santé des populations en raison de l'évacuation des ordures ménagères dans ce canal. Il constitue un lieu de prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles à la santé humaine et dégage des odeurs nauséabondes.

2-2-3-Le type d'ouvrage disponible dans les ménages, un facteur d'insalubrité

Le type d'assainissement est soit collectif, soit individuel dans les ménages de la ville de Daoukro. En effet, les populations prônent majoritairement pour un assainissement collectif, soit 58,94% contre 41,06% pour l'assainissement individuel. La figure 2 présente le type d'assainissement de la ville de Daoukro.

Figure 2 : Proportion des ouvrages disponibles dans les ménages de la ville de Daoukro

Source : Nos enquêtes, 2022

La figure 2 présente les types d'ouvrages disponibles dans les ménages de la ville de Daoukro. Les résultats montrent deux types d'ouvrages. Il s'agit de l'ouvrage collectif et individuel. Il ressort une inégalité d'ouvrages disponibles à l'échelle des quartiers. Plus de 60% des ouvrages collectifs s'observent dans les ménages des quartiers plateau, Dioulakro et Baoulekro contrairement aux quartiers Daoukro Sud, Commerce, Résidentiel et Hôpital où l'on enregistre moins de 40%. En effet, l'assainissement collectif désigne le système d'assainissement dans lequel les eaux usées sont collectées et acheminées vers une station d'épuration pour y être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Ce type d'assainissement comprend les réseaux de collecte et les équipements de traitement (station d'épuration). L'assainissement collectif suppose d'avoir un réseau urbain d'assainissement auquel les usagers se raccordent pour collecter les eaux usées vers une station d'épuration avant leur rejet dans le milieu récepteur. Ainsi, le réseau peut être unitaire ou séparatif.

Le déficit d'infrastructures conventionnelles d'assainissement dans le processus d'urbanisation laisse libre cours à la population dans le choix de ses méthodes d'évacuation des eaux usées. La canalisation des eaux usées domestiques et des eaux des fosses septiques des toilettes débouche parfois dans la cour. Ces latrines traditionnelles manquent d'entretien (photo 3).

Photo 3 : Une vue des toilettes disponibles dans certains ménages de la ville de Daoukro

Prise de vue : Nos enquêtes, Juillet 2022.

2-3-Les implications socio-sanitaires de l'insalubrité dans les quartiers de la ville de Daoukro

2-3-1 Une émergence des gites d'eaux usées

La gestion de l'environnement en matière de salubrité dans la ville de Daoukro n'est pas satisfaisante. Les eaux usées de toute nature et les ordures ménagères ne sont pas gérées convenablement. En effet, le mode de gestion traditionnel des eaux usées et des ordures ménagères créent d'énormes problèmes environnementaux au niveau de la ville. L'insuffisance des infrastructures destinées à la gestion des eaux usées, de collecte des ordures ménagères et le manque d'entretien contribuent à l'insalubrité du cadre de vie dans les quartiers de la ville. En effet, les eaux usées de toute nature sont évacuées soit dans la rue, soit dans les caniveaux non couverts. Ainsi, ces eaux stagnent dans la rue devant des

habitations et même devant des commerces. La planche 1 met en exergue ces problèmes.

Planche 1 : Présence d'eau usée dans la rue entraînant le développement de nids de moustiques

Prise de vue : Nos enquêtes, Juin 2022

Par conséquent, ces caniveaux se trouvent bouchés par ces déversements anarchiques. La présence de ces eaux usées dans la rue, dans les caniveaux ouverts et des dépôts d'ordures sauvages sont sources de risque sanitaire pour les populations.

2-3-2-Une exposition des populations aux maladies induites par la défaillance des canaux d'assainissement

Les eaux usées domestiques sont souvent des eaux remontant des fosses septiques pleines non vidangées, des eaux issues des travaux domestiques. Les canalisations à ciel ouvert de drainage des eaux pluviales existantes sont en bordure de la voie. Leur manque d'entretien rend difficile le drainage des eaux pluviales surtout pendant la saison des pluies. Lorsque le système d'assainissement est inexistant, cela amène les ménages à déverser leurs eaux usées dans les rues, les ruelles et terrains non bâtis. Les ouvrages d'assainissement sont parfois

vétustes et le manque d'entretien les rend impraticables. Aussi, cette situation est due non seulement à l'absence des stations de traitement des eaux usées domestiques et boues de vidange, mais aussi au manque de systèmes de contrôle de la gestion de l'environnement en matière d'assainissement. Par ailleurs, c'est la présence des dépôts d'ordures et des eaux stagnantes qui favorisent l'émergence des maladies environnementales. La planche 2 montre l'eau stagnante dans des caniveaux.

Planche 2 : Une vue de l'eau stagnante dans des caniveaux au quartier Baoulékro

Prise de vue : Nos enquêtes, Juin 2022

Cet état d'insalubrité est un facteur de nuisance et de propagation de maladies dans les ménages (figure 3).

Figure 3 : Proportion des types de maladies induites par l'insalubrité dans les quartiers de Daoukro

Source : Nos enquêtes, 2022

La situation sanitaire est analysée à travers les pathologies les plus courantes recensées dans la ville de Daoukro. L'analyse de la figure 3, montre que le paludisme est la principale maladie diagnostiquée et déclarée par les populations. La situation d'insalubrité augmente le risque de contamination au sein de la population et l'étude y révèle. Une prévalence en maladie de 56% rapportée par les enquêtées sur les périodes précédant le passage dans les ménages y a été observée. Le paludisme est la principale maladie rapportée sur la période de rappel (57%). D'autres maladies ont aussi été rapportées, notamment la diarrhée (31%) et la fièvre typhoïde (12%). La fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques sont dues à la contamination de l'eau par les excréta ou l'urine d'origine animale ou humaine. Elles sévissent dans les quartiers insalubres où les conditions hygiéniques et hydriques ne sont meilleures.

Discussion

Le diagnostic des acteurs de la salubrité permet d'identifier les diverses parties prenantes du secteur et de comprendre leurs fonctions, leurs besoins et le rôle qu'ils peuvent assumer durant la mise en œuvre de l'action et plus globalement dans le service d'assainissement. Les résultats de cette étude montrent que plusieurs acteurs sont concernés par la question de la salubrité dans les quartiers de la ville de Daoukro. Ainsi, il s'agit des résidents, des propriétaires et des collectivités locales. Les enquêtes ont montré que 60% des acteurs de la salubrité sont constitués par les résidents. Ceux-ci font la précollecte des ordures ménagères. Quant aux propriétaires, ils accomplissent les tâches de vidanges des fosses septiques. Par contre, la collectivité locale est censée faire la collecte des ordures. Autrement dit, cette entité se charge de l'enlèvement des ordures ménagères dans les bacs à ordures. Malgré le cahier de charge de chaque acteur bien défini, il est à noter une insalubrité dans les quartiers de la ville de Daoukro. Cette diversité d'acteurs crée souvent des conflits de compétences.

La croissance non planifiée des villes africaines et la maîtrise de la qualité de l'environnement deviennent un enjeu majeur de santé publique. En effet, la croissance démographique considérable que connaissent les pays en développement entraîne une urbanisation anarchique difficilement contrôlable. Le diagnostic de la gestion de l'insalubrité dans les quartiers de la ville de Daoukro laisse apparaître de nombreux problèmes d'assainissement. Les eaux usées domestiques sont fréquemment déversées sans traitement dans les cours, sur les voies publiques, les caniveaux et dans les espaces libres des quartiers. En effet, seuls 27% des ménages font recourent aux fosses septiques et puits perdu pour évacuer leurs eaux grises contre 73% des ménages qui évacuent ces eaux de façon

anarchique. Les résultats de l'étude ont montré que 67% des enquêtes affirment que le réseau de canalisation est en mauvais état. Ainsi, les ménages profitent de cette situation pour y déverser les ordures ménagères. Aussi, les résultats montrent deux types d'ouvrages. Il s'agit de l'ouvrage collectif et individuel. En effet, l'assainissement collectif désigne le système d'assainissement dans lequel les eaux usées sont collectées et acheminées vers une station d'épuration pour y être traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Le déficit d'infrastructures conventionnelles d'assainissement dans le processus d'urbanisation laisse libre cours à la population dans le choix de ses méthodes d'évacuation des eaux usées. Certains ménages utilisent encore des toilettes traditionnelles (71%). Aussi, l'incivisme des populations constitue le réel problème de l'insalubrité des villes. Ces résultats sont similaires à ceux de K. H. DJAHA (2022 :3). Pour lui, l'insalubrité constatée dans le district d'Abidjan tout entier est le fait d'un système de gestion quasi défaillant, un système de gestion des déchets qui est à l'agonie. L'État ivoirien n'a pas de solutions face au problème de la collecte des déchets ménagers. Par contre, ces résultats sont contraires à ceux de K. A. G. DJAGOUN et *al.*, (2022 :13). En effet, les enquêtes ont permis de constater que plus de la moitié (53%) de la population de Yamoussoukro disposait de latrines modernes et 45,5% disposaient de latrines traditionnelles. En outre, 44% des ménages avaient un ouvrage d'évacuation des eaux usées, contre 56% qui n'en disposaient pas. S'agissant des ordures ménagères, les données ont montré que 27,1% des citadins se débarrassaient de leurs ordures ménagères de manière sauvage dans l'espace public contre 9% par incinération. Bien plus, Les résultats de l'OMS et *al.*, (2020 :7), montrent que 45% de la population mondiale (3,4 milliards de personnes) utilisent un service d'assainissement géré en toute sécurité et deux tiers de cette population utilisent

des services raccordés aux égouts dont les eaux usées sont traitées. Le tiers restant utilise des toilettes ou des latrines dont les excréments sont rejetés sur place. Par ailleurs, les résultats de (D. DESILLE, 2012 :29), montrent que dans certaines zones à très faible densité d'habitation et où les habitants disposent de parcelles de grande taille, les populations préfèrent parfois le creusement d'une nouvelle fosse plutôt que de vidanger la fosse pleine existante. Bien que cette option permette de faire l'économie d'une prestation de vidange, elle n'est pas toujours envisageable, en particulier dans les centres urbains, en raison de la densité de l'habitat.

Les résultats de cette étude montrent que le paludisme est la principale maladie rapportée sur la période de rappel (57%). Aussi, d'autres maladies ont aussi été rapportées, notamment la diarrhée (31%) et la fièvre typhoïde (12%). Ils sont similaires aux résultats de M. DIARRASSOUBA et S. D. E. N'DOLI (2020 :13). En effet, en ce qui concerne l'état de santé de la population, les résultats montrent que le paludisme a une forte prévalence avec près de soixante-trois pour cent (63,46%), la seconde pathologie dont souffre la population est la fièvre typhoïde avec près de quatorze pour cent (14,26%), suivis des infections respiratoires aiguës avec une proportion d'environ treize pour cent (12,52%), et des maladies diarrhéiques moins de dix pour cent (9,66%). Quant aux résultats de K. DONGO et *al.*, (2008 :9), ils estiment que du point de vue de la gestion de l'assainissement, le déficit de drainage des quartiers et d'évacuation des eaux usées domestiques, observées dans ces milieux précaires est un facteur de maladies, notamment les syndromes pseudo palustres et diarrhéiques. En effet, les eaux de mauvaise qualité, l'assainissement précaire et la mauvaise hygiène contribuent pour une grande partie à la détérioration de la santé des populations. Abordant dans le même sens, A.P. AYEMOU (2018 : 275) révèle que les déchets ménagers associés aux eaux usées constituent de graves menaces pour la

santé des populations. L'épidémie de fièvre jaune qui s'est abattue sur Abidjan en septembre 2005 a effectivement fait des victimes dans les quartiers précaires de la ville, y compris ceux de Yopougon. Les maladies diarrhéiques sont causées par plusieurs parasites, dont les salmonelles (les plus fréquemment rencontrés) et se localisent dans les milieux insalubres, dépourvus de système d'assainissement moderne adéquat, associé à un déficit d'hygiène du milieu urbain. En outre, pour A. C. BOKA et *al.*, (2020 :10), les populations du quartier Anono Extension bien que sensibles à la qualité de leur environnement à titre individuel, ils ne le traduisent pas toujours dans leur comportement. Si 33% des ménages enquêtés sont indifférents à l'insalubrité qui caractérise leur cadre de vie, 9% affirment avoir conscience de ces problèmes environnementaux, mais ne savent comment faire pour y remédier.

Conclusion

Il ressort de cette réflexion un constat selon lequel, la ville de Daoukro est de plus en plus insalubre. Cette situation est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels on trouve la démographie galopante, l'absence de planification, l'incivisme de la population ainsi que l'indifférence de l'autorité face au phénomène d'insalubrité manifeste. Ces éléments constituent un défi majeur dans un processus de communication publique. Cependant, l'autorité est appelée à veiller à une communication qui prenne en compte les aspects intégratifs comme les aspects d'échange avec les citoyens et de rendre compte pour que ceux-ci se sentent concernés par la question. Ainsi, la question d'insalubrité est perçue autrement par les citoyens comme un problème de la municipalité. Dès lors, il s'installe un conflit de compétence entre les acteurs de la salubrité dans la ville de Daoukro. En outre, l'absence ou l'insuffisance d'un

assainissement collectif a pour conséquence l'utilisation d'un système autonome composé de fosses septiques dont la fréquence de vidange irrégulière entraîne le débordement du contenu dans les cours et rues. Les difficultés liées à la vidange des fosses septiques sont dues au manque de moyens financiers, à une connaissance limitée de leur fonctionnement ainsi que leurs conséquences sur la santé humaine. Le débordement de ces fosses dégrade non seulement le cadre de vie, mais occasionne la prolifération des vecteurs pathogènes dans la transmission des maladies aux populations. Il s'avère donc nécessaire que des campagnes de sensibilisation soient menées auprès des populations et que les activités de collecte et de transport soient planifiées par les autorités municipales afin de réduire l'exposition des populations aux maladies environnementales. Ainsi, adopter un comportement éco-citoyen pourrait contribuer à une gestion durable de l'assainissement de l'espace urbain.

Références bibliographiques

AYEMOU ANVO PIERRE, 2018. *Gestion des déchets ménagers et dégradation de l'environnement urbain à Daloa (centre ouest de la Côte d'Ivoire)*, thèse de doctorat unique en géographie, Université Alassane Ouattara, Bouaké, p421.

BOKA Abéto Constance, DAKOURI Guissa Desmos Francis, OUATTARA Drissa, VAKA Dago Elie, 2020, « Les raisons de la persistance de l'insalubrité du quartier Anono Extension dans la commune chic de Cocody », In Annales de l'Université de Moundou, N°3, Décembre 2020, pp 53-71.

COULIBALY Mamadou, EBA Konin Arsène, ANOH Kouassi Paul, 2018, « Analyse des conséquences économiques et sanitaires de l'assainissement public dans la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire) », in Espace, Territoires, Sociétés et Santé, N°2, Décembre 2018, pp 109-125.

COULIBALY Moussa, TUO Péga et AKE-AWOMON Djaliah Florence, 2018, «Insalubrité et maladies infectieuses dans les quartiers précaires de Yopougon Gesco-Attié : cas de Judé, Mondon et Ayakro (Abidjan, Côte d'Ivoire) », in Espace, Territoires, Sociétés et Santé, N°1, Juin 2018, pp 46-65.

DESILLE Denis, 2012. *Intervenir pour l'assainissement dans les pays en développement : Les questions essentielles pour des services durables*, Guide pratique, Programme Solidarité, Eau, Paris, France, 54p.

DIARRASSOUBA Massata et N'DOLI Eckou Désire Stéphane, 2020, « Assainissement et risque de maladies chez les populations de Kennedy Clouetcha dans la commune d'Abobo à Abidjan, Côte d'Ivoire », In GRETSSA, pp 154-169.

DJAGOUN Kolawolé Akindé Gilles, EFFEBI Kôkôh Rose, DAHANI Dramane, KENFACK Siméon et ABDYOU Soumaila, 2022, « Mode d'approvisionnement en eau et assainissement des ménages dans la commune de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) », In International Journal of Biological and Chemical Sciences, N°5, Octobre 2022, pp 2265-2280

DJAJA Koffi Henri, 2022, « Attitude des chefs de ménage vis-à-vis de la lutte contre les ordures ménagères : quel impact des variables quartier de résidence et niveau d'études »?, In DJIBOUL, N°3, Juillet 2022, pp 368-381.

DONGO Kouassi, KOUAME Koffi Fernand, KONE Brama, BIEM Jean, TANNER Marcel et Cisse Guéladio, 2008, « Analyse de la situation de l'environnement sanitaire des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de Yopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire », in VertigO, La revue électronique en sciences de l'environnement, N°3, Décembre 2008 pp 1-11.

KONAN KOUASSI, 2012. *Insalubrité, gestion des déchets ménagers et risques sanitaires infantile à Adjamé*, Thèse de doctorat unique, Université de Cocody, IGT, Abidjan, 597p.

NZOLANI Mfula Jolie, MPINGIYABO Kabeya Mack, KWETE Kwete Sylvain et KASOKI Maombi Aimée, 2021, « Facteurs associés à l'insalubrité des ménages et ses conséquences dans la zone de santé de Kinshasa », in Congo Research Papers, Journal des publications scientifiques, N°10, pp 116-130

Office National de l'Assainissement et du Drainage, 2019. *Étude du schéma directeur d'assainissement et de drainage des villes de Tiassalé, N'douci, Sikensi, Agboville et Dabou, projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu urbain*, Ministère de l'assainissement, et de la salubrité, Abidjan, RCI, 28p.

OMS, FAO et OMSA, 2020. *Note d'orientation technique relative à l'eau, l'assainissement et l'hygiène et la gestion des eaux usées pour prévenir les infections et réduire la propagation de la résistance aux antimicrobiens*, Bibliothèque de l'OMS, Genève, Suisse, 32p.

Analyse des facteurs de dégradation des ressources forestières dans la commune urbaine de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Kwéssé Moïse SANOU*

*Inspecteur des Eaux et Forêts, spécialiste en changement climatique et développement durable au Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)
sanoukmoise@gmail.com*

Mamadou LOMPO

*Doctorant en Géographie, Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Écosystème et Développement LACEEDE/DGAT/FASHS/ Université d'Abomey-Calavi (UAC), Cotonou
mohamedelnoura@gmail.com*

Résumé

Les ressources forestières connaissent une dynamique régressive dans la commune urbaine de Bobo Dioulasso. Cette situation a conduit à la présente sur la dynamique des ressources forestières dans ladite commune. L'objectif de cette étude est d'expliquer les principaux facteurs de dégradation des ressources forestières dans la commune.

Pour atteindre cet objectif, l'analyse des images satellitaires des surfaces brûlées à l'aide des outils de Système d'Information Géographique (SIG) et de télédétection, couplée à des enquêtes de terrain, ont été utilisées.

Les résultats montrent que les ressources forestières du secteur d'étude ont subi une forte pression ces dernières décennies. Les superficies couvertes par la savane et les forêts galeries ont diminué au profit des zones de culture et d'habitation. La variabilité climatique et la pression anthropique (les pratiques agricoles, le surpâturage, les feux de brousse et la coupe abusive du bois) sont les facteurs explicatifs de la situation régressive des ressources forestières dans la commune de Bobo Dioulasso. Les analyses révèlent que ce sont environ 176,5 ha, 46,57 ha, 8,67 ha et 0,03 ha de savane arborée qui se sont convertis respectivement en zone de culture irriguée, culture pluviale, habitat et sol nu entre la période 1990 et 2020 à l'intérieur des forêts classées. La plus grande conversion constatée est celle de la savane arbustive (24946,38 ha) en culture pluviale, 5,15 ha en zone

d'habitation et 3,72 ha en zone dénudée. Aussi, 43 % des enquêtés affirment que la dégradation des ressources naturelles dans lae milieu d'étude est liée à la forte croissance démographique. L'exploitation du bois énergie constitue la première source d'énergie des ménages enquêtés (65 %) suivi du charbon de bois (22 %) et du gaz butane (13 %). De l'avis de 17,3 % des enquêtés le surpâturage est l'une des causes de la dégradation des ressources végétales. Les données scientifiques confirment les propos des enquêtés pour qui les feux de brousse ont complètement régressé dans le milieu d'étude passant de 13785 ha en 2005-2006 à 1616 ha en 2019-2020, soit une régression de 12169 ha.

Mots clés : Burkina Faso, Bobo Dioulasso, facteurs de dégradation, ressources forestières.

Summary

Forest resources are experiencing a regressive dynamic in the urban commune of Bobo Dioulasso. This situation has led to the present study on the dynamics of forest resources in the said commune. The objective of this study is to explain the main factors of degradation of forest resources in the commune.

To achieve this goal, the analysis Satellite images of burnt areas using Geographic Information System (GIS) and remote sensing tools, coupled with field surveys, were used.

The results show that the forest resources of the study area have been under strong pressure in recent decades. The areas covered by savannah and gallery forests have decreased in favor of cultivation and residential areas. Climate variability and anthropogenic pressure (agricultural practices, overgrazing, bush fires and excessive logging) are the explanatory factors for the regressive situation of forest resources in the commune of Bobo Dioulasso. The analyses reveal that approximately 176.5 ha, 46.57 ha, 8.67 ha and 0.03 ha of wooded savannah have been converted respectively into irrigated cultivation areas, rainfed cultivation, habitat and bare soil between the period 1990 and 2020 within the classified forests. The largest conversion observed is that of shrub savannah (24946.38 ha) to rainfed cultivation, 5.15 ha to residential area and 3.72 ha to bare area. Also, 43 % of respondents say that the degradation of natural resources in the study area is linked to strong population growth. The exploitation of wood energy constitutes the primary source of energy for the households surveyed (65 %) followed by charcoal (22 %) and butane gas (13 %). In the opinion of 17.3 % of respondents, overgrazing is one of the causes of the degradation of plant resources. Scientific data confirm the statements of respondents for

whom bush fires have completely declined in the study area, going from 13,785 ha in 2005-2006 to 1,616 ha in 2019-2020, a decline of 12,169 ha.

Keywords: Burkina Faso, Bobo Dioulasso, degradation factors, forest resources.

Introduction

Les problèmes environnementaux se sont accentués avec la croissance économique et démographique qu'a connue le monde dans la deuxième moitié du 20^{ème} siècle. La régression des espaces naturels a été à l'origine de mouvements mondiaux qui ont conduit à la mise en œuvre de conventions internationales de protection des ressources naturelles (Gansonré *et al.*, 2020 : 1). Les forêts sont à la base de la subsistance de plus d'un milliard de personne vivant dans un état de pauvreté extrême dans le monde entier, et permettent de fournir des emplois salariés à plus de 100 millions d'individus (FAO, 2017 : 3). Dans les pays de la zone sahélienne, les études réalisées montrent que les maigres ressources naturelles existantes subissent la pression humaine qui favorise une dégradation importante du couvert végétal (Gansonré *et al.*, 2020 : 2). Ainsi, selon la FAO (2015), cité par Gansonré *et al.* (2020 : 2), entre 1990 et 2015, le Burkina Faso a perdu annuellement 59 900 ha, correspondant à une dégradation annuelle d'environ 1 % de son couvert végétal. Au Burkina Faso, pays sahélien, 40,1 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (INSD, 2014 ; MEFD, 2018 : 6).

La commune urbaine de Bobo Dioulasso, située dans la zone climatique sud-soudanienne, bénéficie d'un couvert végétal assez important avec 4 forêts classées (Kou, Kua, Dinderesso et Kuinima) d'une importance capitale. Ces forêts sont considérées comme les poumons de la ville car elles protègent et conservent les ressources naturelles, notamment les sources et l'importante nappe phréatique qui donne à la ville son caractère de château d'eau et qui permet l'écoulement

permanent des cours d'eau par endroit (Sanou, 2010 ; Sanou, 2020 : 4). Cependant ces ressources forestières sont en proie à une destruction massive ces dernières années. C'est le cas par exemple de la forêt galerie du Kou, riveraine du village de Dinderesso qui a connu durant la période 2000 à 2006 une diminution de sa superficie. Elle est passée de 145,77 ha à 145,29 ha soit une régression de superficie de 0,01 % (Bahiré, 2016 ; Sanou, 2020 : 4). Les forêts de Kua et de Kuinima connaissent aussi un taux élevé de sols dénudés et/ou dégradés estimé respectivement à 87 % et 57 % (MECV, 2007 : 20). L'exemple de la forêt de Kua qui occupe la falaise au-dessus de Koro est typique. Ancienne forêt claire à *Terminalia laxiflora*, et bien que protégée, elle subit l'exploitation intense du bois et du sol (sable et graviers comme matériaux de construction). Ces pratiques entraînent, non seulement la suppression des possibilités de régénération de la forêt, mais aussi une diminution des réserves hydriques et des perturbations sur le réseau des eaux de surface (César *et al.*, 2007 : 6).

Cette étude se fixe pour objectif de déterminer les facteurs explicatifs de l'état des ressources forestières dans la commune urbaine de Bobo Dioulasso.

1- Présentation du milieu d'étude

La commune urbaine de Bobo-Dioulasso est située à l'Ouest du Burkina Faso entre 11°10' de latitude Nord et 4°18' de longitude Ouest. Chef-lieu de la région des Hauts-Bassins et de la province du Houet et capitale économique du pays, Bobo-Dioulasso est la seconde ville du pays et se situe à environ 360 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso (PCD, 2017 : 11). Elle est limitée au Nord par les communes rurales de Bama et de Satiri ; à l'Ouest par la commune rurale de Karangasso Sambla, à l'est par les communes rurales de Léna et Karangasso Vigué, au sud par la commune rurale de Péni.

Sur le plan climatique la commune urbaine de Bobo-Dioulasso est située dans la zone du climat sud soudanien caractérisée par des précipitations annuelles moyennes comprises entre 900 et 1 200 mm.

Au plan humain, ce serait vers 1600 que le site de Bobo Dioulasso a été occupé par les Bobo venus du Mandé. L'arrivée progressive des commerçants Dioula venus de Côte d'Ivoire et de nouvelles vagues de migrants venu du Mali ont favorisé la création de quartier d'origine comme Yoro, Koko, Koumbougou, Farakan et Donoma (SDAU, 2012 : 34). Selon le RGPH, en 1985, la population de Bobo-Dioulasso était de 228 668 habitants. En 1996, cette population était de 309 711 habitants soit un taux d'accroissement de 35,5 % sur la période. Le taux annuel d'accroissement moyen est évalué à 2,8 %. En 2006, la population de la ville de Bobo-Dioulasso était estimée à 410 459 habitants, soit environ 29 % de la population totale de la région des Hauts Bassins et 45 % de la population totale de la province du Houet (PCD, 2017 : 6). En 2019, cette population est estimée à 903 887 habitants (INSD, 2020 : 23). Le secteur d'activité le plus représenté dans la commune de Bobo Dioulasso est le secteur tertiaire avec 77,1 % de la population active (Zida-Bangré, 2009 : 63). Le secteur primaire représenté par l'agriculture et l'élevage bénéficie de meilleures conditions climatiques car la zone de Bobo-Dioulasso est l'une des zones les plus arrosées du pays. La figure 1 présente sa situation géographique du milieu d'étude.

Figure 1 : Situation géographique de la Commune urbaine de Bobo-Dioulasso

2. Matériels et méthodes

2.1. Données utilisées

Deux types de données ont été utilisés : il s'agit des données géographiques et des données statistiques à savoir les données géographiques et les données statistiques. En effet, les données géographiques concernent les images de Modis ont aussi été utilisées pour ce qui est de la cartographie des zones brûlées afin d'évaluer l'impact des feux de brousse sur les ressources forestières. Ces images sont des fichiers de forme « shapefile » et ont été acquises auprès de l'ONDD. Quant

aux données statistiques, il s'agit principalement des données climatiques notamment la pluviométrie (1980-2019), car la pluviométrie est l'un des principaux paramètres qui conditionne non seulement les ressources naturelles (eau, végétation, sol) mais aussi les activités agro-pastorales. Ces données sont obtenues auprès de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM). Des données démographiques ont aussi été obtenues auprès de la Mairie de Bobo Dioulasso et de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

2.2. Méthodes de traitement des données

Dans le cadre de cette étude deux logiciels ont été utilisés dans le traitement des données collectées. En effet, le logiciel Envi 4.7 a servi aux traitements des images satellitaires dans l'optique de faire ressortir les surfaces brûlées. Le logiciel Arcgis10.5 a servi pour les travaux cartographiques et les analyses SIG.

2.2.1- Analyse de la variabilité interannuelle des précipitations

La pluviométrie représente un facteur écologique déterminant car elle permet de différencier le climat d'un milieu. L'indice de Nicholson, bien adapté au suivi de la dynamique de la végétation, a été utilisé dans notre étude pour identifier les années sèches et les années humides. La formule de l'indice standardisé des précipitations (SPI) est la suivante :

$$SPI = \frac{X_i - \bar{X}}{\delta}$$

SPI = indice pluviométrique, X_i = hauteur de pluie (mm) de l'année i ,

\bar{X} = hauteur moyenne de pluie (mm) de la période de référence (1980 -2019), δ = écart-type des hauteurs de pluie de la même période de référence (1980-2019).

Le tableau 1 donne le niveau de sécheresse ou d'humidité en rapport selon le SPI

Tableau 1 : *Classe de niveau de sécheresse ou d'humidité selon le SPI*

Classe SPI	Interprétation
SPI>2	Humidité extrême
1<SPI<2	Humidité forte
0<SPI<1	Humidité modérée
-1<SPI<0	Sécheresse modérée
-2<SPI<-1	Sécheresse forte
SPI>-2	Sécheresse extrême

Source : Bergaoui et Alouini, 2001 ; Assaba, 2014 : 76

2.2.2- Processus de traitement des données de surface brûlée

Une fois les images acquises, elles ont été projetées dans le système géodésique WGS 84, UTM zone 30 afin de nous permettre de faire des calculs géométriques. Après la projection nous avons procédé à l'extraction de l'image de notre zone d'étude sur l'image globale du pays. Cette extraction s'est faite avec l'outil « clip » de Arcgis. A la suite de l'extraction, nous avons procédé à l'intersection de l'image des zones brûlées avec celle de l'occupation des terres afin de localiser chaque zone brûlée dans son unité d'occupation. L'outil « intersect » de Arcgis a été utilisé à cet effet. Nous avons terminé ce traitement par le calcul des superficies brûlées avec l'outil « calculate geometry » de Arcgis.

Pour la cartographie des feux de brousse, nous avons considéré la période Octobre de l'année n à Mai de l'année n+1 qui est la

période à laquelle les feux se propagent rapidement à cause du stress hydrique de la végétation contrairement aux feux précoces qui interviennent en début de saison sèche pendant que le degré d'hygrométrie des herbacées est relativement élevé. Les feux d'aménagement ne sont pas aussi pratiqués à cette période.

3. Résultats et discussion

3.1- Facteurs naturels de dégradation des ressources forestières

La figure 2, illustre l'évolution de l'indice standardisé de la pluviométrie dans la commune de Bobo Dioulasso au cours de la période 1980-2019.

Figure 2 : *Indice de précipitation standardisé de la commune de Bobo Dioulasso de 1980 à 2019*

Source des données : ANAM, 2019

Cette figure 2 montre qu'à l'échelle temporelle, l'indice standardisé des précipitations, indiquant le caractère toujours

irrégulier de la pluviométrie, met néanmoins en exergue des anomalies qui témoignent d'un excédent ou d'un déficit pluviométrique. Pour la période 1980-2019, 23 années sur 40 (soit 57,5 %), présentent des déficits pluviométriques selon les valeurs des indices.

Les valeurs numériques de l'indice de précipitation standardisé sont consignées dans le tableau 4. Ces valeurs renseignent sur les années humides et les années sèches conformément à l'échelle d'interprétation.

Tableau 4 : Classe de sécheresse ou d'humidité en rapport avec le SPI dans la commune de Bobo Dioulasso de 1980 à 2019

Classe SPI	Interprétation	Années concernées	Proportion centésimale
SPI>2	Humidité extrême	Néant	0 %
1<SPI<2	Humidité forte	1985, 1992, 1995, 2010, 2014, 2018, 2019	17,5 %
0<SPI<1	Humidité modérée	1981, 1991, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2008, 2012, 2015, 2016	27,5 %
-1<SPI<0	Sécheresse modérée	1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2001, 2007, 2009, 2013	35 %
-2<SPI<-1	Sécheresse forte	1980, 1983, 1989, 2002, 2004, 2005, 2011, 2017	20 %
SPI>-2	Sécheresse extrême	Néant	0 %

Source : Traitement des données ANAM, 2019

L'analyse de ce tableau 4 indique que la commune de Boromo a connu des années de sécheresses et d'humidité fortes à modérées sur la période 1980-2019. Il est constaté une absence d'année d'humidité extrême et d'extrême sécheresse. Cependant, 17,5 % des années ont connu une humidité forte tandis que 27,5 % ont été modérément humide. La sécheresse a été modérée pour 35 % des années, forte pour 20 % des années.

On constate aussi beaucoup d'années de sécheresses successives et les années humides s'observent plus après 2013. Ces périodes de sécheresse ont été préjudiciable à la végétation dans la commune de Bobo Dioulasso, car selon, Garevane (2008) et Diallo *et al.* (2011) une année de sécheresse, même extrême, peut-être moins dramatique pour la végétation ligneuse qu'une suite de deux années de sécheresse modérées. Pour Koné *et al.* (2007), les périodes de déficit hydriques favorisent l'action des feux de brousse et contribuent ainsi à dégrader la couverture ligneuse. Cette situation peut expliquer le taux moyen de dégradation élevé des unités forestières entre 2005 et 2020 contrairement au taux des unités de culture. La végétation étant une réponse à la pluviométrie on peut dire que la succession des années sèches avant et au cours de cette période ont été préjudiciable aux ressources forestières de la zone d'étude. Ces années n'étant pas favorable aux activités agricoles, la population peut s'être retourner vers d'autres activités comme l'élevage, l'exploitation des ressources forestières, etc. Cela peut expliquer le faible d'aux moyen annuel d'évolution des unités de cultures au cours de la période 2005-2020.

3.2- Facteurs anthropiques de dégradation des ressources forestières

Il s'agit des activités menées par l'homme et qui contribuent à la dégradation des ressources forestières. L'enquête auprès des ménages a permis d'identifier la croissance démographique et expansion agricole, les feux de brousse, le surpâturage et l'exploitation du bois énergie comme principaux facteurs anthropiques de dégradation des ressources forestières dans la commune de Bobo Dioulasso. La figure 3 donne une idée des opinions des ménages enquêtés sur les facteurs de dégradation des ressources forestières dans la zone d'étude.

Figure 3 : Facteur de dégradation des ressources forestières dans la zone d'étude selon les personnes enquêtées

Source : SANOU, 2020, données d'enquête

Selon l'échantillon enquêté la croissance démographique avec son corollaire de périurbanisation et l'expansion agricole (43 %) sont la principale cause de dégradation des ressources forestières dans la commune, suivie des feux de brousse et du surpâturage (17,5 %). Ces mêmes causes sont évoquées par Diarra (1999) pour qui les causes et effets imbriqués de la déforestation sont la résultante d'une situation climatique globale défavorable des trois dernières décennies, d'une forte pression foncière due à une demande croissante en terre de culture, de besoin en ressources forestières, principalement le bois de chauffe et le charbon de bois.

3.2.1- Explosion démographique et expansion agricole

La commune de Bobo Dioulasso a connu un fort accroissement de sa population entre 1990 et 2020, passant de 228 668

habitants en 1985 à 903 887 en 2019 soit 4,4 % de la population totale du pays (INSD, 2020). Cela a occasionné non seulement la recherche des terres pour l'installation de la population (habitats) mais aussi pour la pratique de l'agriculture dans le but de subvenir aux besoins de la population. Ce fait est cité par 43 % des enquêtés comme responsable de la dégradation des ressources naturelles dans la zone d'étude. Zoungrana (2010) a également évoqué cette même situation dans le sahel Burkinabé. L'augmentation de la taille du ménage et des superficies cultivées est représentée par la figure 4.

Figure 4 : Evolution du nombre de personnes et des superficies cultivées par ménage

Source : SANOU 2020, données d'enquête

Entre 1990 et 2020, la taille moyenne des ménages de l'échantillon enquêté est passée de 3 à 7 personnes. Cela a entraîné une demande croissante de terres cultivables faisant passer les superficies cultivées de 1.5 ha à 3,5 ha par ménage. Les superficies cultivées subissent un rapide accroissement.

Évaluées à 163000 hectares lors la campagne 90/91, elles seront de 185,637 hectares à la campagne 92/93 soit une augmentation de 17 % en trois ans soit un taux annuel d'accroissement évalué à 6 % (Da, 1993). Ce fort taux d'accroissement des zones de culture est aussi remarqué dans notre étude, il est estimé à 6,40 % pour les cultures irriguées et 7,76 % pour les cultures pluviales et territoires agroforestiers entre 1990 et 2020. En effet la commune urbaine de Bobo Dioulasso étant située dans la partie du pays la mieux arrosée ; les sécheresses des années 1970 et 1980 ont accru les flux migratoires vers la région. Il en est résulté une extension de la ville et des superficies agricoles avec pour corollaire une dégradation générale du couvert végétal. L'effectif de la population des villages et hameaux de cultures installés illégalement dans les forêts classées est estimé à plus de 15 000 personnes au plan national (MECV,2007).

Outre la croissance démographique, l'utilisation des engrais chimiques (87 % des enquêtés) et la culture itinérante sur brûlis (57 % des enquêtés) sont aussi responsable de l'appauvrissement des sols, entraînant ainsi l'expansion agricole à la recherche de terres plus fertiles. Ces pratiques ne facilitent pas aussi la restauration du couvert végétal et partant, la diminution des risques d'érosion en améliorant l'infiltration des eaux dans les sols. Ce qui explique le fort taux d'évolution des sols nus sur la période de notre étude (4,07 % entre 1995 et 2020) et la conversion de 30,08 ha de cultures pluviales en sols nus.

Ces différents changements sont aussi visibles à l'intérieur des quatre forêts classées que compte la commune. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des superficies forestières converties en champs et en zone d'habitation.

Tableau 5 : Superficies forestières converties en champs et sols nus entre 1990 et 2020

		UNITES 2020				
UNITES 1990		Culture irriguée	Culture pluviale et territoire agroforestier	Habitat	Sol nu (érodé, dénudé)	
		Forêt claire		2,91		
		Plantation forestière		35,44	0,05	
		Savane arborée	176,50	46,57	8,67	0,03
		Savane arbustive et herbeuse	27,02	24946,38	5,15	3,72

Source : résultats des traitements images (SANOU, 2020)

L'analyse du tableau 5 montre que se sont environ 176.5 ha, 46,57 ha, 8,67 ha et 0,03 ha de savane arborée qui se sont convertis respectivement en zone de culture irriguée, culture pluviale, habitat et sol nu entre la période 1990 et 2020 à l'intérieur des forêts classées de la commune de Bobo Dioulasso. La plus grande conversion constatée est celle de la savane arbustive (24946,38 ha) en culture pluviale, 5,15 ha en zone d'habitation et 3,72 ha en zone dénudée. Ces statistiques confirment l'installation de la population et l'expansion agricole à l'intérieur des aires classées de la commune de Bobo Dioulasso, ce qui cause un véritable problème de gestion de ces aires classées et entraîne la dégradation des ressources.

3.2.2- Pratique des feux de brousse

Des enquêtes, il ressort que la fréquence des feux de brousse dans la zone d'étude a baissé au fil du temps grâce à une prise de conscience de l'effet néfaste de ces feux sur la végétation mais aussi de la diminution du tapis herbacé qui de plus en plus devient discontinu. La pratique du feu est occasionnée selon les

personnes enquêtées, par la recherche du gibier, du bois mort mais aussi pour la gestion du pâturage et la préparation des champs. La proximité de la plupart des forêts classées avec des grandes voies fait qu'elles soient exposées à des feux accidentels, provoqués par les mégots de cigarettes.

Figure 5 : *Extraction des surfaces brûlées de la commune de Bobo Dioulasso des surfaces brûlées du Monde entier*

Source : SANOU,2019 (traitement d'images)

Le traitement des données de Burn area de Modis obtenues auprès de l'ONDD nous a permis d'obtenir la carte des surfaces brûlées de la commune de Bobo Dioulasso pendant la période 2005-2006 et 2019-2020, les données de la période 1990-1991 n'étant pas disponibles. La figure 6 présente les surfaces brûlées dans le secteur d'étude.

Figure 6 : Surfaces brûlées de la commune de Bobo Dioulasso pour la saison 2005-2006 et 2019-2020

Les données statistiques obtenues du traitement des images de surfaces brûlées sont consignées dans le tableau 6.

Tableau 6 : Superficies brûlées dans la commune de Bobo Dioulasso

Années	2005-2006	2019-2020
Superficie(ha)	13785	1616

Source : SANOU 2020 (traitements d'images MODIS)

Ces résultats confirment les propos des enquêtés pour qui les feux de brousse ont complètement régressé dans la zone d'étude. De 13785 ha en 2005-2006 on est passé à 1616 ha en 2019-2020, soit une régression de 12169 ha.

Même si cette régression est un fait positif, on note cependant que les forêts classées de la zone d'étude ne sont pas épargnées par ces feux de brousse, le tableau 7 et la figure 7 donnent des détails sur les superficies brûlées à l'intérieure des forêts classées de la commune de Bobo Dioulasso.

Tableau 7 : Superficies brûlées à l'intérieur des forêts classées de la commune de Bobo Dioulasso

Années Unités d'occupation	Superficie (ha)	
	2005-2006	2019-2020
Culture irriguée	4.151518827	0
Culture pluviale et territoire agroforestier	326.3742985	0
Plantation forestière	276.5762313	0
Savane arborée	90.36373188	0.000837
Savane arbustive et herbeuse	1624.606681	4.03726734
Verger	0.115237	0
Total	2322.187698	4.03810434

Source : SANOU, 2020 (données statistiques des traitements d'image)

Les zones de savanes, de cultures et de plantation forestières sont les plus exposées aux feux dans les aires classées de la zone d'étude. Cela s'explique par les causes évoquées plus haut à savoir la recherche du bois mort (savane arborée et plantation forestière), la gestion du pâturage (savanes) et la culture itinérante sur brûlis (champs et savanes).

Figure 7 : surfaces brûlées à l'intérieure des forêts classées de la commune de Bobo Dioulasso sur la période 2005-2006 et 2019-2020

L'analyse de la figure 7 montre que la forêt classée de Dinderesso est la plus touchée par les feux, cela peut s'expliquer par son degré d'anthropisation assez élevé mais surtout la proximité des campements d'éleveurs avec ladite forêt.

L'effet des feux de brousse dans la dégradation des ressources forestières et hydriques n'est plus à démontrer. Ils mettent à nu le sol, entraînant la diminution de l'infiltration des eaux en début de saison des pluies. Pour Diebré (2007) le passage répété des feux creuse des plaies (enlèvement d'écorce) qui se situent à la base des arbres rendant ainsi difficile leur

régénération. Les feux de brousse constituent donc un facteur assez important de la dégradation des ressources forestières, comme en témoigne la figure 8.

Figure 8 : *Traces de feu de brousse dans la forêt classée du Kou*

Source : MEEVCC, 2017

3.2.3- Pratique de l'élevage

L'élevage pratiqué dans la zone d'étude est de type extensif associé à la production végétale. L'alimentation du bétail est assurée par le pâturage naturel et les résidus de récoltes. La fauche et la conservation sont très peu pratiquées par les éleveurs. Compte tenu de l'appauvrissement et de l'indisponibilité des terres, plusieurs ménages ont entrepris des actions de diversification de leurs sources de revenus, faisant évoluer leur cheptel (bovins) comme l'indique la figure 9.

Figure 9 : Evolution du nombre de bovins par ménage de 1990 à 2020

Source : SANOU, 2020

Les personnes enquêtées expliquent l'évolution du nombre de bovins par le fait qu'en 1990 les bœufs étaient essentiellement utilisés comme force de traction agricole, mais de nos jours bon nombre de ménages pratiquent l'embouche dans le but de se procurer des revenus pendant certains moments difficiles. Ce chiffre est aussi élevé du fait de l'installation des campements d'éleveurs dans la zone d'étude. En 2011, la Direction Provinciale des Ressources Animales estimait qu'il y avait 70.000 bovins dans la ville de Bobo-Dioulasso et sa périphérie (dans un rayon inférieur à 15 km), (Robineau, 2013), cet effectif est estimé en 2020 à 910 791 têtes dans la province du Houet (DGESS/MERH, 2020). Ce nombre croissant du cheptel dans la zone entraîne le surpâturage, cité par 17,3 % des enquêtés comme l'une des causes de la dégradation des ressources végétales. Ce même fait est évoqué comme cause de dégradation des ressources naturelles par (Yonkeu *et al.*, 2000),

pour qui cela entraîne un appauvrissement progressif des pâturages avec une diminution des espèces appréciées. L'élevage est pratiqué de façon extensive et l'alimentation du bétail est assurée soit par le fourrage naturel, soit par les résidus des cultures. Les ligneux sont utilisés par 71 % des enquêtés pour l'alimentation des troupeaux en saison sèche. L'utilisation de ces ligneux se fait soit par l'élagage soit par coupe des arbres, ce qui pose un véritable problème pour la viabilité des plantes. L'installation des campements d'élevage dans la zone d'étude (campement de Benkadi, de Nasso et du secteur 21) constitue un problème majeur pour la gestion des ressources forestières. Ces éleveurs bénéficient d'une zone sylvo-pastorale dans la forêt classée de Dinderesso pour la pâture, cependant le manque de pistes à bétail et leur occupation par les agriculteurs contraint ces éleveurs à se frayer d'autres passages dans des zones interdites aux animaux. En effet, les passages répétés des animaux aux mêmes endroits entraînent une surexploitation de la biomasse. De même, les piétinements ont des conséquences néfastes sur les sols qui se tassent et s'encroûtent ce qui concourent au recul de la savane (Guelbégo, 2017). Le même constat est fait par Koussoubé (2012) qui fait ressortir que l'état de dégradation des forêts classées est largement amplifié par le développement d'élevage.

3.2.4- Exploitation du bois énergie

Outre les défrichements et l'alimentation du bétail, la coupe du bois est pratiquée dans la commune de Bobo Dioulasso pour répondre en premier lieu aux besoins énergétiques. Selon les enquêtes réalisées, le bois constitue la première source d'énergie des ménages enquêtés (65 %) suivi du charbon de bois (22 %) et du gaz butane (13 %).

Figure 10 : Principales sources d'énergie des ménages enquêtés

Source : SANOU 2020

Ces chiffres concordent avec ceux de Kouéta (2020) qui estime que 90 % des ménages enquêtés de Kua utilisent le bois de chauffe et le charbon de bois comme principale source d'énergie. Ce même chiffre a été enregistré par l'auteur pour ce qui est des ménages de Dinderesso. Le bois exploité par ces ménages provient des champs et des forêts classées de la commune. Compte tenu du besoin croissant du bois énergie, certains riverains n'hésitent pas à s'adonner à la coupe du bois vert. La carbonisation bien qu'interdite est pratiquée de façon frauduleuse dans les forêts de Dinderesso et de Kua, en témoignent les quelques traces observées sur le terrain à travers cette planche photographique.

Figure 11 : Coupe du bois (a) et site de carbonisation (b) dans la forêt de Dinderesso

Source : Koueta, 2020

Conclusion

Dans la commune urbaine de Bobo Dioulasso l'analyse de l'indice standardisé montre que les déficits pluviométriques sont récurrents dans le milieu d'étude. En effet, sur la période 1980-2019 il est constaté que 23 années sur 40 (soit 57,5 %) ont enregistré un déficit pluviométrique. Cette situation entraîne des conséquences négatives sur les ressources naturelles. Aussi les analyses montrent que ce sont environ 176,5 ha ; 46,57 ha ; 8,67 ha et 0,03 ha de savane arborée qui se sont convertis respectivement en zone de culture irriguée, culture pluviale, habitat et sol nu entre la période 1990 et 2020 à l'intérieur des forêts classées. La plus grande conversion constatée est celle de la savane arbustive (24946,38 ha) en culture pluviale, 5,15 ha en zone d'habitation et 3,72 ha en zone dénudée. Les activités humaines constituent donc les premiers facteurs de la dégradation des ressources forestières dans la commune de Bobo Dioulasso. La forte croissance

démographique que connaît le secteur d'étude a provoqué l'installation de la population à l'intérieur des aires classées et une augmentation de la superficie des zones de culture entre 1990 et 2020 au détriment des formations végétales. Elle a également provoqué une augmentation des besoins en bois d'énergie conduisant à la coupe du bois. En effet, les enquêtes sociologiques indiquent que 43 % des enquêtés affirment que la dégradation des ressources naturelles dans le milieu d'étude est liée à la forte croissance démographique. L'exploitation du bois énergie constitue la première source d'énergie des ménages enquêtés (65 %) suivi du charbon de bois (22 %) et du gaz butane (13 %). De l'avis de 17,3 % des enquêtés le surpâturage est l'une des causes de la dégradation des ressources végétales. A ces facteurs, s'ajoute l'occupation des berges par les activités agricoles, notamment le maraîchage contribuant au comblement des plans d'eau par érosion.

Au regard des résultats, des stratégies d'aménagement et de protection doivent être prises à l'échelle communale afin de limiter cette dynamique régressive des ressources naturelles. Par ailleurs ; la mise en place d'une stratégie de gestion participative et inclusive permet d'atténuer la dégradation des ressources forestières dans la zone d'étude. Les outils de SIG et la télédétection peuvent être d'un grand apport pour la mise en place de ces stratégies.

Références bibliographiques

- ASSABA Martin H, 2014. Impacts des péjorations pluviométriques et de la dynamique de l'occupation du sol sur les ressources en eau dans le bassin versant du fleuve Ouémé à l'exutoire de Savé. Thèse de Doctorat Unique de l'Université d'Abomey-Calavi, 232 p.
- CESAR Jean, BOUYER Jérémy, Laurent GRANJON, Massouroudini AKOUDJIN, 2007. *Les dégradations autour de*

Bobo-Dioulasso et sur la falaise de Banfora. Rapport d'étude, 20 p.

DA Nibado Gilles Omer, 1993. Les stratégies paysannes face aux contraintes foncières et à l'économie de marché (Essai d'analyse diachronique de l'occupation du sol dans la région de Bobo-Dioulasso). Mémoire de maîtrise, département de géographie ; université de Ouagadougou, 134 p.

DGESS/MERH, 2020. *Résultats définitifs de la campagne agropastorale 2019/2020 et perspectives alimentaire et nutritionnelle*. Rapport global, 82 p.

DIALLO Hady, Issouf Bamba, Yao Sadaiou Sabas Barima, Marjolein Visser, Abdou Ballo, Adi Mama, Isabelle Vranken, Mohamed Maiga, Jan Bogaert, 2011. « Effets combinés du climat et des pressions anthropiques sur la dynamique évolutive de la dégradation d'une aire protégée du Mali (la Réserve de Fina, Boucle du Baoulé) ». In *Sécheresse*, 22, 97-107.

DIARRA Adama, 1999. Étude d'un modèle d'aménagement des forêts naturelles en zone soudano sahélienne au Burkina Faso. Mémoire pour l'obtention du grade de maître en sciences, université Laval, 112 p.

DIEBRE R, 2007. Cartographie des feux de brousse au Burkina Faso pour les campagnes 2004–2005 et 2005–2006 à l'aide d'images AVHRR de NOAA (LAC), Végétation de SPOT et ETM+ de Landsat. PNGT2, Ouagadougou. Rapport d'étude 234 p.

FAO, 2017. *La FAO, les forêts et le changement climatique. OEuvrer avec les pays pour atténuer le changement climatique et s'adapter à ses effets grâce à la gestion durable des forêts*, Rome, Italie, 20 p.

GANSAONRE Raogo Noël, ZOUNGRANA Benewindé Jean-Bosco et YANOOGO P. Isidore, 2020. « Dynamique du couvert végétal à la périphérie du Parc W du Burkina Faso », Belgeo [En ligne], 1 | 2020, mis en ligne le 12 juin 2020. URL :

<http://journals.openedition.org/belgeo/40786> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/belgeo.40786>

GAREVANE Mohamed, 2008. La sédentarisation des nomades dans la région de Gao. Révélateur et déterminant d'une crise multidimensionnelle au nord Mali. Thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France. 287 p.

GUELBEOGO Sidiki, 2017. Dynamique des ressources naturelles dans le bassin versant du lac Bam. Mémoire de Master Professionnel en Système D'information Géographique, Option : Environnement et développement durable, Université Joseph KI-ZERBO, 119 p.

INSD, 2020. Cinquième recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso. Résultats préliminaires, 69 p.

KONE Moussa, A. AMAN, C. ADOU YAO, COULIBALY Lacina, K. E. N'GUESSAN, 2007. « Suivi diachronique par télédétection spatiale de la couverture ligneuse en milieu de savane soudanienne en Côte d'Ivoire ». In Revue Télédétection, Vol. 7, N° 1-2-3-4 (2007) 433 - 446

KOUETA T. R., 2020. Impacts environnementaux de la consommation du bois-énergie dans les périphéries de la ville de Bobo-Dioulasso. Mémoire de Master, Université Joseph KI-ZERBO, Département de Géographie, 112 p.

KOUSSOUBE Hamidou, 2012. Sociétés, environnement et développement durable au Burkina Faso : L'exemple de la forêt classée de Dinderesso dans la province du Houet, Université de Ouagadougou, Département de sociologie, Mémoire de maîtrise.

MECV, 2007. *Situation des forêts classées du Burkina Faso et plan de réhabilitation*, 48 p.

MEFD, 2018. Guide de maturation et d'évaluation ex-ante des projets et programmes de développement. 49 p.

PCD Bobo, 2017-2021. *Synthèse du diagnostic et tableau de bord de gouvernance communale*, 78 p.

- ROBINEAU Ophélie, 2013. Vivre de l'agriculture dans la ville africaine : une géographie des arrangements entre acteurs à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Thèse de doctorat, Université Montpellier Paul Valéry Montpellier III, 378 p.
- SANOU Kwéssé Moïse, 2020. Analyse spatio-temporelle de la dégradation des ressources forestières dans la commune urbaine de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Institut Panafricain pour le Développement/Région Afrique de l'Ouest et Sahel, 93 p.
- SDAU Bobo, 2012. *La stratégie d'aménagement du SDAU de la ville de Bobo Dioulasso*, Volume II, 78 p.
- YONKEU Samuel *et al.*, 2000. « Activités agro-pastorales et dégradations du couvert végétal dans le Centre-nord du Burkina Faso : Cas du Bassin versant de Bourzanga. Communication, 15 p.
- ZIDA-BANGRE Hélène, 2009. Monographie de la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH) de 2006, Ministère de l'Économie et des Finances, Ouagadougou, Burkina Faso, 107 p.
- ZOUNGRANA Benewindé Jean-Bosco, 2010. La dynamique du front agricole dans le Sahel Burkinabè : analyse spatio-temporelle. Mémoire de Master en SIG. Université de Ouagadougou, Département de Géographie.

La problématique de la présence de l'armée française en Afrique postcoloniale.

Lambert OULE

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

lambertoule@gmail.com

Résumé

La présence massive des forces armées françaises en Afrique postcoloniale constitue aujourd'hui un sujet central qui préoccupe plusieurs États africains. Depuis leur avènement dans le continent africain dès les premières heures de la colonisation au XIX^e siècle, certains pays africains continuent jusqu'ici de solliciter l'aide des forces armées françaises en Afrique pour leur défense en cas de dangers externes, contre les agresseurs internationaux. Mais, au nombre de ces États, d'autres ne voient plus la nécessité de l'armée française dans leurs contrées en ce XXI^e siècle et décident de rompre les accords qui les lient. La présente contribution, par le biais d'une double démarche analytique et critique, a pour objectif, de décrypter d'abord, le contexte sociopolitique de la présence de l'armée française en Afrique. Ensuite, montrer l'ingérence de l'armée française dans la gestion des affaires sociopolitiques africaines. Pour finir, préconiser la réforme de la vision de cette armée en guise de remédiation.

MOTS CLÉS : Afrique- Armée française- Indépendance- Ingérence- Néocolonialisme

Abstract :

The massive presence of the French armed forces in postcolonial Africa is today a central issue that concerns several African states. Since their advent in the African continent in the early hours of colonization in the 19th century, some African countries continue to seek help from the French armed forces in Africa for their defense in the event of external dangers, against international aggressors. But, among these states, others no longer see the need for the French army in their countries in this 21st century and decide to break the agreements that bind them. This contribution, through a dual analytical and critical approach, aims to first decipher the sociopolitical context of the presence of the French army in Africa. Then, to show the

interference of the French army in the management of African sociopolitical affairs. Finally, to recommend the reform of the vision of this army as a remediation.

KEYWORDS : *Africa- French Army- Independence- Interference- Neocolonialism*

Introduction

L'actualité géopolitique africaine nous met en évidence que la préoccupation liée à la présence de l'armée française et du renforcement de ses bases au sein de certaines de ses anciennes colonies en ce XXI^e siècle, devient un sujet crucial et très inquiétant pour les ressortissants de ces contrées africaines. Il faut dire que les forces armées françaises avaient franchi d'une manière remarquable le sol africain dans le climat de la colonisation et en foulant la terre africaine, elles y ont établi leurs bases pour faciliter l'exploration et la conquête de ce continent. C'est dans cette mouvance que l'on voit plusieurs bases militaires inondées l'Afrique. En réalité, la France avait dépêché certaines de ses troupes armées sur le sol africain dans l'intention de conquérir de nombreux territoires en Afrique, de les sécuriser, en un mot, de protéger ses intérêts impérialistes contre le soulèvement des autochtones et les autres envahisseurs. Mais, après la proclamation de l'indépendance de la majeure partie des pays africains dès les années 60, les forces armées françaises se sont retirées de divers États en Afrique dans le but d'octroyer à ces États une véritable autonomie socio-politique et faire de ce continent un monde foncièrement souverain du point de vue politique, économique, social et même militaire.

Néanmoins, certains ont préféré maintenir ces rapports de sécurité et de défense sous d'autres formes avec la métropole. C'est ainsi que nous assistons encore en ce XXI^e siècle, à la présence des forces armées françaises dans certains pays de cette partie du monde nonobstant la proclamation des indépendances sur le sol africain. Et cette présence d'une armée allogène est

aujourd'hui mal appréciée en Afrique. Car nombre d'africains estime que la présence de l'armée française dans le continent est vue comme l'une des caractéristiques de la domination voire du néocolonialisme français en Afrique postcoloniale comme nous le constatons dans des pays tels que le Mali, le Burkina et le Niger. En fait,

*L'expression néo-colonialisme a d'abord été utilisée pour désigner le maintien d'une dépendance entre les anciennes métropoles et leurs anciennes colonies, la France, le Royaume-Uni et le Portugal étant particulièrement visés. Au fil du temps, le terme en est aussi venu à désigner la dépendance entre les États-Unis et beaucoup de pays du Sud, même si les États-Unis n'ont jamais été une métropole coloniale [...]. Le terme est particulièrement utilisé dans un sens péjoratif en vue de dénoncer une relation asymétrique entre deux pays. Dès 1960, dans *Présence africaine*, (avril-mai 1960), on écrivait déjà : « L'ambition secrète du néo-colonialisme [...] transpire : ne bénir l'indépendance de ces peuples que si elle permet de sauvegarder, sous des formes nouvelles, plus « moderne », plus « réalistes », moins choquantes, moins voyantes, le postulat de l'ancien esprit de domination et d'exploitation. (ARDANT, 1965, p. 85.)*

Ainsi, l'existence des bases militaires métropolitaines en Afrique postcoloniale est en réalité perçue comme une certaine manière de domination de ce continent, elle semble s'inscrire dans le projet néocolonialiste français. Si les accords de défense et de sécurité entre la France et ses colonies dès les indépendances ont contribué à la stabilité sécuritaire des pays de

la sous-région et sont présentés comme des projets salvateurs de l'Afrique comme le précise l'article 2 de l'un de ces accords, « la République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger ont la responsabilité de leur défense intérieure et extérieure. Elles peuvent demander à la République Française une aide dans des conditions définies par des accords spéciaux » (Accord de défense, 1961). Il faut souligner aussi qu'à partir de ces alliances militaires, la France a, par le biais de ses bases militaires en Afrique, fait des interventions arbitraires dans le fonctionnement sociopolitique de plusieurs pays africains. Cette présence militaire est vue comme une stratégie de maintien de l'influence française sur la conduite politique de divers États africains. « Depuis les indépendances, la France a été traditionnellement accusée de néocolonialisme à travers ses interventions militaires sur le continent » (PIERRE, 2010 p. 43).

Ces « accords de défense prévoient aide et assistance de la France en cas de troubles intérieurs. (Mais) ils autorisent également le stationnement de plusieurs milliers de militaires français (entre 5 et 8000 milles) sur six bases » (ELOMARI, 2001, p.12.) et cela semble constituer un sujet de désarroi au sein de l'atmosphère socio-politique africaine. Car, en ce XXI^e siècle, des États africains se sentent vacillés sous la pression militaire française et se voient subir au quotidien l'influence pesante de cette présence militaire. De ce fait, les forces armées françaises sont vues par ceux-ci comme un réel frein à l'autodétermination authentique des pays africains, pour ne pas dire un véritable obstacle à l'indépendance, à la démocratisation et à l'essor des États africains.

Face au caractère ambivalent de l'armée française en Afrique postcoloniale, se pose le problème ci-après : la présence des forces armées françaises est-elle utile à l'Afrique postcoloniale ? Cette interrogation sous-tend l'hypothèse que la réforme de la vision des forces armées françaises en Afrique passant par le respect scrupuleux des accords de défense signés

et par la poursuite de nouveaux enjeux bénéfiques à ces dits États africains dans le contexte géopolitique actuel du monde, pourront permettre aux pays d'Afrique concernés, d'affirmer leur pleine souveraineté pour leur décollage socio-politique, économique et militaire.

L'objectif poursuivi à travers cette analyse vise à interpeller l'armée française par rapport à son implication et ses prises de position arbitraires dans la gestion des affaires sociales et politiques des États d'Afrique et à veiller au respect des accords de défense entre elle et les pays africains à partir d'une réforme réelle et non intéressée de ses enjeux militaires, en vue d'assainir sa réputation et favoriser l'indépendance et la démocratisation authentique des nations qui sollicitent son aide sur le sol africain.

Cette contribution est pour l'essentiel, une réflexion qui s'appuie sur une démarche d'analyse et de critique du contexte sociopolitique de la présence de l'armée française en Afrique coloniale et postcoloniale, ensuite, elle est le lieu de montrer les dérives liées à l'ingérence des soldats français dans les affaires internes africaines ; et en dernier lieu, elle est l'endroit favorable de présenter l'urgence et la nécessité de réforme de la vision de l'armée française en Afrique postcoloniale.

1. Le contexte sociopolitique de la présence de l'armée française en Afrique coloniale et postcoloniale

1.1. Le contexte historique de l'avènement de l'armée française en Afrique coloniale

Depuis l'esclavage et la colonisation, l'Afrique a accueilli plusieurs conquérants étrangers, sinon occidentaux sur sa terre. Toutefois, que devons-nous entendre d'abord, par les notions d'esclavage et de colonisation ? La première notion, c'est-à-dire "*l'esclavage*" renvoie, selon le *Dictionnaire petit robert*, à l'état, à la condition d'esclave, c'est l'état de servitude,

de captivité, de chaîne, de fer ; c'est l'état ou la situation de quelqu'un qui est soumis à une autorité tyrannique. De ce fait, dans *le Dictionnaire de l'académie française*, un esclave, de son étymologie latine « *sclavus* » de "slavus" (slave) désigne une personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître, soit du fait de sa naissance, soit par capture à la guerre, vente, condamnation. Le continent africain a connu cette pratique vers le XIV^e et le XV^e siècle. En fait, l'esclavage s'est en réalité manifesté par le commerce des êtres humains Noirs, par la vente des Noirs comme esclaves en vue de servir les américains dans leurs plantations de cotons, de canne à sucre et bien d'autres, sans que le Noir tenu en esclavage n'ait quelque chose en retour. Les seuls bénéficiaires étaient les européens et les américains.

L'Afrique en a eu pour gain son dépeuplement, son appauvrissement. Il a pris fin autour de XVIII^e siècle, « la première abolition de l'esclavage par la France (était) le 4 février 1794 » (Assemblée nationale, 2016) pour céder la place à la colonisation. Et la colonisation quant à elle, renvoie au fait d'envoyer sur un territoire éloigné, déjà occupé ou non, des personnes chargées d'occuper ce territoire, parfois au détriment des autochtones, selon *le Dictionnaire petit robert*. C'est ainsi qu'au cours des années 1800, l'Afrique connaît les griefs de la colonisation comme le dit Simon-Pierre Ekanza « la colonisation de l'Afrique se déroule [...] de 1880 à 1960 » (EKANZA, 2006). Vers le XIX^e siècle, les impérialistes européens, voire occidentaux ont envahi le continent noir avec pour mission, apporter la civilisation occidentale aux peuples noirs d'Afrique. Or, leur vraie mission était purement d'ordre économique et non civilisatrice. Durant cette période de colonisation, l'organisation politique et administrative traditionnelle africaine a été fragmentée et remplacée par l'organisation administrative et politique occidentale. C'est en cela Joseph Ki-Zerbo souligne que « les gens ont perdu

l'habitude de l'État africain traditionnel et ne se sont pas appropriés l'État moderne du type colonial. C'est un grand déficit qui, en réalité, ouvre la voie à une sorte de chaos qui n'existe nulle part ailleurs » (KI-ZERBO, 2003, p.75). Même les modes de vie et les cultures africaines n'en sont pas épargnés. C'est dans cette mouvance que les armées coloniales se sont installées dans divers États africains afin de protéger les intérêts des colons, des impérialistes. Mais l'Afrique s'est battue peu ou prou pour sortir des griefs de ces impérialistes. Pour la plupart des pays africains, c'est vers les années 60 qu'elle serait parvenue à son indépendance après plusieurs luttes menées à travers les mouvements de luttes contre la colonisation, c'est-à-dire des mouvements anticolonialismes tels que : les mouvements panafricanistes : le Rassemblement Démocratique Africain (RDA), le Parti du Regroupement Africain (PRA), le Parti des Fédérations Africains (PFA), la Négritude, la West African Student's Union (WASU), la Fédération des Étudiants d'Afrique Noire en France (FEANF), pour ne citer que ceux-ci. Toutefois, après leur accession à l'indépendance, c'est-à-dire après le départ des colonisateurs et des impérialistes occidentaux du sol africain, l'on constate jusqu'en ce siècle, la présence des forces armées françaises sur le continent noir.

En plus, le fait même de maintenir son armée sur un territoire conquis, est une puissante stratégie de conquête et de domination. Cette tactique de conquêtes regorge de multitudes avantages pour le conquérant. Elle permet dans un premier temps à celui-ci d'imposer son règne sur les peuples nouvellement conquis. En fait, les peuples dominés, envoyant les troupes du colonisateur sur leurs territoires et vivre avec eux, ne seront pas à mesure de comploter contre leur nouveau maître. En présence de l'armée du conquérant, aucun sujet de la nouvelle conquête ne sera capable de contester et de chercher à renverser le nouveau maître même si celui-ci ne réside pas sur le même territoire qu'eux. Alors, le conquérant, même étant à

distance, c'est-à-dire très loin de ses colonies a la possibilité de bien contrôler et gouverner les populations nouvellement conquises, ceci par le biais de son armée résidante. Cette technique de conquête et de conservation des territoires est mise en exergue par Nicolas Machiavel dans son ouvrage l'Art de la guerre. En effet, pour le Florentin, si le prince a l'intention de conquérir un territoire et de le conserver, il aura absolument besoin du soutien de son armée. C'est par l'armée du prince qu'il pourra faciliter sa conquête et préserver ses colonies. Si après avoir conquis des peuples et qu'il n'a pas la possibilité de faire venir ces peuples sur son territoire ou si lui-même est dans l'incapacité d'aller résider sur le nouveau sol, il lui est possible d'établir une partie de son armée sur ses nouvelles colonies. La métropole l'a bien compris, c'est la raison pour laquelle les envahisseurs français n'ont pas hésité de se servir de leurs forces armées pour explorer la terre africaine.

En plus de cette réalité, la France était dans l'obligation de faire installer ses bases militaires en Afrique pour également empêcher les autres conquérants de s'emparer de ses colonies. En fait, dans cette dynamique de la conquête impérialiste, chaque puissance cherche à avoir plus de colonies en Afrique pour élargir ses intérêts métropolitains. Cela voudrait signifier que la France n'était pas la seule puissance à convoiter l'Afrique comme nous venons de le dire, alors elle œuvrait par tous les moyens pour avoir une réelle emprise sur ses colonies et éloigner des frontières de ses terres occupées toutes tentatives de reconquête.

Si en Afrique coloniale l'armée française avait une mission de conquérante, alors quelles sont les raisons fondamentales de la présence des soldats français dans des États postcoloniaux africains ?

1.2. L'armée française et la défense de certains pays africains postcoloniaux

La pratique politique ainsi que le contexte géopolitique du monde marqué très souvent par des tensions continues entre les États, exigent que les pays, dans leurs relations avec d'autres nations, tissent des alliances les uns avec les autres. Alors, les pays africains qui manquent de puissants moyens de résistance se montrent généralement comme les premiers intéressés. En fait, plusieurs États africains sentent la nécessité de faire des alliances et de s'adosser sur les grandes puissances militaires et économiques mondiales afin de garantir leur sécurité et booster leur développement. C'est ainsi qu'au lendemain des indépendances en Afrique, certains chefs d'États africains ont jugé nécessaire de maintenir leurs relations sociopolitiques, économiques et militaires avec la France. Sous ce même angle, les français ont vu la nécessité de s'engager militairement au côté des pays africains nouvellement indépendants. La France vient désormais auprès de ses anciennes colonies comme une protectrice pour assurer leur sécurité et les défendre contre d'éventuelles menaces sociopolitiques internationales et non comme une conquérante qui vient asservir un peuple ou perpétrer sa domination. C'est dans ce contexte que l'on assiste à la signature de nouveaux accords de défense entre certains pays d'Afrique et la France. La pensée suivante traduit bien cette idée des accords de défense entre les français et certains africains :

Huit accords de partenariat de défense (Cameroun, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal, Togo) et seize accords techniques de coopération accompagnent les États africains dans l'appropriation et de la maîtrise de leur sécurité. Ces accords offrent en outre à nos forces

armées des facilités d'anticipation et de réaction. Pour l'essentiel il s'inscrit dans la même logique et dans la même continuité de son prédécesseur (HOLLANDE, 2013, p. 55).

En fait,

Le maillage militaire français sur le continent est garanti par le réseau hérité de la géographie coloniale, et optimisé à la faveur des indépendances. Trois zones militaires outre-mer (ZOM) constituent les « régions » militaires. Chacune est dotée d'un état-major : Dakar pour l'ancienne AOF, Brazzaville pour l'ancienne AEF (jusqu'en 1964, date à laquelle le dispositif est replié sur Libreville) et Tananarive pour Madagascar (jusqu'en 1973, fonctionnant comme une tour de contrôle sur l'océan Indien). Le maillage local est composé de bases militaires telles que Dakar, Port-Bouët, Bangui, Bouar, Brazzaville, Libreville, Fort-Lamy ou Djibouti [...] La présence militaire française doit cependant être importante pour être capable d'agir partout dans le pré-carré comme une garantie de l'autorité française, une sorte de grand frère protecteur envers les nouvelles Républiques. (BAT, 2010, p. 44).

À partir de ces accords de défense et de sécurité, l'on voit également le renforcement et l'installation des bases des forces armées françaises dans plusieurs pays africains tels que : la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Tchad, la RD Congo, le Djibouti, le Centrafrique, le Golfe de Guinée etc.

Comme les précédents, les nouveaux accords sont

bâtis selon un même canevas. Le contenu est également identique et peut se ramener à quelques principes clefs : les accords sont présentés comme s'inscrivant dans une logique de « partenariat » ; ils annoncent l'objectif d'une perspective régionale (partenariat stratégique Afrique-Union Européenne ; mécanismes africains de sécurité collective ; etc.) ; l'article 2 prévoit l'association aux activités militaires de contingents africains sous mandat de l'ONU ou de l'Union Africaine ; l'article 3 prévoit le respect des loi et règlements du pays d'accueil ; Contrairement aux précédents, les nouveaux accords ne comportent aucune mention d'« accords spéciaux » secrets et interdisent explicitement l'intervention en cas de « troubles intérieurs ». (GUILHAUDIS, 2016, p.5).

Ainsi, après l'obtention de leur indépendance, quelques pays africains, anciennes colonies de la métropole française ont résolu de toujours conserver leur relation de défense avec les français, c'est-à-dire continuer de bénéficier de l'assistance militaire des forces armées françaises afin que celles-ci garantissent leur sécurité. Cependant, cette belle initiative sera vouée à l'échec. Car la France va très tôt œuvrer pour la protection de ses propres intérêts en Afrique postcoloniale.

Mais en réalité, que recherche encore l'armée française en Afrique postcoloniale ?

2. De la défense des pays africains à l'ingérence de l'armée française dans la gestion sociopolitique des États en Afrique postcoloniale

2.1. L'armée française et la question de la protection des intérêts de la France en Afrique

Les français, en maintenant leurs bases militaires en Afrique au lendemain des indépendances, c'était dans le but de consolider la paix et de prendre la défense des pays africains qui ont sollicité leur aide sur la base des accords de défense signés. Toutefois, les pays d'Afrique qui se sont accordés avec la France pour leur sécurité, se rendent à l'évidence que les français utilisent ces accords de défense comme un alibi pour protéger leurs propres intérêts en Afrique. Ces africains voient que

L'expression "opération pour le maintien de la paix" (et pour la défense) est particulièrement ironique puisqu'elle est utilisée pour masquer le fait que le soulèvement des civils qui a abouti à la crise, était un coup monté et perpétré par l'intervention de la France qui s'est rangée du côté des rebelles. Le gouvernement de Laurent Gbagbo s'était aperçu qu'il devait libérer l'économie ivoirienne en faisant fi de la domination française. Cela aurait permis à la Côte d'Ivoire de s'ouvrir à tous ceux qui souhaitent lui tendre la main pour relever son économie, et de susciter la libre compétition pour l'achat du cacao qui demeure la principale culture d'exportation du pays. La France a perçu ce signal d'ouverture comme une menace pour ses intérêts. Elle a préféré à Laurent Gbagbo son adversaire, le général Guéi. (KOULIBALY, 2003, p. 11-12)

En effet, les soldats français semblent se focaliser essentiellement sur ces raisons séductrices pour tromper la vigilance des africains qui ont compté sur leur bonne volonté même si par moment ils font preuve de bonne foi. Ils ont présenté comme raisons fondamentales de leurs interventions militaires sur le continent, d'abord, le rétablissement de l'ordre constitutionnel à la suite d'un quelconque coup d'État, comme tel était le cas au Togo en 1986, au Sénégal en 1962 où les combattants français ont été sollicités. En plus, la France ne cesse de brandir la protection et l'évacuation de ses ressortissants en cas de danger, en situation de conflits armés en Afrique, comme le cas de Zaïre en 1978 et 1991, celui du Rwanda en 1990 et 1993 sans oublier le cas du Gabon en 1980 ; et comme dernière justification connue de tous, réagir à une quelconque rébellion ou une agression extérieure comme c'était l'exemple de Tchad en 1968, 1972 etc. Au-delà de ces motivations, la France a d'autres justifications qui endorment la conscience des peuples africains telles que l'aide humanitaire. La France use de ces raisons pour séduire l'Afrique et les africains croyaient fermement à ces motifs illusionnistes. Or, la réalité est que la France n'a pas d'amie, elle ne vise que ses intérêts selon leurs propres mots.

Tout comme dans les périodes coloniales, la France n'a cessé de montrer son attachement au continent noir jusqu'ici. Cependant, cette relation que la France continue d'entretenir avec certains pays d'Afrique s'inscrit toujours dans le cadre de la préservation de ses intérêts. En effet, la France s'est résolue d'accorder à ses anciennes colonies africaines leur indépendance, mais, au même moment où elle décide de proclamer leur indépendance, les français n'hésitent pas à s'engager dans de nouvelles relations avec des États en Afrique. Dès lors, elle procède à la signature de nouveaux accords de

défenses et de sécurités dans le but de garantir la protection de ces intérêts métropolitains après son départ de l'Afrique. De là,

L'actuelle ruée américaine vers l'Afrique débute avec les années 90. Elle se caractérise notamment par une large offensive diplomatique rendue visible par les tournées africaines de personnalités importantes de l'administration Clinton. [...] Dès le début des années 90, libérés des contraintes de la bipolarité [...] Les États-Unis se sont aménagés progressivement un cadre propice à l'émergence d'une approche plus active de leur diplomatie vis-à-vis de cette partie du monde, entrant souvent en collision avec les intérêts français. (POSSIO, 2007, p. 7).

Mais ces accords sont vus aujourd'hui comme des stratégies mises en place par la France pour la réalisation de ses projets intéressés. En fait, la métropole française cherchait un moyen rapide pour maintenir sa suprématie et sécuriser ses intérêts. Ainsi,

Elle [la France] doit être capable de redéployer et de concentrer rapidement son action pour agir efficacement [...] La France procédera donc à la conversion progressive de ses implantations anciennes en Afrique, en réorganisant ses moyens autour, à terme, de deux pôles à dominante logistique, de coopération et d'instruction, un pour chaque façade, atlantique et orientale, du continent, tout en préservant une capacité de prévention dans la zone sahélienne. Il s'agit de concentrer nos moyens tout en maintenant notre présence, là où elle est souhaitée, et une couverture stratégique des

zones de prévention et d'action. Une importance accrue sera accordée aux moyens de surveillance aérienne et maritime à partir de ces points d'appui.
(Défense et Sécurité nationale, 2008, pp. 156-157).

Il s'agissait pour la France d'élaborer des zones techniques sur le continent afin de contrôler tout le territoire africain à partir de ces zones. C'est en fait à partir de ces bases qu'elle parvient à s'immiscer dans la politique africaine.

2.2. L'implication arbitraire de l'armée française dans les affaires sociopolitiques des pays africains.

Pour mieux protéger ses intérêts et maintenir son emprise sur l'Afrique postcoloniale, la France, par le biais de ses soldats dans certaines contrées africaines, s'ingère dans la vie sociopolitique de ces États où son armée se trouve installée. Et pour faciliter la faisabilité de cette mission française, les militaires français en Afrique ne s'empêcheront pas de s'ingérer dans la vie sociopolitique de ces pays africains en ce XXI^e siècle considéré comme l'ère de l'éclosion de la démocratie. Certains chefs d'États africains, dans l'optique d'accéder ou de se maintenir au pouvoir, créent des tensions, c'est-à-dire des troubles sociopolitiques et demandent une intervention arbitraire à l'armée française et cette grande puissance démocratique ne s'abstient pas d'intervenir parfois de manières injustes comme nous l'avons vu en Côte d'Ivoire.

C'est certainement dans ce contexte qu'actuellement, la présence de l'armée française en Afrique ne fait pas écho favorable. Et si cette présence ne fait pas bon ménage dans ce continent, c'est évidemment dû au fait que la France l'utilise très souvent pour s'ingérer injustement dans les situations de tensions sociopolitiques africaines. Asservie déjà économiquement, matériellement et culturellement, certaines nations en Afrique se voient encore sous l'emprise de la France

du point de vue politique et militaire malgré nombre d'années écoulées après la proclamation solennelle de leur indépendance par l'État français. S'il y a une diversité d'actes qui peut excuser, justifier la France dans sa relation avec ce continent, il y a aussi un nombre pléthorique de faits qui l'accuse. Primo, dans le fonctionnement du rapport francAfrique, les français continuent de se montrer comme les seuls maîtres qui doivent définir les rapports qui vont exister entre eux et ces pays africains qui continuent de solliciter leur aide.

En ce qui concerne [...] les accords de défense, il est difficile de les définir dans la mesure où ils sont basés sur une confusion délibérément entretenue par les parties en présence entre la sécurité interne et la sécurité externe en Afrique. En la matière, la mission de la France risque de déboucher sur la Défense de l'État africain partenaire par voie de répression de l'opposition aux régimes politiques en place en Afrique, dès que les autorités françaises jugent que cette répression présente des avantages à ses propres intérêts. (M'ZALI, 2011, p. 14).

Alors comprenons que dans ce rapport, l'Afrique a du mal à faire valoir ses positions et ses décisions face à l'influence de la France, car, les français désirent toujours tenir le gouvernail. Au niveau politique, économique, culturel, matériel, et même militaire, la France cherche parfois à dicter aux africains qui la sollicitent, la conduite à tenir. Ce qui donne l'occasion aux français de s'imposer quelque fois en Afrique et de s'immiscer facilement par le moyen de leur armée sur place, dans la gestion de la vie sociopolitique des États africains. Cette attitude française est, en ce siècle, perçue comme un véritable néocolonialisme en Afrique. Si dans la relation francAfrique, les pays du continent noir se trouvent impuissants face à la France,

incapables de décider de ce qui concerne leur avenir, alors cette relation doit désormais connaître un changement positif en faveur des deux contractants, c'est-à-dire la France et ces États africains. Et, l'Afrique doit aussi apprendre à marcher d'elle-même sans impérativement compter sur le soutien des autres.

En effet, ce fait flagrant stimule la haine de la présence des bases militaires dans le cœur des africains et pousse ou peut conduire à la révolte pour ne pas à la révolution des peuples africains. L'ingérence politique et militaire de la France dans la gestion du pouvoir politique en Afrique contemporaine est très mal appréciée. Cela dit, si plusieurs pays d'Afrique tentent d'expulser l'armée française hors de leurs frontières, c'est en fait, parce que la France a tendance à s'impliquer négativement dans les affaires politiques africaines. Dans la marche politique africaine, surtout en Afrique francophone, il est très rare de trouver les chefs d'États démocratiquement élus, car par moment, les soldats français soutiennent certains gouvernants à obtenir le pouvoir surtout en Afrique francophone en particulier. C'est dans cette dynamique que nous constatons les interventions arbitraires dans la gestion des conflits et guerres électoraux en Afrique. Il serait absurde de continuellement percevoir l'engagement politique et militaire de la France en Afrique comme une assistance humaniste ou une aide humanitaire. Suivons cette réflexion à travers l'idée ci-après :

En pratique, la France intervient militairement en Afrique lorsque son intérêt lui commande de le faire, qu'elle ait été sollicitée ou non par l'un de ses « clients ». Expressément invitée par le président du Congo (Fulbert Youlou) à intervenir à Brazzaville en 1963, elle s'abstint de le faire, et l'émeute balaya le régime de l'Abbé Youlou comme un fétu de paille. L'année suivante, à Libreville (Gabon), aucun appel ne vint des autorités légales du pays (mises dans

l'impossibilité matérielle de le faire), pourtant Paris dépêcha ses légions de parachutistes à Libreville, noyant ainsi dans le sang un coup d'État qui n'avait fait aucun mort (français ou gabonais) jusque-là. De même à Bangui, en 1979, c'est de son propre mouvement que le chef d'État français a décidé d'aller renverser le régime de l'empereur Bokassa Ier (...) Autrement dit, comme du temps du régime colonial direct, l'intérêt de la France demeure, pour les nouveaux protectorats d'Afrique noire, le facteur déterminant dont dépend la sécurité intérieure et extérieure des membres du nouvel empire français d'Afrique. (MULEDI, 1981, p. 26).

Les lignes ci-dessus montrent avec exactitude la dimension malveillante des interventions militaires françaises au sein du continent noir. Et les cas d'interventions injustes de l'armée française sur le continent sont non négligeables. La coalition des forces armées américaines et françaises qui a provoqué la chute inhumaine du président libyen Moha Kadafi en est une référence indéniable. En se penchant de manière spécifique sur la relation entre la France et la Côte d'Ivoire, nous voyons qu'il a existé des accords de défense et de sécurité après les indépendances et ces accords continuent d'être renouvelés actuellement, ce qui fait d'ailleurs de la Côte d'Ivoire l'une des bases militaires opérationnelles les plus avancées en Afrique. Disons que « le 1^{er} juillet 1978, le 43 (e BIMA) s'installe à Port-Bouët en remplacement du 4^e BIMA. Il assure ainsi la présence d'une unité française en vertu des accords de défense signés avec la Côte d'Ivoire. ». (La France en Côte d'Ivoire, Ambassade de France à Abidjan). Ce partenariat de défense entre l'État ivoirien et l'État français est loin d'être sans conséquence néfaste sur la vie sociopolitique ivoirienne. Une telle assertion est liée à l'ingérence illégale de la France et son armée dans les affaires

internes des nations africaines, surtout de la Côte d'Ivoire. Les cas d'interventions arbitraires de l'armée française dans la politique interne de la nation ivoirienne sont inestimables. Voyons,

En septembre 2002, quand la rébellion a éclaté, (...). Les troupes loyalistes (...) ont été brusquement freinées dans leur élan par le commandant français qui dirigeait les troupes françaises stationnées en Côte d'Ivoire. Ce dernier a demandé 48h de cessez-le-feu afin d'évacuer les ressortissants français et les quelques fonctionnaires des États-Unis de la ville. Les troupes loyalistes ont demandé d'attendre qu'elles reprennent d'abord Bouaké des mains des rebelles, mais les Français ont fermement insisté et obtenu le délai de 48h. Durant tout ce temps, des soldats français descendaient sur Bouaké à l'aide de parachutes pour prêter main forte aux rebelles. Il était alors devenu impossible pour les loyalistes d'éviter l'affrontement avec les troupes françaises s'ils devaient lancer l'assaut sur les rebelles. Profitant de ces 48 heures, l'armée française avait commandé trois avions Antonov-12 affrétés qui se trouvaient à Franceville au Gabon. Ceux-ci contenaient tout le nécessaire militaire fourni par la France à partir de l'Afrique Centrale. (KOULIBALY, 2003, p. 12-13.)

Cette pensée nous montre avec évidence que la France se sert toujours de ses soldats positionnés en Afrique pour semer la discorde dans ce continent. Dès lors, la France est considérée comme l'une des origines de conflits et de guerres que connaît le continent pour la plupart du temps. Elle divise les africains, et les révolte les uns contre les autres par le canal de ses forces

armées, ceci pour maintenir sa domination sur ses anciennes colonies et sur l'ensemble du peuple noir. C'est dans cette même logique qu'elle (la France) est intervenue dans la déstabilisation du pouvoir de GBAGBO à la suite des élections de 2010. Ces cas de figure, sont divers en Afrique. Alors,

Les indépendances n'ont pas été fatales à l'influence de la France dans ses anciennes colonies. La transition postcoloniale s'est effectuée dans la continuité, à l'exception notable de la Guinée qui préféra consommer la rupture en 1958. [...] Sur le plan géopolitique, la France [...] s'est employée à conserver ses positions en n'hésitant pas à s'ingérer dans la vie politique de ces pays pour y favoriser le maintien de dirigeants favorables à ses intérêts. [...] Domaine réservé du président français, de De Gaulle à Sarkozy, le pré carré fait depuis cinquante ans l'objet d'un suivi particulier par le biais de la cellule africaine de l'Élysée et d'hommes de l'ombre et de confiance, de Jacques Foccart à Robert Bourgi. (BOST, 2010, pp. 132-133).

Cette coopération militaire bilatérale paraît comme un réel danger pour l'Afrique dans sa généralité. Dès lors, ne serait-il pas avantageux pour la France et pour le continent noir de réformer leur vision de défense dans le monde africain ?

3. L'urgence et la nécessité de réforme de la vision de l'armée française en Afrique postcoloniale

3.1. L'armée française et les nouvelles perspectives de défense et de sécurité en Afrique pour une réelle démocratisation et indépendance du continent

Voyant aujourd'hui ses intérêts menacés et sa dignité bafouée sur le sol africain, voyant également les critiques acerbes faites à son égard au quotidien, il est temps que la France s'efforce à changer de mentalité à l'égard de l'Afrique. Si en ce XXI^e siècle, la France veut à nouveau avoir la confiance de ses anciennes colonies pleinement, elle a un grand intérêt à entreprendre des relations transparentes, démocratiques et saines avec ses anciennes conquêtes. Ce dont l'Afrique a le plus besoin en ce présent siècle, ce ne sont plus des rapports ou du moins des accords qui vont mettre la France au-dessus de l'Afrique. Les questions qui préoccupent les africains actuellement dans ces climats de tensions géopolitiques mondiales, ce sont entre autres des préoccupations relatives à la sécurité, à la démocratie pour favoriser la paix en Afrique et rehausser le développement de l'ensemble du continent.

Certes, les français ne sont pas les seuls ou même les principaux responsables des situations troublantes dans lesquelles se trouvent des États africains présentement et qui les empêchent d'être véritablement démocratiques, mais à y voir de très près, ils ont quelque part leur part de responsabilité dans la situation pathétique actuelle que traversent des pays africains. Il est vraiment que dans la pratique politique, chaque État cherche ses intérêts et lutte pour les préserver, mais cette recherche d'intérêts ne doit pas se faire de façon égoïste et unilatérale. « il n'est plus concevable, par exemple, que l'armée française soit entraînée dans des conflits internes. Contrairement à la pratique passée ». Dans cette quête, chaque partenaire, pour ne pas dire

chacune des nations doit pouvoir, à partir de ces relations offrir des conditions optimales à ses citoyens et booster son économie. Les relations internationales démocratiques et saines exigent que les contractants se préoccupent les uns des autres. Si dans ce siècle, les français avec qui certains pays africains entretiennent des relations internationales, constatent eux-mêmes que ces rapports commencent à être suspectés et critiqués comme le montrent les lignes suivantes : « Nous nous trouvons dans une situation où notre engagement politique, militaire ou économique aux côtés de l’Afrique est perçu par beaucoup non comme une aide sincère, mais comme une ingérence coloniale » (SARKOZY, 2008, p. 3), il est alors plus qu’urgent que la France fasse des réformes dans ses relations avec l’Afrique et dans sa manière de considérer le continent noir.

De manière concrète, les français, au lieu de continuer de faire venir leurs soldats sur le continent africain pour la défense de leurs anciennes colonies, peuvent désormais intensifier la formation des forces armées des nations africaines où ils interviennent déjà au travers de leurs armées. Nous pensons que si la France s’investit dans la formation militaire des soldats africains qu’elle assiste, elle peut, après une bonne formation des soldats africains, permettre à son armée de se retirer de l’Afrique au fil du temps. Même étant, en France, les français peuvent demander, de temps en temps à leurs combattants de venir par moment former ou approfondir la formation militaire de ses anciennes colonies.

En plus, si le livre blanc de 1994 souligne en grand nombre la dimension humaniste de la présence militaire française en Afrique en ces termes, « attachée aux valeurs de la démocratie, la France a d’autant plus pour ambition de les promouvoir et, lorsque nécessaire, de les défendre, qu’elles constituent à ses yeux une garantie de la stabilité et de la sécurité internationale. » (MESLOUB, 2011), la France doit dans ce cas,

à travers son armée, participer réellement à la promotion des valeurs démocratiques en Afrique.

Car, chacun des peuples qui inondent le globe cherche permanemment à être souverain et à agir en toute liberté. Pour cela, aucun être humain possédant toutes ses facultés dans les normes, ne peut admettre vivre sous l'emprise de son semblable. Il est vrai qu'Emmanuel Kant a déclaré que l'homme est un animal qui a besoin d'un maître, mais il a aussi souligné que l'homme doit se servir de son propre entendement comme il le dit en ces termes : « aie le courage de te servir de ton propre entendement » ou « ose penser par toi-même » dans son essai *Qu'est-ce que Lumières ?* Alors, pour une autonomisation authentique sans romantisme, et pour une véritable démocratisation du continent noir, il serait important pour la France d'être franche dans ses rapports qui la lient à l'Afrique.

3.2. Une prise de conscience et l'affirmation responsable des chefs d'États africains pour la souveraineté de l'Afrique

Généralement lorsque les envahisseurs occidentaux ou du moins les français veulent s'ingérer dans les affaires sociopolitiques internes en Afrique, ils passent par certains chefs d'États africains qui se soucient peu du sort, sinon de l'intérêt de leurs populations, c'est-à-dire du peuple. C'est en fait, avec la complicité de certains dirigeants que les français agissent et s'immiscent dans les affaires internes des pays africains. C'est d'ailleurs ce que nous traduit la pensée suivante :

La France depuis le temps du général Charles de Gaulle, a gardé des liens très direct avec les dirigeants politiques et chefs d'États africains. À l'époque, il y avait le téléphone direct entre de Gaulle et quelques chefs d'États africains. Et puis il y avait les réseaux de « Monsieur Afrique » de Charles de Gaulle et de George Pompidou, Jacques

Foccart. Ces réseaux s'occupaient de décider de qui il fallait mettre à quelle place au niveau politique en Afrique afin de maintenir la pérennité de l'influence française dans les pays africains. Au point de vue géopolitique, les interventions militaires se faisaient selon l'importance de l'enjeu. Au temps de Giscard d'Estaing, des parachutistes français ont débarqué à Kolwezi parce qu'il y avait un intérêt politique immédiat à protéger. (KI-ZERBO, 2013, pp. 57-58.)

C'est pourquoi les dirigeants africains qui s'allient à la France pour faire prévaloir les intérêts des français au détriment de ceux des pays africains, doivent se ressaisir et prendre conscience des conséquences d'une telle attitude sur le devenir de l'Afrique. Aujourd'hui, les États de droit et les pays foncièrement démocratiques œuvrent pour le bien-être de leurs citoyens et promeuvent l'intérêt de leur patrie en toutes circonstances, c'est-à-dire dans leurs rapports avec les autres États. Alors, les dirigeants africains doivent s'efforcer à s'inscrire dans cette même dynamique, pour ne pas dire à se mettre véritablement au service de la nation dont ils ont la charge de diriger. Car, si Dieu a fait du sol africain une terre bénie, c'est effectivement, pour permettre à ses habitants d'être comptés parmi les grands et occupés la place de gloire et non celle d'êtres aliénés. Une fois de plus, l'Afrique doit se rendre responsable en rompant avec tous les systèmes d'exploitation et de domination. Les chefs d'États africains sont appelés à se rendre garants et défenseurs de l'intérêt du continent noir dans les relations qu'ils entretiennent avec les autres continents. Si les africains ou du moins certains pays africains veulent être sincèrement souverains, et devenir des États entièrement démocratiques, ils ne doivent plus s'accorder à privilégier leurs intérêts particuliers, individuels et sacrifier l'intérêt général de la nation.

La démocratie exige la transparence dans la gestion de l'État, elle exclut toute ingérence étrangère, elle condamne le non-respect de la constitution des États, elle prône également la souveraineté des États, alors plusieurs pays africains qui s'autoproclament démocratiques doivent réellement se conformer au respect des principes qui fondent la démocratie. Si la démocratie est « *un mécanisme social qui permet au plus grand nombre possible de la population d'influer sur les décisions importantes les concernant à travers des représentants des partis politiques dûment et librement choisis par eux* » (LIPSET, 2000, p. 48.), si elle est également une « *forme de société qui parvient à concilier l'efficacité de l'État avec sa légitimité, son autorité avec la liberté des individus* » (REVEL, 1983, p. 11.), les dirigeants africains doivent favoriser la liberté des citoyens et protéger l'intérêt de la nation.

Efforçons-nous à nous conformer aux valeurs vertueuses qui constituent les vertus politiques et qui enracinent les la démocratie. L'Afrique a sérieusement besoin de vraies démocrates et de vrais gouvernants pour son essor. La démocratie est un régime politique au sein duquel le pouvoir « *repose sur le principe de la souveraineté du peuple, confondue avec le principe de la souveraineté de la nation* ». (ROBERT, 1999, p. 63.). Ainsi, les États africains qui se disent démocratiques, doivent impérativement s'imprégner des valeurs démocratiques telles que la liberté et l'égalité des conditions. Si la démocratie a pour principe fondamental la liberté et l'égalité, elle pose ainsi les conditions du respect de la personne humaine. Alors si les États africains se veulent démocratiques, leurs dirigeants doivent foncièrement obéir aux principes démocratiques, ils doivent pouvoir se mettre véritablement au service de leurs citoyens et n'obligent ni ne contraignent les citoyens dans leur choix et les prises de décisions relatives au fonctionnement de l'État. Car, la démocratie est un système politique qui constitue un idéal d'ordre universel dont plusieurs

États du monde se sont dotés comme le montre le passage ci-après :

La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Elle est donc un droit fondamental du citoyen, qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d'égalité, de transparence et de responsabilité, dans le respect de la pluralité des opinions et dans l'intérêt commun.
(BASSIOUNI, 1998, p. 9.)

Même les occidentaux qui poussent généralement nos gouvernants à violer les principes démocratiques, s'efforcent eux-mêmes à appliquer voire à respecter la démocratie dans leurs contrées. Alors, les chefs d'États africains sont désormais avisés dans leur responsabilité l'égard du continent noir. Ils doivent désormais apprendre à être des gouvernants sages, car cette vertu qu'est « la sagesse consiste à faire le bien » (PLATON, 2011, 360d-361c.) et elle « rend bon ceux chez qui elle se trouve, et ne les rend jamais mauvais » (PLATON, 2011, 360d-361c.). Alors le glas a sonné pour que nos chefs d'États africains s'investissent profondément dans la quête de cette vertu. La sagesse pousse les peuplent à vivre dans la justice et dans l'égalité sans distinction de classe, et elle donne sens à la recherche de l'intérêt commun et la quête du « *Bien commun aura initié la démocratie* ». (GARAUD, 2009, p. 230.) Ainsi la vertu politique est au cœur de tout système démocratique authentique. L'exemple d'Athènes nous en dit plus, « *À Athènes, tout dépendait du peuple et le peuple dépendait de la parole* » (ROMILLY, 2011, p. 56.) et cela a permis à Athènes de connaître des moments de gloire et de rayonnement au cours de

son existence. Si Athènes a connu des périodes glorieuses, c'est parce que l'ensemble de ses citoyens s'est accordé de respecter et d'appliquer rigoureusement les principes de la démocratie à tous égards. C'est en fait un tel attachement au respect des valeurs démocratiques que tous les citoyens des pays africains concernés doivent rechercher en évitant les offres antidémocratiques occidentales afin de permettre à l'Afrique de sortir de ces carcans.

Conclusion

Il nous a consisté, à travers cette présente réflexion de montrer l'influence négative de la présence de l'armée française et de ses bases en Afrique en ce XXI^e siècle. Nous sommes convenus à conclure que depuis l'avènement de l'esclavage en passant par la colonisation jusqu'au lendemain de l'indépendance des pays africains, et même jusqu'en ce jour, que la France a énormément contribué à sa façon, au développement de plusieurs pays africains. Mais au-delà des actes de bienveillance posés par les français en Afrique, l'on semble voir les mains invisibles de cette puissance coloniale derrière certaines difficultés que rencontrent quelques États africains. En effet, les forces armées françaises qui ont vécu sur le continent, ont toujours œuvré en majeure partie pour la France au détriment des intérêts de l'Afrique. Elles ont eu pour mission principale la protection des intérêts français. La plupart des actions menées par la France à partir de ses forces militaires, était essentiellement intéressée. Si on peut se permettre de le dire ainsi, les actions et interventions des militaires français en Afrique, ne rentrent toutes pas réellement dans l'intérêt des peuples africains.

Il me fallait évaluer l'importance des mouvements indépendantistes et leur impact sur les populations,

surveiller les ingérences étrangères et l'aide apportée à la subversion – je rappelle que nous étions en pleine guerre froide -, repérer les Africains susceptibles de jouer un rôle politique dans leur pays, en distinguant ceux favorables à la France, afin de nouer rapidement des relations de confiance avec eux, et ceux qui nous étaient hostiles, afin d'anticiper et de prévenir les dangers de déstabilisation qu'ils pouvaient représenter. Je devais éviter que les autorités françaises ne fussent surprises par des événements de nature à compromettre nos intérêts politiques et économiques et être à l'affût de toute opportunité qui permettrait de conforter, de développer notre influence. (ROBERT, 2004, p. 80).

Alors, il est temps que les français s'engagent à mettre fin à ce double jeu qu'ils jouent avec l'Afrique. Aujourd'hui, la France doit au contraire, songer à faire un ménage dans ses relations militaro africaines afin de relever son image ternie et sa crédibilité mise en cause par sa propre conduite aux yeux des africains.

Les relations franco-africaines hors la loi (sont indéchiffrables). Jusque dans une confusion criminelle : la criminalité économique débouche sur le crime politique. Au printemps 1994, la complicité de la France avec le Hutu power nous ancrera dans cette conviction : sans un minimum d'assainissement politique du terrain franco-africain, il n'est pas envisageable de refonder une coopération crédible. (XAVIER,1998, p.70).

En plus de cela, les anciennes colonies françaises qui

jusqu'ici, abritent les bases militaires françaises et qui sont généralement en complicité avec la France, doivent aussi prendre conscience de la misère que leurs citoyens vivent du fait de leurs mauvaises volontés et changer de mentalité pour la construction d'une Afrique unie, prospère et démocratique. De façon succincte, les dirigeants politiques africains doivent user de leur bonne volonté pour s'impliquer véritablement dans la lutte pour le triomphe de la démocratie en Afrique. Nous n'avons que l'Afrique comme notre seul héritage, et c'est à partir d'elle que nous sommes identifiés. Elle devrait nous coûter très chère car, c'est elle qui fonde notre histoire, notre civilisation, notre culture sinon notre identité. Si nous perdons l'Afrique, nous perdons tout et nous serons sans repère, d'où sans histoire or un peuple qui n'a pas d'histoire et un peuple perdu, déraciné et donc sans avenir et sans dignité.

Nous devons comprendre que les intérêts de l'Afrique doivent être prioritaires. Nos intérêts doivent dépendre des intérêts de notre continent. Nul ne doit, désormais mettre ses intérêts avant ceux du peuple africain. Nos actes individuels doivent converger vers la réalisation de notre monde africain. C'est cette terre que nous ont légué nos aïeux que nous devons lutter pour la garder jalousement contre les oppresseurs occidentaux. L'adage nous dit que *quel que soit le nombre d'année qu'un bout de bois a passé dans l'eau, un ne sera jamais un caïman*. Pour dire que quel que soit le nombre d'année qu'on fera chez les occidentaux, on demeurera toujours noir. Nous sommes africains et nous devons lutter pour l'Afrique en toutefois respectant la dignité de chaque être humain quel que soient nos différentes races. Comme susdit, Toutes les grandes puissances militent pour les intérêts de leur continent, de leur pays, de leurs citoyens, mais généralement en Afrique, nous luttons pour nos propres intérêts en foulant aux pieds ceux du continent noir. Et une telle attitude doit prendre fin en Afrique.

Bibliographie

- Accord de défense, 1961, Annexes à la loi n° 61-248 du 5 Août 1961 autorisant l'approbation de l'accord de défense conclu le 24 avril 1961 entre les gouvernements de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Dahomey, de la République française et de la République du Niger, <https://lemondealenversblog.wordpress.com/dossiers/afrique/francafrique/les-chaines-de-la-servitude/les-accords-de-cooperation/defense-2/defense/>
- BASSIOUNI Cherif, 1998. (Rapporteur général) et David BEETHAM, *La Démocratie : Principes et Réalisation*, « universelle sur la démocratie Adoptée* par le Conseil interparlementaire lors de sa 161e session, Le Caire, 16 septembre 1997 », © Union interparlementaire, 1998, p. 9.
- BOST François, 2010. Le « Pré carré » français à l'épreuve de la décolonisation et de la mondialisation de l'économie, *Bulletin de l'Association des Géographes Français*, n° 87/1, pp. 132-133.
- BAT Jean-Pierre, 2010. Le rôle de la France après les indépendances. Jacques Foccart et la pax gallica, *Afrique Contemporaine*, n° 235, 2010/3, p. 44 et 49.
- EKANZA Simon-Pierre, 2006. Le double héritage de l'Afrique, <https://shs.cairn.info/revue-etudes-2006-5-page-604?lang=fr&tab=texte-integral>
- ELOMARI Belkacem, 2001. La coopération militaire française en question, *Observatoire des transferts d'armements*, p.12.
- GUILHAUDIS Jean-François, 2016. Les accords de « défense » de deuxième génération, entre la France et divers pays africains, *PSEI*, n° 4, juillet 2016, p. 5.
- GARAUD Marie-France, 2009. « *La vertu du politique* », in Jean Foyer et al., *La vertu*, p. 229, Presses Universitaires de France, Paris

- HOLLANDE François 2013. Livre Blanc, Défense et Sécurité nationale, Direction de l'Information légale et administrative, p. 55, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 2013. A quand l'Afrique, pp. 57- 58, Edition d'en bas, Suisse,
La France en Côte d'Ivoire, Ambassade de France à Abidjan,
<https://ci.ambafrance.org/Elements-francais-en-Cote-d-Ivoire>.
- LIPSET Seymour Martin, 2000. *L'Homme et la politique*, p. 48, éd. Du Seuil, Paris
- Livre Blanc. Défense et Sécurité nationale 2013, Direction de l'Information légale et administrative, 2013, Paris, p. 55.
- KOULIBALY Mamadou, 2003. *La guerre de la France contre la Côte d'Ivoire*, pp.12-13, L'harmatta, Paris
- MELLET Jean-Claude, 2008. *Défense et Sécurité nationale Le livre blanc*, chapitre 1, pp. 19-42, La Documentation Française-Odile Jacob, Paris
- MESLOUB Mohamed, 2011. *La France, n'a pas besoin de l'Afrique : Mythes et réalités du discours de Nicolas Sarkozy*, Éditions Universitaires Européennes, Riga.
- MULEDI Sango, 1981. Les accords militaires franco-africains d'indépendance, Peuples noirs, peuples africains, n° 19, volume 4, janvier-février, p.26.
- M'ZALI Abderrahmane, 2011. *La coopération franco-africaine en matière de défense*, p.14, L'Harmattan, Paris
- PIERRE Jean, 2010. Afrique contemporaine, 2010/3 n°235, p.43, <https://shs.cairn.info/revue-afrique-contemporaine1-2010-page-43?lang>
- PLATON, *La république*, 2011, Trad. de Georges Leroux, 360d-361c, Flammarion, Paris
- POSSIO Tibault Stéphane, 2007. *Les évolutions militaires récentes de la coopération militaire française en Afrique*, p.61, Publibook, Paris
- Présentation de l'assemblée nationale, Abolition de l'esclavage (1794 et 1848), <https://www2.assemblee->

nationale.fr/14evenements/2016/abolition-de-l-esclavage-1794-et-1848.

REVEL Jean-François, 1983. *Comment les démocraties finissent*, p. 11, Bernard Grasset, Paris

ROBERT Legros, 1999. *L'avènement de la démocratie*, p. 63, Bernard Grasset, Paris

ROBERT Maurice, 2004. *Ministre de l'Afrique. Entretien avec André Renault*, p.80, Seuil, Paris

ROMILLY de Jacqueline, 2006. *Actualité de la Démocratie athénienne*, p. 48, Ebourin éditeur, Abidjan

SARKOZY Nicolas, 2008. *Discours devant le parlement Sud-Africain*, Le Cap, 28 février 2008, p.3, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/PARLEMENT_AS.pdf,

XAVIER François Verschave, *La Françafrique (1958-1998), Le plus long scandale de la République*, p.70.

Industrialisation au Tchad de 1928 à 1975 : entre Impérialisme Colonial et Volontarisme Politique Postindépendance

Abdoulaye ABAKAR KASSAMBARA

*Enseignant-Chercheur au Département d'Histoire
à l'Université de N'Djamena*

Adresse mail : abdoulayeka@hotmail.fr

Goni OUSMAN ABAKAR

*Enseignant-Chercheur au Département d'Histoire
à l'Université de N'Djamena*

Mahamat MEY MAHAMAT

*Enseignant-Chercheur au Département d'Histoire
à l'Université de N'Djamena*

Résumé :

L'industrialisation du Tchad a commencé avec l'introduction de la culture intensive du coton à la fin des années 1920, qui a atteint son apogée sous le premier régime indépendant. Mais le processus de son développement a été dicté par le régime économique adopté durant cette période. L'impérialisme français a orienté essentiellement l'activité industrielle vers le conditionnement du coton pour son exportation. Le premier gouvernement post-indépendance, bien que sous contrôle français, a entrepris de moderniser les usines existantes et de les diversifier. Le sujet de l'industrie au Tchad étant peu abordé, cet article s'appuie d'abord sur des sources d'archives, puis sur des ouvrages et articles scientifiques spécialisés. En croisant et recoupant ces différents documents, une étude comparative des différentes phases de développement de l'industrie durant la période considérée a été réalisée. Il en ressort que les usines d'égrenage créées dans l'entre-deux-guerres étaient rudimentaires et que leur expansion s'est heurtée à la crise de 1929. La hausse des prix du coton sur le marché mondial, couplée au renouvellement plus exigeant et à la mise en œuvre de deux plans quinquennaux pendant la décolonisation, a permis à la fois l'expansion et la modernisation des industries cotonnières et l'apparition d'autres usines agro-alimentaires. Le premier gouvernement post-indépendance a réussi à développer le tissu industriel, faisant du Tchad le

deuxième pays le plus industrialisé de l'ancienne colonie française d'Afrique centrale, à l'exception du Cameroun.

Mots-clés : *Industrie, coton, égrenage, installation, plan*

Introduction

Les premières industries du Tchad ont été des usines d'égrenage de coton, créées avec l'introduction de la culture intensive du coton. La création de ces usines a permis de conditionner le coton pour l'exporter sur le marché mondial. Ces usines ont été créées par des sociétés cotonnières à capitaux européens dans le cadre d'accords avec l'administration confédérale de l'Afrique équatoriale française (AEF). Ces accords garantissaient aux sociétés un monopole d'exploitation et d'achat, mais en contrepartie, elles devaient exporter le coton exclusivement vers la France. Le tissu industriel, dominé par les usines d'égrenage, s'est étendu au secteur agroalimentaire pendant la décolonisation, grâce aux deux plans quinquennaux de développement du Tchad. Le premier régime indépendant (1960-1975) a poursuivi la politique industrielle héritée de la colonisation, grâce aux accords de coopération signés avec la France après l'indépendance. Cependant, le gouvernement a entrepris de diversifier le secteur primaire au-delà du secteur agroalimentaire à travers plusieurs plans de développement, largement soutenus par les bailleurs de fonds internationaux.

La question de la mise en valeur coloniale et des enjeux post-indépendance ont attiré l'attention de chercheurs de tous horizons en raison de son importance dans le développement économique et des changements sociaux qu'elle a entraînés. Les travaux pionniers de Jean Cabot, notamment son ouvrage : *La culture du coton au Tchad 1965*, dans lequel il met en évidence le processus de développement du coton et l'impact de l'installation des usines d'égrenage. *L'Essor du Tchad 1969* de Georges Diguimbaye et Roboert Langue, qui traite de la politique industrielle coloniale et post-indépendance du pays.

Dans le même ordre d'idées, et dans un domaine plus large, on peut citer les travaux de Catherine Coquery-Vidrovitch (2001), notamment son ouvrage intitulé : *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930*, dans lequel elle révèle le fonctionnement et les vices des compagnies à charte dans la confédération AEF. On peut également citer la thèse de Mindemon Kolandi () sur *l'histoire économique du Tchad de 1924 à 1960*, dans laquelle il revisite certains aspects de l'industrialisation du Tchad à l'époque coloniale ; et la récente thèse de Bouba Deudjambe Eric, 2024, intitulée : *Le patrimoine industriel du Tchad*, dans laquelle il répertorie les vestiges industriels coloniaux existants et disparus.

Ces différents travaux et d'innombrables autres s'accordent sur la faible industrialisation du Tchad pendant la colonisation. Notre étude s'inscrit dans cette littérature et tente de mettre en évidence la double stratégie de la politique industrielle à l'époque coloniale et dans la période post-indépendance. L'impérialisme français s'est pleinement exercé, avec un choix industriel essentiellement basé sur les usines de conditionnement et la transformation des matières premières pour alimenter les industries métropolitaines. Cependant, la volonté du premier régime indépendant de développer le pays s'est heurtée au monopole des industries métropolitaines, renforcé par des accords de coopération spécifiques avec la France. Mais elle s'est aussi traduite par des coopérations bilatérales et multilatérales avec d'autres pays et organisations internationales, ainsi que par des initiatives locales qui ont permis à la base industrielle de s'étendre à d'autres secteurs. Quelle est donc la stratégie industrielle du premier régime pour relancer le secteur primaire face au monopole des industries coloniales et au faible niveau d'industrialisation du pays ?

Pour répondre à cette question centrale, cet article s'appuie sur des sources d'archives, des ouvrages généraux et spécialisés et des articles scientifiques. Il convient de préciser

que nous avons adopté une approche comparative entre les trois phases du développement industriel du Tchad (colonisation, décolonisation et post-indépendance) afin de saisir les tournants et de constater le point de bascule de la politique industrielle propre à chaque période. Pour ce faire, cette étude est divisée en deux grandes parties composées de plusieurs points. La première traite du caractère industriel de la production cotonnière et de son expansion, tandis que la seconde analyse la nouvelle politique industrielle du premier régime basée sur la diversification et l'expansion industrielle.

1. Industries à vocation agricole et alimentaire

1.1. Usine d'égrenage à l'aube d'introduction du coton

À la fin de la Première Guerre mondiale, la nécessité d'une mise en valeur coloniale du Tchad s'impose d'autant plus que le pays est pauvre. Dès lors, le choix s'est porté sur l'introduction de la culture intensive du coton, afin de fournir aux "indigènes" une activité rémunératrice pour payer les impôts d'une part, et d'approvisionner l'industrie textile française en matières premières d'autre part (Gouverneur Général RESTE, 1938 : ANOM).

Cependant, la production de coton en grandes quantités nécessitait d'importants investissements, tant en termes d'infrastructures que de moyens de production. Or, la France est réticente à réaliser les investissements nécessaires au développement colonial dans la confédération de l'Afrique Equatoriale Française (AEF). En effet, selon le décret de février 1906, chaque colonie doit financer son propre développement économique et renforcer le lien financier afin d'affermir la stabilité budgétaire du Congo français (Chailley-Bert, 1906). En revanche, la petite subvention métropolitaine accordée à la colonie du Tchad, est plutôt consacrée à des opérations militaires de "pacification" et à des installations administratives. Le

système des chartes appliqué au Congo français (Congo-Brazzaville, Gabon et Oubangui-Chari) avant la Première Guerre mondiale n'a pas été étendu au Tchad, car ses ressources naturelles ne semblaient pas intéresser les entreprises françaises en raison de son éloignement de la côte (Bizière et Coquery-Vidrovitch, 1975 : 488-496).

Mais, à la fin de Grande guerre une politique de monopole de production cotonnière a été entreprise. C'est ainsi que les autorités coloniales décident donc de confier l'exploitation et la commercialisation du coton de l'Oubangui et du Tchad à des sociétés cotonnières privées. Ces sociétés obtiennent d'abord le monopole sur l'Oubangui (République centrafricaine) par arrêté du Lieutenant-gouverneur Lamblin le 17 février 1927, puis sur le Tchad par décret-loi du gouverneur général de l'AEF le 17 février 1928, qui établit la première convention cotonnière, définissant les obligations de chaque partie. Les sociétés cotonnières étaient ainsi tenues d'équiper leurs zones de monopole pour assurer la production et la transformation du coton et son exportation exclusive vers la France (Marquet, 1930, 49). Cependant, le développement à grande échelle du coton se heurte à la continentalité du pays, à l'absence de réseaux routiers, aux réticences des populations et aux répercussions de la crise de 1929. Cependant, la nécessité de se conformer aux normes du marché mondial en matière de conditionnement du coton et d'augmenter la production a conduit les sociétés cotonnières à créer un certain nombre d'usines dans la zone cotonnière du Tchad, comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau I. Nombre des usines d'égrenage à l'entre-deux-guerres

Villes	Années de création
Bongor	1931
Léré	1931
Fianga	1933
Pala	1935
Gounou-Gaya	1935
Monbaroua	1936
Gagal	1936

Source : GOUVERNEMENT GENERAL DE L'A.E.F, 1956
Doctrines et bilans de la modernisation rurale en A.E.F.

Ces égreneuses, ainsi que plusieurs petites égreneuses, ont constitué le premier bassin industriel du Tchad. Lors de la signature de la première convention, les sociétés cotonnières avaient déjà installé deux petites usines d'égrenage de 40 scies motorisées à Moïssala et à Doba, ainsi que deux autres usines d'égrenage de 60 scies de grande capacité à Koumra et à Lai (Marquet, 1930, 45). La mise en service de ces sept usines et l'utilisation de quatre petits égreneurs manuels a coïncidé avec une augmentation régulière de la production de coton. Au plus fort de la crise, la production passe de 440 tonnes en 1929 à 995 tonnes en 1932, soit une augmentation de 44 %. Cette hausse devient régulière et soutenue à partir de 1933, où elle passe de 3 335 tonnes à 11 000 tonnes en 1939, soit une augmentation de 30 % (Gouverneur Général RESTE, 1938).

Cependant, ces tonnages de coton n'ont pas pu être écoulés sur le marché mondial pendant toute la durée de la Grande Dépression de 1929. La persistance des difficultés d'évacuation dues aux problèmes de communication a rendu le coton tchadien non compétitif dans le marché de Havre (LHULLIER, 1950 : 120-145). Cette situation semble avoir freiné l'expansion industrielle du coton au Tchad dans l'entre-

deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, car aucune usine d'égrenage n'a été installée, surtout entre 1937 et 1949. Cependant, la réorganisation du système colonial à la fin de la guerre, couplée à la hausse des prix du coton, a permis l'expansion et la modernisation de l'outil industriel de production du coton au Tchad.

1.2 Amplification et modernisation des usines d'égrenage

La production de coton au Tchad a connu un nouvel essor avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le coton est considéré comme un produit stratégique pour maintenir la puissance économique de la France libre (Larminat, 1941 : Anom). Cet intérêt et l'économie de guerre ont conduit à une augmentation constante de la production de coton tout au long de la guerre. Elle a augmenté de 42 % par rapport à la production de l'entre-deux-guerres (Lhuillier, 1950 : 120-145).

Le rôle important joué par les colonies dans la libération de la France métropolitaine et la nécessité urgente de revoir le système colonial ont conduit à la Conférence coloniale de Brazzaville peu avant la fin des hostilités. Cette conférence recommande vivement l'équipement et l'industrialisation des territoires d'outre-mer. En janvier 1946, un plan d'équipement et de modernisation de l'Union française est lancé. Avec la loi du 30 avril 1946, dite loi de solidarité permanente, la France rompt avec sa doctrine d'origine et « s'engage à assurer toutes les responsabilités financières des territoires d'Outre-Mer (DJONOUMA. 1958-1959 : 54) ».

Depuis, deux plans quadriennaux issus de cette loi ont été pilotés et exécutés par le FIDES au Tchad sur les périodes 1949 à 1953 et 1953 à 1957. Le premier plan quadriennal a consacré 65% des fonds aux infrastructures de base destinées à développer la production de coton et à faciliter son évacuation. C'est également en 1949 que le gouvernement et Cotonfran renouvellent la convention cotonnière. La société doit alors

agrandir et moderniser ses usines d'égrenage. C'est ainsi que la société a créé quatorze usines d'égrenage modernes entre 1952 et 1955 dans la zone cotonnière du Tchad (AEF, 1959 : P. 10001).

La société Cotonfran dispose également d'ateliers de mécanique générale, de réparation automobile et d'électricité à Moundou et Fort-Archambault et de deux fermes expérimentales à Békamba et Karual. L'entreprise a investi massivement dans le développement de son outil industriel, qui s'élevait à 1,3 milliard en 1960 (Bulletin de l'Afrique noire, 1965). La modernisation de ces usines a consisté à augmenter la puissance des unités, à ajouter des égreneurs, des presses hydrauliques de 100 kg, des châteaux d'eau avec pompes électriques et des équipements pneumatiques pour l'aspiration du coton graine. Ces modifications ont été rendues nécessaires par l'augmentation de la production et des rendements d'égrenage. L'égrenage, qui durait sept ou huit mois avec l'ancien équipement, c'est-à-dire jusqu'à la saison des pluies, a été ramené à cinq mois au maximum, ce qui permet d'évacuer les balles de coton fibre par la route avant l'arrivée des pluies. Ces balles, qui étaient auparavant pressées à la main par lots de 20 kg, sont maintenant pressées par presse hydraulique par lots de 100 kg, conformément aux normes d'emballage exigées par le marché portuaire (CABOT. 1965 : 188).

Avec ses différentes usines, souvent de petites unités d'une capacité d'égrenage de 1 500 à 5 000 tonnes par an, Cotonfran est devenue la première société disposant d'un grand nombre d'industries modernes en Afrique centrale française. En 1958, il y avait 25 usines d'égrenage Cotonfran au Tchad avec une capacité totale de traitement de 47 000 tonnes de coton graine par an. Certains estiment cependant que ce nombre est très élevé pour une production de coton graine qui ne dépasse pas 80 000 tonnes par campagne. Mais la décision de Cotonfran et de l'administration de répartir les usines d'égrenage dans les

zones cotonnières a été dictée par la volonté de réduire les coûts de transport : « on a volontairement dispersé les usines dans toute la zone cotonnière pour éviter un transport long et particulièrement onéreux du coton-graine (Chuller, 1956 : 314-318)».

La même année, les autres sociétés cotonnières opérant dans l'Oubangui-Chari disposaient de 21 usines d'égrenage. Cependant, la plus grande usine d'égrenage de la sous-région était installée à Kaélé au Cameroun par la Compagnie Française pour le Développement de fibre Textile (C.F.D.T.), avec une capacité de traitement annuelle de 20.000 à 30.000 tonnes de coton graine. Par ailleurs, certaines usines d'égrenage au Tchad (Moundou et Kélo) ont été équipées de machines modernes pour récupérer les graines de coton pour la fabrication de matelas et de couvertures (Haut-commissariat de la République en A.E.F, 1959 : B.I.D.C. Q 10100). Le développement ainsi de la production de coton et la politique de diversification industrielle ont conduit à l'installation d'autres usines de transformation du coton dans l'AEF et à l'apparition de nouvelles usines agro-alimentaires au Tchad.

1.3 Apparition des nouvelles usines

Dans le cadre de l'industrialisation de l'AEF, deux filatures ont été construites à Bangui et à Brazzaville entre 1951 et 1954. Elles utilisent chaque année près de 700 tonnes de coton pour produire plus de 4 millions de mètres de tissus destinés à la consommation locale. Parallèlement, trois usines de confection sont créées (deux à Bangui et une à Brazzaville), produisant en moyenne 250 000 vêtements par an. Ces usines de transformation du coton étaient largement approvisionnées par la production tchadienne de la cinquième zone (Stevelinck, 1953 : 408). Le coton de cette zone, considéré comme non rentable en raison de son éloignement, était ainsi exonéré de droits d'exportation et de toutes autres taxes, ce qui permettait

aux usines de le transformer à un prix toujours bas afin de concurrencer le coton importé du continent ou d'autres pays producteurs (Stevelinck, 1953 : 409). Cependant, aucune usine de transformation du coton léger n'avait été créée au Tchad, premier producteur de coton de l'Afrique française à l'époque.

Ce paradoxe s'explique par le souci de rentabilité et le coût élevé de la production. En effet, le principal obstacle à l'implantation d'usines au Tchad est le faible pouvoir d'achat de la population tchadienne. Une enquête réalisée en 1954 a montré que les 2 200 000 habitants du Tchad gagnaient 330 millions de francs CFA, soit 150 francs CFA par habitant et par an. Le revenu familial pouvait donc être estimé entre 600 et 800 francs CFA pour une famille de quatre personnes (Dalgarrando. 1955 : CF B 00 474). Elle s'explique également par le coût très élevé des investissements et de la main d'œuvre européenne en Afrique centrale, le manque de formation professionnelle de la main d'œuvre locale, la rareté et le coût élevé de l'énergie (Gouverneur général de l'AEF, 1956 : 107).

Néanmoins, Cotonfran, dont la taille semble moyenne pour l'Europe, est la première entreprise de la région, avec 310 cadres métropolitains, dont 55 chefs d'exploitation, et environ 4 000 ouvriers et employés (pendant la période d'usinage, le nombre de saisonniers peut atteindre 15 000). Elle assurait également un revenu monétaire à 300 000 chefs de famille africains, soit un million de personnes (Cotofran, 1961 : 5). Afin de diversifier la production industrielle, de nouvelles usines ont été créées dans les années 1950 dans les différents secteurs industriels, mais surtout dans le secteur agro-alimentaire, comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau II : Les principales industries du Tchad

Activités	Sociétés	Implantation	Date	Capacité
Briqueterie	Briqueterie Industrielle du Chari (BIC)	Fort-Lamy	1951	30.000 T
Huilerie arachide	Cie Huilerie Africaine (OLAFRIC) (2)	Fort-Lamy	1955	920.000 L
Décortilage riz	OTA	Kélo	1956	4.000 T
Huilerie arachide	OTA	Kélo	1956	400 T huiles
Huilerie coton	Société des Oléagineux Logone-Tchad (SOLT)	Moundou	1957	700.000 L

Source : Ediafric, 1966, *Mémento de l'industrie africaine 1966*, *Bulletin de l'Afrique noire* Numéro spéciale du, n°, Paris, , ANOM.

En outre, trois petites huileries avaient été créées, dont une à Moundou, SOLT, créée en 1957, qui appartenait à Cotonfran et traitait les arachides et les graines de coton. L'autre, à Fort-Lamy, traitait les arachides (Ediafric, 1969 : 365). Une petite fabrique de beurre, de fromage, de crème et de yaourt est installée près de Fort-Lamy et, dans la ville même. En effet, un million de litre de lait serait commercialisé dont 600 000 dans le secteur moderne. Pourtant, la production laitière annuelle es évaluée à dix millions de litres pour lait de vache frais ou caillé (Direction des Affaires économiques et financières, 1963 : 24). Toujours dans la capitale, deux petites usines de limonade, de soudas et d'eau gazeuse, une autre briqueterie industrielle a été mise en service pour fournir les entreprises de construction (Ediafric, 1969 : 365).

Il est à noter que la plupart de ces usines étaient des établissements privés, mais leur implantation tardive ne permet pas de mesurer leur impact sur le développement économique du pays. La transformation sur place des produits de consommation courante par ces usines a sans doute contribué à valoriser la production locale, et il nous semble aussi qu'elles ont cherché à capter le pouvoir d'achat de la population en le réorientant vers la consommation locale. Mais l'apparition des boucheries industrielles remonte au milieu des années 1940, avec l'installation d'abattoirs frigorifiques rudimentaires à Fort-Lamy, Fort-Archambault et Abéché. Les deux premiers, propriété de la commune, ont été modernisés au cours des années 1950 grâce au financement du F.I.D.E.S., tandis que le dernier était un établissement privé géré par la Société industrielle et commerciale africaine (S.I.C.A.). En outre, à Fort-Lamy, un abattoir frigorifique moderne a été ouvert en 1958, avec une capacité de 6 000 tonnes par an, ce qui permet d'expédier de la viande réfrigérée et congelée. Un abattoir plus petit, d'une capacité de 2 000 tonnes, fonctionne à Fort-Archambault depuis 1960. En revanche, pendant la période coloniale, il n'existait pas de conserveries de viande ni d'installations modernes pour le conditionnement ou la transformation du poisson, malgré une production importante (FIDES, 1960 : carton 124).

En dehors de Cotonfranc, ces différentes usines offraient peu d'emplois. Cependant, l'inventaire socioprofessionnel du Tchad de 1956 indique que 3 500 personnes travaillent dans le bâtiment et les travaux publics. Le même inventaire mentionne que 69 000 Africains travaillent dans les industries traditionnelles. Il s'agit en fait d'artisans qui fabriquent des outils rudimentaires, des vêtements ou des objets en cuir, en métal ou en ivoire pour les gens du passa (FIDES, 1960 : carton 124). En effet, le pays était peu industrialisé, les inventaires socioprofessionnels réalisés juste après l'indépendance montrant un niveau d'industrialisation très faible. C'est pourquoi le

premier régime s'est engagé dans une politique d'expansion et de diversification industrielle.

2. Diversification et modernisation industrielle dans la période postindépendance

2.1 Facteurs humains et sociales de l'industrialisation

Au milieu de l'année 1964, la population était estimée à 3.500.000 habitants, soit un peu plus que la ville de Paris, selon une enquête réalisée à la fin de l'année 1963. La densité moyenne, pour une superficie de 1284.000 km', est d'environ 2,5 habitants par km' en 1964, contre 2,2 en 1958. En effet, les densités varient considérablement d'une région à l'autre car la zone cotonnière (Mayo-Kebbi, Logone et Moyen-Chari) a une densité de plus de 7 habitants au km², contre environ 2 pour les régions du central, y compris Fort-Lamy, et moins de 1 pour la zone saharienne (Ediafric, 1966).

Selon l'inventaire socioprofessionnel de 1962, la population active est estimée à 1 400 000 personnes, dont 527 000 agriculteurs, 444 000 éleveurs sédentaires, 300 000 éleveurs nomades (Ouaddaï, Batha, B.ET., Kanem et Chari Baguirmi), 64 900 artisans et commerçants et 45 000 salariés. Donc, le secteur primaire représente 88% de la population active, le secteur secondaire 6% et le secteur tertiaire 6%. S'agissant la population salariée du Tchad, elle comprend environ 14 500 personnes dans les administrations, 2 000 dans les entreprises publiques, 21 000 dans les entreprises privées et 7 000 domestiques et 6 000 personnes employées dans l'industrie (Ediafric, 1966 : 401).

En conséquence, les salaires des ménages sont passés de 10 161 millions de FCFA en 1961 à 10 996 millions de FCFA en 1962 et à 11 347 millions de FCFA, soit moins du quart de leurs ressources totales (49 470 millions de FCFA) en 1963. Les sociétés non financières ont versé 5 832 millions de francs CFA de salaires en 1963, dont 3 320 millions pour les sociétés privées

et 2 377 millions pour les sociétés publiques, tandis que les sociétés financières (banques, assurances, etc.) ont versé 223 millions de francs CFA de salaires. Par ailleurs, les salaires de l'administration sont passés de 4.113 millions de francs CFA en 1961 à 4.526 millions de francs CFA en 1962 et 4.860 millions de francs CFA en 1963, soit des augmentations successives de 09% et 15% (Ediafric, 1966 : 415). Au cours de la période, le salaire minimum a connu une progression régulière dans les différents secteurs, notamment dans toutes les zones, comme le montre le tableau ci-dessous.:

Tableau III. Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a ainsi évolué (en F. CFA à l'heure).

Date d'application	Secteur général			Secteur agricole		
	Première zone	Deuxième zone	Troisième zone	Première zone	Deuxième zone	Troisième zone
19-1-1954.....	8,5	7	6,5	7,5	6	5,5
27-11-1956.....	10,5	7	6,5	9	6	5,5
6-11-1957.....	12	10	-	10,5	8,5	-
1-4-1959.....	15	12,5	-	13	11	-
1-1-1964.....	22	20	-	18,5	-	-

Source : Ediafric, 1966, *Mémento de l'industrie africaine 1966*, *Bulletin de l'Afrique noire* Numéro spéciale du, n°, Paris, ANOM.

La première zone du secteur général comprend Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Bongor, Pala, Abéché et Moussoro et leurs environs immédiats dans un rayon de 10 km. Ces villes, et surtout les trois premières, ont été les plus touchées par la création d'usines, d'où la forte augmentation de salaire minimum en dix ans. Parallèlement, on assiste à l'émergence d'organisations professionnelles dans les secteurs socio-

économiques. Dans le secteur industriel, il s'agit de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie du Tchad (Fort-Lamy) et de l'Union interprofessionnelle du Tchad (UNITCHA). Par ailleurs, plusieurs conventions collectives existent au Tchad, notamment la Convention collective des industries du Congo, de la République centrafricaine, du Tchad (à l'exception du SYNDUSTREF) et du Gabon, la Convention collective du COTONAF et la Convention collective applicable aux personnels ouvriers et travailleurs manuels de la République du Tchad (Ediafric, 1966 : 419).

En outre, pour rendre le pays plus attractif, le premier régime a promulgué le Code des investissements du Tchad par décret du 28 août 1963. Les investissements privés bénéficient d'un régime de droit commun et de régimes privilégiés, ces derniers intéressant toute entreprise souhaitant créer une nouvelle activité ou développer une activité existante, à l'exclusion des activités du secteur commercial. Le régime A, qui s'adresse aux entreprises dont l'activité est limitée au Tchad, est accordé par décret pour une durée maximale de 15 ans (10 ans au Congo et au Gabon) (Ediafric, 1969 : 312). Parallèlement, le gouvernement a initié plusieurs programmes de développement économique avec un accent particulier sur le secteur primaire.

2.2. Stratégie industrielle : entre la continuité et l'ouverture

L'accession à l'indépendance a marqué le début d'une nouvelle phase de coopération entre le Tchad et la France. Celle-ci a été consacrée par une série d'accords et de conventions signés successivement le 15 août 1960, le 19 mai 1964 et le 6 février 1965 (Devèze, 1977). Outre l'aspect militaire, ces accords portaient sur la coopération économique et l'assistance technique, normalisant ainsi le lien tutélaire avec l'ancienne métropole. L'objectif est de renforcer la dépendance économique

du pays, perpétuant ainsi le projet industriel de l'époque coloniale. En janvier 1961, le gouvernement entreprend l'élaboration d'un plan de développement rapide du Tchad. Trois organes de planification sont créés le 12 février 1962 : le Conseil Supérieur du Plan, le Commissariat Général au Plan et le Comité National du Plan. Ce dernier comportait une section consacrée à l'industrialisation et à l'artisanat (Diguimbaye et Lanne 1969 : 126-127). Par ailleurs, dans le cadre d'accords de coopération industrielle et conformément à l'esprit du traité de l'Udeac, le Tchad a contribué financièrement à certains projets industriels mis en place dans d'autres Etats de l'Union (BOUBA DEUDJAMBE, 2024 : 92).

Un plan intérimaire a été établi pour la période 1964-1965 pour un montant total de 16 501 millions de francs CFA, dont 3 825,4 millions de francs CFA ont été alloués à la production. Les investissements directs dans l'industrie s'élevaient à 1 088,5 millions de francs CFA, soit 28 % du total alloué à la production (Diguimbaye et Lanne, 1969 : 137). Selon le premier président, grâce à ce plan, le gouvernement disposait désormais d'un cadre permettant d'inventorier, de classer et d'octroyer les investissements (Afrique industrie, bimensuel 1972). En outre, ledit plan a servi à l'élaboration du premier plan quinquennal du Tchad pour la période de 1966 à 1970.

Celui-ci a mis l'accent sur la modernisation et le développement économique du Tchad à travers la production et la transformation « la quasi-totalité des projets industriels inscrits au premier plan concernent la modernisation ou la valorisation des productions agricoles et animales (Ediafric, 1966 : 316) ». En effet, le secteur secondaire est essentiellement constitué d'industries de transformation de produits alimentaires : céréales, sucre, oléagineux, boissons, produits animaux et textiles. Dans ce sens, ledit plan n'est que le prolongement de divers plans de la période précédente. L'objectif est de jeter les bases d'une industrialisation progressive et rationnelle. Pour ce

faire, le premier plan a consacré 41513 millions de francs d'investissements, répartis comme suit 42,5% du total pour la production, 28,4% pour le secteur rural et 14,1% pour le secteur secondaire, 35,5% pour les infrastructures, 26,7% pour les routes et 10,1% pour l'éducation et la formation (Ediafric, 1966 : 317).

Compte tenu des ressources limitées du Tchad, les différents plans et programmes de développement ont été financés en grande partie par la coopération bilatérale et multilatérale avec d'autres pays et des institutions régionales et internationales. Dans le cadre du plan intérimaire, la contribution du Tchad n'a été que de 10 millions de francs CFA, alors que sa contribution au financement du premier plan a été de 30 %. Pour compenser cette faible participation, le président François Tombalbaye a lancé en 1970-1971 un emprunt national pour la construction et la modernisation des industries sur fonds propres de l'État (Jean-Baptiste Laokolé, 2010). Dans le cadre de la planification économique en cours, un plan décennal de développement du Tchad est initié pour la période 1971-1980. Le financement de ce plan repose également sur des ressources extérieures, l'objectif étant de doubler les recettes monétaires en limitant les importations par la construction de nouvelles industries de transformation (Banque internationale pour la restructuration et le développement, 1973). Ces différents plans et initiatives ont conduit à la modernisation des industries existantes et à la création de nouvelles industries dans différents secteurs.

2.3 Modernisation et extension industrielle

La mise en œuvre de différents plans de développement a permis de moderniser la production industrielle et d'implanter de nouvelles usines dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la

construction et de l'assemblage, comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau IV. Les principales industries

Activités	Sté	Implantation	Date	Capacité	Production		
					1965	1966	1967
Décorticage ris	SEMAB	Bongor	1961	8000 T	1.470 T riz	1.276 T	2.432 T
- -	SEMALK	Lai	1960	2000 T	1.381	425	1.945
- -	OTA	Kelo	1956	4000 T	993	150	
Minoterie	GMT	Fort-Lamy	1964	7500 T Blé	4.240 (1)	4.726 (2)	2.558 (3)
Huilerie arachide	OLAFRIC (2)	Fort-Lamy	1955	920000 I	520.800	499000	598.000
Huilerie arachide	OTA	Kelo	1956	400 T huile	-	2 T	52 T
Huilerie coton	SOLT	Moundou	1957	700000 I	481.000 I	483.150 I	519.400 I
Brasserie	Br. Logone	Moundou	1965	48000 hl	19000 hl	24000	33260
Bols. Gazeuses	SODOCO	Fort-Lamy	1965	20000 hl	1.181000 bout.	1.731.000 bout.	1.700.000 bout.
Raffin, agglomer	SOSUTCHAD	Fort-Lamy	1960	10000 T	5750 T	7.760 T	8.860 T
Abattoir-frigor	Et public	Farcha	1960	10000 T	5.464 T	4.558 T	4.832 T
- -	Et public	Fort-Arch	1960	Aba. Viande			
Frigorifique	PRODEL (3)	Fort-Lamy	1969	3600 T viande	750 T	1.060 T 2500	1.000 T
Conserv. Viande	SIVIT	Fort-Arch	1969	7000 Boites par jour			3.200
Fabrique boites	-	-	1969	1500 b/h	36900	31900	
Tannerie	-	-	1969	100000 peaux			
Chausseuses	-	-	1969	200000 paires			
Engrenage	COTTONFRAN	22 Usines	1926	150000 T	36900	31900	45.500
Comp. Textile	STT	Fort-Arch	1967	6.500000 m tissus			3.790.000 m
- -	STT	-	1967	4.500000 m imprimés			
Parfumerie	SAFRICA	Fort-Lamy	1962			352 T	345 T
Briqueterie	BIC	Fort-Lamy	1951	30000 T	15000 T		20.000 T
Mat. Construct.	SACAM	Fort-Lamy	1966	100 m ² /jour			
Montage	CYCLOTCHAD	Moundou	1962	12000 cycles	4.320	3.330	4270
Mobil. Métal.	-	-	1967	15000 pièces			
Mat. Agricole	SETUBA	Fort-Lamy	1968				
Montage radio	SETER	Fort-Lamy	1964	10.500 postes	3.000	3.600	4000

(Source : Afrique industrie, bimensuel 1972, Spéciale Niger et Tchad : Situation et évolution de l'industrie, numéro 90, 19 janvier, Br 6241, ANOM.

Ce tableau montre l'expansion industrielle des trois grandes villes du pays dans les années 1960, qui sont également devenues la base industrielle du Tchad. Outre la prédominance du secteur agroalimentaire, d'autres industries ont été créées dans le secteur de la construction (briqueterie), du textile, de l'assemblage de bicyclettes, etc. il faut noter que ces industries peinent à atteindre leur pleine capacité de production, apparemment en raison de difficultés de démarrage, du faible pouvoir d'achat de la population et de la concurrence des produits de contrebande.

Cependant, le réseau industriel a continué à se développer dans tous les secteurs industriels. Cette progression a permis au Tchad à se hisser au rang de choix parmi les pays de l'Afrique centrale car :

« L'industrie tchadienne, qui occupe le second rang après le Congo parmi les pays d'Afrique équatoriale de la zone franc, a enregistré une progression de plus de 30% depuis 1967. Une quinzaine d'industries nouvelles ont été créées depuis 1966 portant à 70 le nombre d'usines ou d'unités de production existant au Tchad en 1971 contre 60 en 1966 (Afrique industrie, bimensuel 1972 : 470) ».

Cet essor industriel est dû à la mise en œuvre du plan intérimaire et du premier plan quinquennal. L'emprunt national a également contribué à la réalisation de grands projets industriels entre 1970 et 1971, notamment la construction de la Société Nationale sucrière du Tchad (SONASUT), de l'Abattoir frigorifique de Farcha, de la SIVIT (Société industrielle de viande du Tchad), de l'Huilerie d'Abéché, de l'Hôtel la

Tchadienne et du Palais du Congrès. (Afrique industrie, bimensuel 1972 : 472). La Manufacture de Cigarette du Tchad a été mise en service en janvier 1970, avec un chiffre d'affaires estimé à 8,00 millions francs CFA. En effet, l'industrie agro-alimentaire occupe la deuxième place en termes de production au Tchad, avec un chiffre d'affaires de près de 4,800 millions francs CFA, dont la part du lion revient à la SOSUTCHAD avec plus de 2 milliards D, à la Brasserie de Logone avec 860 millions et au Grand Moulin du Tchad (GMT) avec 370 millions CFA (Afrique industrie, bimensuel 1972 : 470). En revanche, les industries du bâtiment, de la chimie, de la métallurgie et de l'électricité sont peu développées, avec un chiffre d'affaires de 85 millions de francs en 1970 (Afrique industrie, bimensuel 1972 : 473).

Dans le cadre de la réciprocité industrielle, le Tchad a pris une participation de 15% dans la Société d'Etude de la Cimenterie du nord du Cameroun (CIMANCAM) et contrepartie la vente au Tchad de 15. 000 tonnes (Ediafric, 1965, 444). Tandis que le Cameroun a apporté 45 millions de francs CFA à la Société tchadienne du textuel (STTS) dans le cadre de la convention du 15 juin 1965. Cette mutualisation des efforts s'inscrit dans le cadre de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC), d'où la création d'une fabrique de couverture pour le marché de l'UDEAC (Ediafric, 1966, 416).

Il est intéressant de noter que les premières années de 1970 ont été caractérisées par de nombreux projets dans l'agro-alimentaire, comme l'extension de l'abattoir frigorifique de Farcha, dans la recherche d'hydrocarbures, où trois compagnies pétrolières étaient impliquées, et dans diverses industries, dont dix projets étaient dans la ligne de mire du premier régime (Afrique industrie, bimensuel 1972 : 473). Cependant, les déboires politiques internes du Président N'garta Tombabay et sa rupture avec la France ont freiné ces projets et ont conduit à sa chute en avril 1975.

Conclusion

Les usines d'égrenage installées dans la zone sud par les sociétés cotonnières, conformément à la convention de 1927, constituent la première zone industrielle du Tchad. La production cotonnière connaît une croissance régulière dans l'entre-deux-guerres. Elle se heurte cependant à l'effondrement des cours du coton sur le marché mondial suite à la crise de 1929, au coût du transport et à la réticence des populations locales. Tous ces facteurs ont freiné l'expansion de l'industrie cotonnière durant cette période. Toutefois, la production de coton a continué à croître pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le coton a été classé comme produit stratégique dans le cadre du régime de l'économie de guerre. Malgré cette augmentation exceptionnelle, aucune usine n'a été créée pendant cette période.

Peu avant la fin de la guerre, la conférence de Brazzaville de 1944 préconise l'industrialisation des colonies françaises d'Afrique. Cette nouvelle politique de développement se concrétise au Tchad par la mise en œuvre de deux plans quinquennaux entre 1949 et 1957. Ceux-ci consacrent 65% des fonds aux infrastructures afin de favoriser l'exploitation économique par les capitaux français. Parallèlement, le renouvellement de la convention cotonnière avec la Cotonfran en 1949 et la hausse du prix du coton sur le marché mondial amènent la société à investir massivement dans la mécanisation de la production cotonnière. On compte 25 usines d'égrenage dans les différentes zones cotonnières, créant ainsi un véritable parc industriel au Tchad. La prédominance de l'industrie cotonnière entraîne la création d'industries dérivées telles que les huileries. C'est à cette époque que les premiers abattoirs ont été créés, permettant l'exploitation industrielle de la viande tchadienne. Paradoxalement, aucune industrie laitière ou textile n'a été créée au Tchad jusqu'à la veille de l'indépendance.

En effet, l'inventaire économique post-indépendance révèle un très faible niveau d'industrialisation et une économie essentiellement tournée vers l'exportation. Pour y remédier, le premier régime, avec l'appui de la France et à travers le plan intérimaire, les deux plans quinquennaux et l'emprunt national, a réussi à moderniser les industries existantes et à les diversifier. En 1971, cette approche industrielle a permis au pays de compter plus de 70 industries couvrant les principaux secteurs industriels. Le pays occupait ainsi la deuxième place en termes de nombre d'industries parmi les pays de l'ancienne confédération de l'AEF. Cette ascension industrielle a été brisée par les choix politiques du premier président, qui ont conduit à sa chute en 1975. La vie politique tumultueuse de la période suivante a conduit à l'effondrement du tissu industriel du pays. Dès lors, la consolidation de la paix, la réappropriation des ressources naturelles et son exploitation rationnelle ne permettraient-elles pas de réindustrialiser le pays ?

Références bibliographiques :

AFRIQUE INDUSTRIE (1972), bimensuel, « Spéciale Niger et Tchad : Situation économique et évolution de l'industrie », numéro 90, 19 janvier, Br 6241, ANOM.

ANTOINETTI (1931), « Discours et rapports sur la situation Générale de l'A.E.F., de 1927 à 1931 », in Bulletin du comité de l'Afrique française, Renseignements coloniaux, 1931. CFB 000609, CEFOD-Tchad.

Banque Internationale pour la Restructuration et le Développement (1973), *Développement économique du Tchad : potentiel et contraintes*, Rapport de mission, 2 juillet.

BIZIERE Jean Marc et COQUERY-VIDROVITCH Catherine (1975), « Le Congo au temps des grandes concessionnaires. 1898-1930 ». In: Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 22 N°3, Juillet-septembre. pp. 488-496.

BOUBA DEUDJAMBE ERIC (2024), *Le patrimoine industriel du XXème siècle au Tchad. Enjeux et perspectives d'une patrimonialisation des technique*, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

CABOT Jean (1957), « La culture du coton au Tchad », *Annales de Géographie*, Volume 66, Numéro 358, novembre-décembre, Année, pp. 499-508, C.A.O.M., Cote P 194.

CHAILLEY-BERT Joseph. (1906), « La réorganisation du Congo, décret du 11 février », In *Quinzaine coloniale*, 25 février 1906, Galicia, BNF.

CHULLER Pierre (1956, « La loi cadre doit avoir pour corollaire un élargissement de l'office de la recherche scientifique d'outre-mer dans l'intérêt même de territoire africaine », in *Industries et travaux d'outre-mer*, n° 26, janvier, pp 1-2, C.A.O.M.

COTONFRAN (1961), *Le coton au Tchad 1928-1961*, Rapport, Fort-Lamy, 3 octobre.

DALGARRANDO Sugier (1955), *La mise en valeur du Tchad*, Ecole française d'étude agricole, côte CF B 00 474, CFOD-Tchad.

DEVEZE Gilbert (1977), Annexe au procès-verbal de la sénat du 27 octobre 1977. Rapport.

Direction des Affaires économiques et financières (1963), *Economie et plan de développement de la République du Tchad*, République française, Ministère de coopération, Br 6253, ANOM.

DJONOUMA Abdoulaye (1960), *Perspectives économiques de la république du Tchad*, mémoires originaux, Ecole coloniale de la France d'Outre-Mer, Paris, 1958-1959, p. 54. ANOM. FM 3ecol 139.

EDIAFRIC (1965), « Mémento de l'économie africaine au sud de Sahara », in *Bulletin de l'Afrique noire* Numéro spéciale, n°350, Paris, ANOM.

EDIAFRIC (1966), « Mémento de l'industrie africaine 1966 », in Bulletin de l'Afrique noire Numéro spéciale du, n°349, Paris, pp 120-1134, ANOM.

EDIAFRIC (1969), « Mémento statistique de l'économie africaine 1969 », Numéro spéciale du *Bulletin de l'Afrique noire*, n°557, Paris, 365 p. ANOM.

FIDES (1960), *Les affaires économiques*, côte 73 (566), carton 124, ANOM.

GOVERNEUR GENERAL DE L'AEF (1956), *Plan décennal de l'année 1947-1956, équipement et développement*, Rapport, Brazzaville, BDIC.

GOVERNEUR GENERAL DE RESTE (1936), *Reforme politique et sociale*, Brazzaville, le 26 juillet, ANOM.

GOVERNEUR GENERAL RESTE (1938), *Action politique, économique et sociale en A.E.F en 1936-1938*, p. 101.

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN A.E.F (1959), « Les usines d'égrenage du coton en AEF », in *Economique et financier*, avril 1959, ANOM, P. 10001.

LAOKOLE Jean-Baptiste (2010), *Tchad Cinquante ans d'indépendance agités*, note numéro 61, Fondation Jean-Jaurès - 1er septembre.

LARMINAT Edgar (1941), Lettre à l'administrateur en chef. DAGAIN chef de la mission française en Afrique du Sud, Brazzaville, le 28 février, C.A.O.M, 5d 299 Affaire économique.

LHUIILLIER Jean (1951), « Tchad 1900-1950 », in *Tropique*, n° 328, janvier, 120-145 pp, ANOM, P. 213.

MARQUET Charles (1930), L'A.E. F, *L'orientation économique et financière*, administration Générale, p. 45.

CEFOD-TCHAD, côte CF B 00523

STEVELINCK W (1953)., « Le développement du coton dans la zone : Mayo-Kébbi, Logone, Moyen-Chari », in *Marchés coloniaux du monde*, n° 399, 4 juillet 1953, ANOM, pp. 408-427.

Perception paysanne sur la manifestation de la variabilité et du changement climatique dans la Basse Vallée de la Tarka au Niger

MAHAMADOU MOUDI Rachid¹,
SOULEY Kabirou²,
WAZIRI MATO Maman³

¹Laboratoire d'Etude de Recherche des Territoires Sahélo-Sahariens (LERTESS), Université ABDOU Moumouni, Niamey, Niger.
moudirachid525@gmail.com

²Département de Géographie, Université André Salifou, Zinder, Niger
kabsoul@gmail.com

³ Département de Géographie Université ABDOU Moumouni, Niamey, Niger

Résumé

La Basse Vallée de la Tarka est l'une des plus grandes zones production du Niger. Cependant cette zone est soumise aux défis climatiques depuis les crises écologiques des années 1970. Dans ce contexte, la prise en compte de la perception de producteurs agricoles sur les modifications du climat enregistrés dans cette zone servira de porte d'entrée pour les chercheurs ou des programmes de développement dans le domaine du climat. Au de regard de cela, le présent travail vise à analyser la perception paysanne sur la manifestation de la variabilité et du changement climatique dans cette zone. Pour réaliser cette étude, les données mobilisées sont constituées des documents en lien avec le sujet, les données climatiques, socioéconomiques et cartographiques. La mobilisation de ces données a été basée sur la recherche documentaire et les enquêtes terrains sous les méthodes quantitatives et qualitatives. Le traitement et l'analyse des données sont faits à travers des méthodes des statistiques descriptives et multivariées sous le modèle PEIR (Pression-Etat-Impact-Résultat). Les résultats révèlent que 96,47% des producteurs ont confirmé l'existence du changement climatique dans cette zone. Les principales causes de ce dernier sont liées à l'occurrence naturelle (70,29%), le signe de la fin des temps (47,94%) et la déforestation (47,41%). Ces changements sont traduits par une forte intensité de pluie (88,94%), la forte évapotranspiration (82%), une augmentation des températures (80%), une diminution de pluie (66,47%) et

du vent violent (62,35%). A cela s'ajoutent la modification des paramètres agricoles traduits par une courte saison de pluie (63%), un début tardif de la saison agricole (65,88%), une fin précoce de la saison agricole (55,88%) et des séquences sèches allant de 10 jours à plus (65,88%). Ces changements pourraient avoir des incidences sur la production agricole qu'il faudrait nécessairement développer des stratégies pour y faire face.

Mots clés : Basse Vallée, Tarka, Manifestation, Variabilité et changement climatique, Producteurs agricoles.

Abstract

The Lower Tarka Valley is one of Niger's largest production zones. However, since the ecological crises of the 1970s, the area has been subject to climatic challenges. In this context, taking into account farmers' perceptions of climate change in the area will serve as an entry point for climate researchers and development programs. With this in mind, the present work aims to analyze farmers' perceptions of the manifestation of climate variability and change in this area. To carry out this study, the data mobilized consisted of documents related to the subject, climatic, socio-economic and cartographic data. The mobilization of these data was based on documentary research and field surveys using quantitative and qualitative methods. Data processing and analysis were carried out using descriptive and multivariate statistical methods under the PEIR (Pressure-State-Impact-Result) model. The results reveal that 96.47% of growers confirmed the existence of climate change in the area. The main causes were natural occurrence (70.29%), the sign of the end of time (47.94%) and deforestation (47.41%). These changes are reflected in high rainfall intensity (88.94%), high evapotranspiration (82%), rising temperatures (80%), falling rainfall (66.47%) and strong winds (62.35%). Added to this are changes in agricultural parameters, reflected in a short rainy season (63%), a late start to the agricultural season (65.88%), an early end to the agricultural season (55.88%) and dry sequences ranging from 10 days to more (65.88%). These changes could have an impact on agricultural production, which would necessarily require the development of coping strategies.

Key words: Basse Vallée, Tarka, Manifestation, Climate variability and change, Farmers.

Introduction

La variabilité et le changement climatiques sont une préoccupation majeure actuelle du monde. Ils ont des impacts sur les économies sahéliennes, notamment l'agriculture. Depuis les crises de sécheresse des années 1970, les études sur la dynamique des systèmes de production agricole dans la zone sahélienne ont connu un réel accroissement. (C. ALI et al., 2011, p.145 ; H. BRUNO, 2012, p.2 ; A. ABDOU BAGNA, 2016, p.10). Ainsi, plusieurs auteurs (M. ABDALAH, 2004, p.70 ; B. ALHOUSSEÏNI et al., 2011, p.1 ; S. MIN et al., 2011, p.379) ont ressorti que depuis le milieu du 20^e siècle, des modifications significatives dans l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes ont été observées, avec des conséquences telles qu'une diminution des températures froides et une augmentation des températures chaudes, des niveaux de mer élevés des perturbations pluviométriques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Selon les prévisions, l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sahel, connaîtra un réchauffement significatif avec des changements dans les précipitations et une intensification des sécheresses et des inondations (M. NIASSE, 2007, p.13 ; CEDEAO-CSAO/OCDE/CILSS, 2008, p.8 ; M.B. IBRAHIM et al., 2018, p.1). Au Niger la manifestation du changement climatique est particulièrement inquiétant, avec des projections indiquant une augmentation des températures, des irrégularités pluviométriques, et une exacerbation des aléas naturels tels que les sécheresses et les inondations (I.A. AMOUKOU, 2009, p.21 et M.B. IBRAHIM et al., 2018, p.1). En effet, la Basse Vallée de la Tarka, située au cœur du Niger central, subit les conséquences de la péjoration climatique depuis le XX^e siècle (F. FAUQUET, 2006, p.12). Au regard de contexte, il semble important d'analyser la perception paysanne sur l'évolution du

climat dans cette zone. S'inscrivant ce cadre, cette étude vise à analyser la perception des producteurs agricoles sur la variabilité et du changement climatique dans cette zone. Pour atteindre cet objectif, il est important de trouver des éléments de réponses à cette question: Comment les producteurs agricoles perçoivent les changements enregistrés au niveau des paramètres climatiques et des paramètres clés de la saison agricole dans la Basse Vallée de la Tarka?

1. Méthodologie de recherche

1.1. Présentation du milieu d'étude : Basse Vallée de la Tarka

Cette étude est conduite dans la Basse Vallée de la Tarka qui est située dans la partie sud-ouest de la Région de Tahoua au Niger (Figure 1). Avec une superficie totale de 2 700 km², cette zone est partagée entre 8 communes dont 6 du département de Madaoua et 2 de celui de Bouza. La Basse Vallée de la Tarka est située en pleine zone sahélienne, légèrement étendant vers la zone sahélo-soudanienne. Son régime climatique est typiquement sahélien, influencé par les oscillations annuelles du front intertropical, un phénomène conditionné par la cellule de Hadley (F. Fauquet, 2005, p.34 et DDM/Madaoua, 2009, p.8).

Figure 1: Situation géographique et administrative de la zone d'étude

1.2. Matériels et méthodes

1.2.1. Mobilisation des données utilisées

Les données utilisées dans la réalisation de cette étude sont constituées des documents existants sur le sujet et la zone d'étude, les supports cartographiques et les données socioéconomiques. Pour mobiliser ces données, il a été procédé à la recherche documentaire et les travaux terrain. en effet la recherche documentaire a été effectuée dans plusieurs centres de documentation tels que les bibliothèques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, de l'Université André Salifou de Zinder, Agrymet, ProDAF Zinder, au niveau des services techniques (Agriculture, Environnement et Plan), des collectivités territoriales de la zone d'étude et sur Internet.

Ainsi, les documents exploités sont d'ordre général et spécifique constitués des thèses, des mémoires, des articles, des livres et des rapports des services techniques. L'exploitation de ces documents a permis de contextualiser le sujet, de présenter la zone d'étude et discuter les résultats issus de ce travail.

Les travaux de terrain ont été effectués en deux phases notamment la phase exploratoire et la phase collecte de données. La première phase a consisté en des visites de terrain qui ont permis de prendre de contact avec les autorités et de se familiariser avec le terrain. Ensuite la phase de collecte de données a été réalisée sur la base des approches et des outils de collecte de données. Les approches utilisées dans la collecte de données sont basées sur les méthodes quantitatives et qualitatives. En effet, pour la méthode quantitative, un questionnaire a été administré aux producteurs agricoles ayant au moins 45 ans. Pour se faire, 19 villages (Figure 1) ont été choisis avec l'appui des services d'agricultures et de l'environnement sur la base de plusieurs critères, notamment l'appartenance à la vallée, la pratique des différents types de systèmes agricoles et le poids démographique. De plus, une distance d'au moins de 7 km a été respectée entre les villages sélectionnés. Ensuite un échantillon de 377 ménages agricoles a été déterminé sous la théorie probabiliste de Schwartz

(1995) :
$$X = (Z\alpha)^2 \times \frac{p(1-p)}{i^2}$$
 Pour les enquêtes qualitatives, des guides d'entretiens ont été administrés aux autorités coutumières, les leaders religieux, les services techniques (Agriculture Elevage, Environnement et plan). En plus des guides d'entretiens, un micro dictaphone a été utilisé pour l'enregistrement des interviews sous l'autorisation des enquêtés. En plus de cela, des focus groups ont été réalisés en fonction du sexe.

1.2.2. Traitement et analyse des données

Pour le traitement des données provenant des enquêtes quantitatives sur la perception des producteurs par rapport au changement climatique ont été analysées avec les logiciels Xlstat 2014 et Excel 2016 après leur dépouillement dans la plateforme Kobotoolbox. Pour cela, des méthodes de statistiques descriptives et multivariées ont été utilisées. Le modèle PIER (Pression-Impact-Etat-Résultat) a servi de cadre dans l'analyse des résultats. En fin réaliser la carte de localisation de la zone d'étude, les supports cartographiques ont été traité à avec le logiciel ArcGis 10.4

2. Résultats

2.1. Perception paysanne sur l'existence du changement climatique

Selon les résultats d'enquête, 96,47% des producteurs ont confirmé l'existence du changement climatique dans la Basse Vallée de la Tarka. En effet, ce changement est observé variablement au niveau de cinq (05) paramètres climatiques (figure 2). L'analyse de cette figure montre que les paramètres climatiques qui ont connu des modifications au cours de ces 30 dernières années. Il s'agit de la pluviométrie, du vent, de la température, de l'humidité et de l'évapotranspiration. Ces modifications sont causées par plusieurs facteurs naturels et anthropiques comme présente le graphique droit de cette figure. En effet, 70,29% et 47,94% perçoivent ces modifications comme une occurrence naturelle et le signe de la fin des temps.

Figure 2: Paramètres climatiques concernés à gauche et causes du CC à droite

Source : Enquête terrain, 2024

Ensuite, 47,41% des producteurs ont expliqué que la déforestation des zones boisées est l'une des raisons qui ont provoqué le changement du climat. En effet, la déforestation est traduite par la coupe abusive du bois et la mise en culture des gommérains et forêts qui sont pour la plupart en voie de disparition. Ces producteurs considèrent que la déforestation des formations végétales est synonyme de la destruction des régulateurs écologiques. En plus de ces causes, 38,82% et 31,18% perçoivent que ces changements observés ces trois dernières décennies sont respectivement relatives à la punition divine suite au non-respect des principes, des lois religieux et aux coutumes bafouées. Dans cette zone plusieurs coutumes sociales, religieuses et culturelles sont de nos jours délaissées. Celles-ci sont constituées principalement des prières collectives pratiquées rarement dans les mosquées, l'abandon des pratiques animistes et la destruction de la solidarité communautaire. Selon d'autres producteurs (24,71%), la modification des paramètres climatiques est le résultat de la pollution de l'environnement due aux activités industrielles et

l'utilisation des produits contenant des Gaz à effet de serre dans les pratiques agropastorales. Enfin 1,18% des exploitants n'ont aucune connaissance sur les causes de ce changement. Ces derniers sont majoritairement des femmes qui ont moins d'expérience agricole mais aussi leur accès aux médias et réseaux sociaux est limité pour les zones rurales de la zone d'étude.

2.2. Perception paysanne sur la variabilité des pluies

De par les résultats d'enquête, 66,47% des producteurs perçoivent que la dynamique des pluies est actuellement régressive dans la Basse Vallée de la Tarka comparativement à la période d'avant plus de 30ans passées (Figure 3). Mais selon 31,18% de exploitants agricoles, le cumul annuel connaît une augmentation. Cette augmentation est observée beaucoup plus durant cette dernière décennie selon les entretiens. Pour 2,06% des producteurs, la dynamique du cumul est restée constante. En effet, pour apprécier le cumul annuel, les producteurs font recours à la fréquence des grandes pluies et à l'écoulement des grands cours d'eau qui alimentent les bas-fonds étant les zones de production du sorgho et du riz.

Figure 3 : Perception paysanne sur l'évolution du cumul annuel et la répartition des pluies

Source : Enquête terrain, 2024

En effet, la répartition inter-saisonnière de la pluie est à 67% mal répartie, 31% bien répartie et 2% sans changement. Les entretiens ont ressorti que cette mal répartition s'explique souvent par la concentration des précipitations dans un ou deux mois qui peuvent être successifs ou alternés par un mois sec. Ainsi, pour mieux apprécier le changement au niveau des pluies, l'évolution des mois les plus pluvieux et l'état d'intensité des pluies sont précisés par les producteurs (Figure 4).

Figure 4: Evolution des mois les plus pluvieux et état d'intensité des pluies par rapport à la période d'avant 30 dernières années.

Source : Enquête terrain, 2024

La figure 4 ressort qu'une modification au niveau des mois les plus pluvieux. Avant les trois dernières décennies, les mois qui enregistrent le plus des pluies sont par ordre d'importance août, juillet et juin. Mais de nos jours ces mois sont respectivement août, juillet et septembre. Ceci explique que l'évolution des pluies est en train d'observer un décalage d'un mois. Selon les entretiens ce décalage modifie aussi le calendrier de certaines pratiques culturelles telles que le choix de semence ou de

spéculation et l'itinéraire technique pour les cultures pluviales. Quant à l'état d'intensité des pluies, 58,82 des producteurs sont unanimes que l'intensité des pluies dans la Basse Vallée de la Tarka devient de plus en plus très forte comparativement avant la période de trois dernières décennies. Pour 30,12% et 8,12% producteurs, l'intensité des précipitations est perçue respectivement forte et moyenne. Enfin une minorité des exploitants agricoles ont souligné une faible intensité de pluies ces dernières années.

2.3. Perception paysanne sur l'évolution des températures

Dans la Basse Vallée de la Tarka, les températures actuelles ont connu des modifications par rapport à la période d'avant 30 ans (Figure 5).

Figure 5: Perception sur l'évolution globale et saisonnière des températures dans la BVT

Source : Enquête terrain, 2024

L'analyse de la figure 5 montre que les températures ont connu une augmentation globale durant ces trois dernières décennies selon 80% des producteurs. Cette augmentation est en effet enregistrée pratiquement au niveau des trois saisons que dispose la zone d'étude. Il s'agit respectivement de la saison

pluvieuse (68,65%), de la saison sèche chaude (57,65%) et de la saison sèche froide (50,89%). L'augmentation des températures surtout pendant les saisons sèche chaude et pluvieuse ont conduit à des fortes chaleurs pourraient perturber la production agricole à travers des forts besoins d'irrigation, la maturité précoce des fruits, l'assèchement des plantes....En plus de cela, ces fortes chaleurs pourraient provoquer l'assèchement précoce des plans d'eau, la réduction de temps de travail et l'accentuation de diverses maladies aux producteurs telles que l'épistaxis et les maux de tête.

2.4. Perception paysanne sur l'évolution des vents

L'analyse de l'évolution du vent dans la zone d'étude a été basée sur deux saisons selon la perception paysanne. Il s'agit de la saison de pluie et de la saison sèche comme illustre la figure 6. En effet, il ressort de cette figure que la dynamique du vent dans la Basse Vallée de la Tarka deviennent de plus en plus violente pendant toutes les saisons selon respectivement 62,35% pendant l'hivernage et 45,56% pour la saison sèche. Pour la saison sèche, il, faut noter que cette dynamique est plus observée pendant la saison sèche froide caractérisée par l'harmatan.

Figure 6: Perception paysanne sur l'évolution des vents dans la

BVT

Source : Enquête terrain, 2024

Pour 40,53% et 36,47% des producteurs, l'évolution du vent deviennent de plus en plus moins violente respectivement pendant la saison sèche et pluvieuse. Néanmoins on constate une évolution stable pour 13,91% en saison sèche et seulement 1,18% en saison de pluie. Ce qui ressort qu'en définitif que le vent connaît une instabilité violente dans la zone d'étude.

2.5. Perception paysanne sur l'évolution d'évapotranspiration

Parmi les paramètres climatiques, les producteurs sont unanimes que l'évapotranspiration a connu des modifications entre les trois dernières décennies et la période d'avant ces années. Mais ces changements varient entre les périodes inter-saisonnières (Figure 7). En effet, les résultats issus de cette figure montrent en premier que l'évapotranspiration a connu une forte augmentation au cours de ces trente dernières années selon 82% des producteurs. Ces derniers perçoivent l'évolution de l'évapotranspiration à travers la fréquence d'assèchement des terres et plans d'eau dans une courte durée. 13% des producteurs remarquent une diminution de l'évapotranspiration dans la zone d'étude. Mais il faut noter que cette diminution est observée beaucoup plus pendant la saison sèche froide au niveau des exploitations maraichères.

Figure 7: Perception paysanne sur l'évolution d'évapotranspiration dans la BVT

Source : Enquête terrain, 2024

En effet, l'augmentation de l'évapotranspiration est beaucoup plus observée pendant la saison de pluie. Mais pendant cette saison, le début et la fin ont enregistré plus cette augmentation selon respectivement 33,82% et 28,24% des exploitants. Ceci s'explique par l'insuffisance des pluies reçues et des fortes chaleurs enregistrées durant ces périodes. Pour 14,71% des producteurs, l'évapotranspiration est plus marquée en milieu de saison pluvieuse. Ceci est due aux séquences sèches observées durant cette période. Pour ce qui est de la saison sèche, 21,18% des enquêtés remarquent que l'évapotranspiration est plus enregistrée pendant la période chaude. Cette période est caractérisée par des chaleurs intenses accompagnées d'un vent sec et chaud ces dernières décennies.

2.6. Perception sur l'évolution des paramètres clés de la saison agricole

Dans la Basse Vallée de la Tarka, les producteurs ont une maîtrise de l'évolution des paramètres clés de la saison agricoles comparativement à la période d'avant trois dernières

décennies. En effet, la figure 8 ressort que la saison de pluie devient de plus en plus courte dans la zone d'étude selon 63% des exploitants enquêtés. Cette diminution de la durée de la saison agricole est décrite à travers un nombre de jour allant de moins de 15 jours à plus de 45 jours. En effet, 59,53% et 25,12% ont précisé que la saison agricole diminue respectivement de 15 jours à moins d'un mois et d'un mois à moins de 45 jours. Ce qui pose un problème majeur dans la production des variétés à cycle long quel qu'en soit leur rendement. Ensuite, 11,63% et 3,72% ont remarqué respectivement une réduction de moins de 15 jours et de plus de 45 jours. Cette diminution de 45 jours est identifiée principalement dans la partie nord de la zone d'étude.

Figure 8: Perception sur l'évolution globale de la saison agricole dans la BVT

Source : Enquête terrain, 2024

Ainsi, 32% des producteurs ont remarqué une augmentation de la durée de la saison agricole dans la Basse Vallée de la Tarka. Cette augmentation est observée beaucoup plus dans la partie sud est médiane de cette zone et elle varie entre 10 à 15 jours selon les enquêtes. En fin 5% des exploitants ne remarquent

qu'une situation normale de la durée de la saison agricole. Mais pour mieux apprécier l'évolution de cette saison dans ce contexte du changement climatique, l'évolution du début et de la fin est caractérisée. En plus, la période à partir de laquelle cette évolution est observée est précisée par les producteurs (Figure 9).

Figure 9: Situation du début, de la fin et durée d'observation du changement

Source : Enquête terrain, 2024

La figure 9 ressort que les débuts de la saison agricole dans les trente dernières années sont tardifs selon 65,88% des producteurs comparativement à l'avant les trois dernières décennies. Ensuite, 31% des exploitants remarquent un début précoce de la saison agricole contre seulement 2,65% de producteurs qui perçoivent une normalité du début. Il faut noter que les producteurs ayant cette perception sont majoritairement des jeunes âgés de 45 ans. Quant à la fin de la saison, 55,88% des enquêtés perçoivent une fin précoce de la campagne agricole dans la Basse Vallée de la Tarka contre 31,48% et 12,64% qui remarquent respectivement une fin normale et tardive de cette saison. Ces changements enregistrés au niveau du début et de la fin de saison sont observés respectivement à

35% et 33,53% à partir des 25 et 30 dernières années. Ceci montre à suffisance que le changement climatique est une réalité dans la zone d'étude. Ensuite 14,41% et 9,41% des producteurs ont perçu ces changements sur des périodes allant de 15 à 20 ans. Enfin, 6,76% et 0,88% des exploitants ont remarqué ces modifications climatiques pendant respectivement des périodes de 10 et 5ans. Pour mieux ressortir les changements observés au niveau du début et de la fin des saisons agricoles, les mois d'installation et de la fin de ces dernières sont recensés au près des producteurs (Figure 10).

Figure 10: Mois du début et de la fin de saison agricole

Source : Enquête terrain, 2024

La figure 10 montre plus de la moitié des producteurs ont souligné que la saison agricole s'installe au mois d'avril avant les 30 dernières années. Mais dans ces trois dernières décennies, le mois de juin est généralement le mois qui marque le début de la saison agricole selon 67,65% des producteurs. Pour d'autres producteurs, l'installation de cette saison s'étale jusqu'au mois du juillet. Ce qui confirme que le début de la saison agricole devient de plus en plus tardif. Néanmoins 17,06% et 0,88% des producteurs perçoivent l'installation de la saison à la proche de la normale notamment dans les mois d'avril et mai. Quant à la fin de cette saison, 43,83% et 36,76%

des exploitants ont souligné que la fin de la saison agricole est observée respectivement dans les mois d'octobre et novembre avant les trois dernières décennies. Mais de nos jours cette fin est observée dans les mois de septembre et octobre selon 56,18% et 36,18% des enquêtés. 0,88% des producteurs ont évoqué que des années exceptionnelles à l'exemple de 2014 ont enregistré une fin dans le mois d'août. Cela ressort que la fin de la saison agricole devient de plus en plus précoce. Ces croisements montrent qu'en définitif que la saison agricole est courte comparativement à celle avant les trente dernières années. En outre, il faut noter qu'en plus de la diminution de la durée de saison agricole dans la zone d'étude, des séquences sèches sont observées le long de cette saison (Figure 11). En effet, 37,10% et 30% des producteurs ont souligné des séquences sèches qui ont compromis la production agricole pluviale dans la zone d'étude. Ces dernières sont observées sur des périodes de 10 à plus de 10 jours. Ainsi, ces séquences sèches sont majoritairement observées en milieu de la saison (à partir de la dernière décade du juillet) et en début de la saison. En effet, pour cette année 2024, plusieurs localités de la commune de Karofane et Galma ont enregistré des séquences sèches de plus de 20 jours en début de la saison selon les entretiens. Ce qui a provoqué l'échec des semis et contraint la croissance des plantes.

Figure 11: Perception sur le nombre du jour des séquences sèches et période d'observation

Source : Enquête terrain, 2024

Ensuite 15,48% des exploitants ont souligné que les séquences sèches surviennent à moment dans cette zone. En fin 12,58% des enquêtés ont précisé que les séquences sèches agricoles sont observées vers la fin de saison. Ce qui pose de problème de maturité des produits ou une baisse de rendement.

3. Discussion des résultats

Les résultats ont révélé que les producteurs agricoles ont perçu des modifications climatiques pendant ces 4 à 5 dernières décennies. En effet, ces changements sont liés à l'occurrence naturelle, le signe de la fin des temps, la déforestation, la punition divine et la pollution de l'environnement due aux activités industrielles et l'utilisation des produits contenant des Gaz à effet de serre dans les pratiques agropastorales. Ces résultats complètent ceux de M. ABDALAH (2004, p.70), GIEC, (2007 p.8), B. ALHOUSSEÏNI et al., (2011, p.1), T. Eva (2018 p.5), OMM, (2019 p.7) qui ont souligné que des modifications rapides et anormales du climat terrestre

provoquées en partie par les activités humaines sont constatées partout dans le monde. Aussi A. ABDOU BAGNA (2016, p.10) a trouvé dans la zone de Korama que les producteurs ont une bonne appréhension de la variabilité climatique à travers l'existence des risques.

De l'évolution des pluies, les producteurs perçoivent que la dynamique des pluies est actuellement régressive comparativement à la période d'avant plus de 30ans passées. En plus de cela, la Basse Vallée de la Tarka, connaît une mal répartition inter-saisonnière et une forte intensité de la pluie. Ces résultats confirment les travaux de E. OGOUWALE (2006, p. 21), GIEC (2007 p.8), S. IBRAHIM MOUSSA (2022, p.8) et A. ABDOU BAGNA (2023, p.24177) qui ont déterminé que les saisons des pluies deviennent de plus en plus sèches ce dernier temps, par rapport à la période d'avant les trente dernières années. Sur le plan thermique, les températures ont connu une augmentation globale durant ces trois dernières décennies. Cette augmentation est en effet enregistrée pratiquement au niveau des trois saisons que dispose la zone d'étude à savoir la saison pluvieuse, la saison sèche chaude et la saison sèche froide. Pour le GIEC (2014, p. 11), une telle hausse serait la plus importante de toutes celles survenues au cours des dix mille dernières années. Ainsi, les producteurs agricoles perçoivent que l'augmentation des températures surtout pendant les saisons sèche chaude et pluvieuse ont conduit à des fortes chaleurs pourraient perturber la production agricole. Ces résultats corroborent les études de B. ALHOUSSEINI et al., (2011, p.1), B. SARR et al., (2015 p.12), A. ABDOU BAGNA (2016, p.123), QUATRIEME COMMUNICATION NATIONALE SUR LA CCNUCC (2020) et H. YABI (2020, p.17). En plus de cela, les paysans ont noté une augmentation des vents violents et de l'évapotranspiration dans la Basse Vallée de la Tarka. Cela complète les études précédentes qui ont beaucoup mis l'accent sur l'analyse des paramètres

pluviométriques et thermiques. Quant aux paramètres agricoles clés, cette étude a ressorti modification négative de ces derniers traduits par une diminution de la saison de pluie, un début tardif, une fin précoce de cette saison et des séquences sèches au-delà de 10 jours. Ces résultats confirment les travaux d'A. ABDOU BAGNA (2016, p.148) qui ont identifié que les producteurs ont perçu que les paramètres clés de la saison agricole ont aussi connu un dérèglement actuellement.

Conclusion

Ce travail a été réalisé dans la Basse Vallée de la Tarka étant l'une des grandes zones de productions agricoles de la Région de Tahoua au Niger. Il a traité de la perception des producteurs agricoles sur la manifestation de la variabilité et du changement climatique. Les résultats ont abouti aux conclusions selon lesquelles les producteurs ont une bonne perception sur l'évolution du climat. En effet ces derniers ont confirmé l'existence de la variabilité et du changement du climat qui sont liés par des causes naturelles et anthropiques. Ces changements se manifestent par une diminution des pluies annuelles, une mal répartition inter-saisonnière de pluie, une forte intensité pluviométrique, une augmentation des températures, des vents violents de l'évapotranspiration, un début tardif, une fin précoce de la saison de pluie et des séquences sèches.

Références bibliographiques

ABDALAH Maman, 2004, « Besoins d'observation pour les événements extrêmes et pour l'adaptation au changement climatique ». In L'atelier régional sur le système mondial d'observation du climat pour le bassin Méditerranéen, Marrakech, Maroc, pp 69-2.

ABDOU BAGNA Amadou, 2016, « Impacts de la variabilité et du changement climatiques sur les systèmes de production agricole de la Korama (Sud-Zinder) au Niger ». Thèse de doctorat de Géographie. Université Abdou Moumouni de Niamey. 272 p.

ABDOU BAGNA Amadou, ADJAKPA TCHEKPO Théodore et CHEKOU KORE Elhadji Mohamoud, 2023, « Stratégies paysannes d'adaptation face aux risques d'instabilités pluviométriques dans la Basse Vallée de la Tarka à Madaoua (centre-ouest au Niger) ». International Journal of Current Research. Vol. 15, pp.24173-24178.

AGRHYMET, 2009. *Actes de l'atelier de restitution des résultats du projet «Appui aux Capacités d'Adaptation du Sahel aux Changements Climatiques*. Ouagadougou, 2-4 Février 2009.

ALHOUSSEÏNI Bretaudeau, SARR Benoît et TRAORE Seydou, 2011, « Évaluation du changement climatique en Afrique de l'Ouest ». In forum d'actions d'adaptation au Changement climatique pour le développement rural, la biodiversité et la GIRE, Bamako-Mali, pp 1-8.

ALI Chebil, NADHEM Mtimet et HASSEN Tizaoui, 2011, « Impact du changement climatique sur la productivité des cultures céréalières dans la région de Béja (Tunisie) ». Afr. J. Agric. Res. Econ., 2, pp 144-154.

BERTRAND Doukpolo, 2014, « Changements climatiques et productions agricoles dans l'Ouest de la République Centrafricaine. Thèse de doctorat unique de Géographie ». Université Abomey Calavi, Benin, 338 p.29

EVA Thierry, 2018. *Dossier pédagogique- l'eau et le changement climatique*. OIEau, OIE/34231. France.

FAUQUET François, 2005, « Dynamiques des ressources environnementales et mutations des systèmes agro-sylvo-pastoraux en milieu tropical semi-aride : le cas de la vallée

d'Arewa (Niger central) ». Thèse de Géographie de l'Université Joseph Fourier de Grenoble. 266 p.

GIEC, 2007. *Bilan 2007 des changements climatiques : Impacts, adaptation et vulnérabilité, Contribution du groupe de travail II au quatrième rapport du GIEC*. Résumé à l'intention des décideurs.

www.fedre.org/documents/resume_g2_giec_2007.pdf

GIEC, 2014. *Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat*. GIEC, Genève, Suisse.

IBRAHIM ADAMOU Amoukou, 2009. *Un village nigérien face au changement climatique : Stratégies locales d'adaptation au changement climatique dans une zone rurale du bassin du Niger* ». Autorité du Bassin du Niger et la GTZ. Niger, 100 p.

IBRAHIM MAHAMADOU Bahari, IBRAHIM BOUZOU Moussa et OUMAROU FARAN Maiga, 2018, « Évolution des caractéristiques pluviométriques et recrudescence des inondations dans les localités riveraines du fleuve Niger ». *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*. pp 1-16.

IBRAHIM MOUSSA Saidou, 2022, « Changements climatiques, dynamique des espaces pastoraux et conflits d'usage dans la commune de Bitinkodji/Tillabéri au Niger ». Thèse de Doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi. 230 p.

OGOUIWALE Euloge, 2006, « Changements climatiques dans le Bénin méridional et central : indicateurs, scénarii et perspectives de la sécurité alimentaire ». Thèse de Doctorat Unique, EDP/FLASH, UAC, 302 p.

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE, 2019. *Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial en 2019*. CH-1211 Genève 2, Suisse.

REPUBLIQUE DU NIGER, CABINET DU PREMIER MINISTRE, Quatrième Communication Nationale à la CCNUCC, 2020. *Inventaire National des Gaz à Effet de Serre Secteur Agriculture et Elevage*. Rapport définitif. Secrétariat Exécutif/ FEM/ PNUD. Niamey-Niger.

SEYDOU Waidi, 2020, « Vulnérabilité du paysannat aux changements climatiques dans la dépression médiane au sud-Benin ». Thèse du Doctorat. Université d'Abomey Calavi. 274 p.

YABI Hervé, 2020, « Stratégies d'adaptation et de résilience des communautés rurales aux inondations dans le doublet Karimama-Malanville au Bénin ». Thèse de Doctorat. Université d'Abomey-Calavi. 265 p.